

Katholische Hochschule Mainz

Bachelor-Thesis

Zur Erlangung des akademischen Grades eines B.Sc. im Fachbereich
Gesundheit und Pflege – Wahlpflichtbereich Klinische Expertise

Gewalt und Aggression an Pflegebedürftigen

–

**Welches Potential bieten Interventionen zur Prävention von Formen der
Gewalt an älteren Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen?**

Eine systematische Literaturrecherche

vorgelegt von:

Milena Laumeister

B. Sc. Gesundheit und Pflege

Leistungssemester: 9

Abgabedatum: 08.05.2023

DOI: 10.5281/zenodo.11189893

Zusammenfassung

Hintergrund: Da die Zahl der älteren und pflegebedürftigen Menschen mit dem demographischen Wandel in der Zukunft weiterhin zunimmt, ist das Problem von Gewaltausübung in pflegerischen Beziehungen nicht zu vernachlässigen. Der Fachkräftemangel im Pflegesektor trägt einen entscheidenden Teil zu der teilweise prekären Lage in Pflegeinstitutionen bei. Dies kann mitunter einen bedeutsamen Einfluss auf die Misshandlung und Vernachlässigung älterer Menschen haben.

Ziel: Der Leitgedanke dieser Arbeit ist, im theoretischen Teil über das Phänomen „Gewalt in der Pflege“ zu informieren, Pflegende für das Thema Gewalt in Pflegebeziehungen zu sensibilisieren, sowie das eigene pflegerische Handeln zu reflektieren. Im methodischen Teil wird hinsichtlich der genannten Problemstellung die Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen anhand des aktuellen Forschungsstandes untersucht.

Fragestellung: Die zu untersuchende Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet: „Welches Potential bieten Interventionen zur Prävention von Formen der Gewalt an älteren Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen?“

Methodik: Für die Datenerhebung wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt. Im methodischen Teil wurde im Hinblick auf die Fragestellung, die Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen anhand des aktuellen Forschungsstandes untersucht. Hierzu dienten überwiegend qualitative Studien oder Übersichtsarbeiten, die den Fachdatenbanken CINHAL und MEDLINE via PubMed entnommen wurden.

Ergebnisse: Interaktive Bildungsmaßnahmen können das Wissen über *elder abuse* unter den Pflegenden, zumindest kurzfristig, verbessern. Multidisziplinäre Teams könnten förderlich für die Identifizierung von Gewaltausübung an älteren Menschen sein. Einige Ergebnisse liefern Hinweise dafür, dass ein angenehmes Team- und Arbeitsklima sowie ein positives Altersbild die Ausübung von Gewalt an Älteren reduzieren soll. Zudem könnten Empowerment-Maßnahmen für Senioren die Selbstwirksamkeit fördern, sodass diese über eine höhere Handlungssicherheit in Situationen des Missbrauchs verfügen. Wichtig scheint ein multidimensionaler Präventionsansatz, um der Vielschichtigkeit von Gewalt in Pflegebeziehungen gerecht zu werden.

Schlussfolgerung: Insgesamt besteht ein erheblicher Mangel an qualitativ hochwertigen und aussagekräftigen Studien zur Wirkung von Präventionsmaßnahmen. Dennoch könnte die Implementierung unterschiedlicher Maßnahmen, an mehreren Schnittstellen der Praxis, Potential zur Verringerung von *elder abuse* in stationären Pflegeeinrichtungen haben.

Abstract

Background: As the number of elderly people and people in need of care continues to increase in the future with demographic change, the problem of violence in care relationships cannot be neglected. The shortage of skilled workers in the nursing sector contributes significantly to the sometimes precarious situation in nursing institutions. This can have a significant impact on the abuse and neglect of older people.

Aim: The main idea of this thesis is to inform about the phenomenon "violence in care" in the theoretical part, to sensitize caregivers for the topic of violence in care relationships, as well as to reflect on their own care practices. The methodological part examines the effectiveness of preventive measures based on the current state of research.

Research question: The research question to be investigated in this paper is: "What potential do interventions offer for the prevention of elder abuse and neglect in inpatient care facilities?"

Methods: A systematic literature review was carried out for the data collection. In the methodological part, the effectiveness of preventive measures was examined with regard to the research question, based on the current state of research. For this purpose, mainly qualitative studies or reviews were used, which were taken from the databases CINAHL and MEDLINE via PubMed.

Results: Interactive educational interventions may improve knowledge of elder abuse among nurses, at least in the short term. Multidisciplinary teams may be helpful in identifying elder abuse. Some findings provide evidence that a pleasant team and working atmosphere, as well as a positive image of elderly, should reduce the perpetration of elder abuse. In addition, empowerment interventions for seniors could promote self-efficacy so that they have greater confidence to act in situations of abuse. A multidimensional approach to prevention seems important to address the complexity of violence in caregiving relationships.

Conclusion: Overall, there is a considerable lack of high-quality and meaningful studies on the effect of prevention measures. Nevertheless, the implementation of different measures, at several interfaces of practice could have potential to reduce elder abuse in inpatient care facilities.

Inhalt

Einleitung	1
1. Theoretischer Hintergrund.....	2
1.1. Definition von älteren Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen	2
1.2. Definition Gewalt und Aggression.....	4
1.2.1. Arten und Formen von Gewalt	5
1.2.2. Gewaltentstehung anhand verbreiteter Theorien.....	7
1.2.2.1. Frustrationstheorie	8
1.2.2.2. Soziale Lerntheorie.....	8
1.2.3. Einflussfaktoren für Gewalt ausgehend von Pflegepersonen	9
1.2.3.1. Heilberuf vs. Ökonomie	9
1.2.3.2. „Grenzüberschreitende“ Pflegebeziehung	9
1.2.3.3. Herausforderndes Verhalten.....	10
1.3. Darstellung von Präventionsstrategien.....	10
1.3.1. Primäre Gewaltprävention.....	11
1.3.2. Sekundäre Gewaltprävention.....	12
1.3.3. Tertiäre Gewaltprävention.....	12
2. Methodik.....	13
2.1. Vorgehensweise zur Datenerhebung	13
2.2. Schritte der systematischen Literaturrecherche.....	13
2.2.1. Ein- und Ausschlusskriterien	13
2.2.2. Rechercheprinzip	14
2.2.3. Suchkomponenten	15
2.2.4. Auswahl der Datenbanken	15
2.2.5. Identifikation von Stichwörtern.....	16
2.2.6. Identifikation von Schlagwörtern.....	17
2.2.6. Entwicklung und Prüfung des Suchstrings	17
2.2.7. Durchführung der Recherche	18
2.3. Gütebewertung der Studien	20
3. Darstellung der Ergebnisse anhand des aktuellen Forschungsstandes.....	20
3.1. Studie 1	20
3.2. Studie 2	22
3.3. Studie 3	23
3.4. Studie 4	25
3.5. Studie 5	28

3.6.	Studie 6	30
3.7.	Studie 7	32
3.8.	Studie 8	35
3.9.	Studie 9	37
3.10.	Studie 10.....	39
4.	Diskussion.....	43
4.1.	Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse.....	43
4.1.1.	An Pflegepersonen und Institutionen adressierte Präventionsmaßnahmen	43
4.1.2.	An ältere Menschen adressierte Präventionsmaßnahmen.....	47
4.2.	Implikationen für die Praxis.....	48
4.3.	Limitationen und Stärken	49
5.	Resümee und Ausblick.....	49
	Literaturverzeichnis.....	51
	Anhang.....	1
I.	Suchstrings PubMed und CINHAL.....	1
II.	Suchhistorie: PubMed.....	2
III.	Suchhistorie: CINHAL	6
IV.	Abstract 1 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung	7
V.	Abstract 2 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung	10
VI.	Abstract 3 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung	14
VII.	Abstract 4 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung	18
VIII.	Abstract 5 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung	22
IX.	Abstract 6 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung	26
X.	Abstract 7 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung	30
XI.	Abstract 8 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung	34
XII.	Abstract 9 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung	38
XIII.	Abstract 10 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung.....	42

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Graphische Darstellung der Recherche im Flussdiagramm.....19

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht identifizierter Stichwörter16

Tabelle 2: Übersicht identifizierter Schlagwörter17

Tabelle 3: Übersicht Charakteristika inkludierter Publikationen (Fortsetzung nächste Seite) ...41

Tabelle 4: Datenbankspezifische Suchstrings..... 1 (Anhang)

Einleitung

Gewalt beginnt oft subtil, nicht sichtbar für andere, auf psychischer Ebene (vgl. Staudhammer, 2018). Psychische Gewalt ist nur eine von vielen Formen und Facetten der Gewalt. Insbesondere ältere Menschen sind aufgrund einer häufig auftretenden Pflegebedürftigkeit und körperlichen Abhängigkeit von Pflegepersonen gefährdet für Vernachlässigung, Aggression, Missbrauch und andere Arten der Gewaltausübung seitens der Pflegenden. Dabei spielt die asymmetrische Beziehung zwischen Pflegenden und PflegeempfängerInnen eine zentrale Rolle. Osterbrink und Andratsch (2015) beschreiben in ihrem Werk „Gewalt in der Pflege“ die Pflege als eine Beziehung zwischen Macht und Ohnmacht.

Medien und Fachzeitschriften berichten immer wieder über Fälle von Misshandlung und Vernachlässigung bis hin zu Tötungsdelikten an Pflegebedürftigen. Ein Beispiel dafür ist der Beitrag „Ignoranz, Misshandlung, Tötung - Gewalt in ihren unterschiedlichen Ausprägungen, zielführende Präventionsstrategien und die Verantwortung von Führungspersonen“, welcher in der Ausgabe 7/2022 von „Die Schwester Der Pfleger“ erschienen ist. In den zahlreichen Beiträgen, Berichten und Dokumentationen, spiegelt sich die gesellschaftliche, gesundheitspolitische und berufsethische Relevanz des Themas wider. Da die Zahl der älteren, pflegebedürftigen Menschen mit dem demographischen Wandel in der Zukunft weiterhin zunimmt, ist das Problem von Gewaltausübung in der Pflege nicht zu vernachlässigen. Der Fachkräftemangel im Pflegektor trägt einen entscheidenden Teil zu der, teilweise prekären, Lage in Pflegeinstitutionen bei. Im Jahr 2017 wurde eine quantitative Bevölkerungsbefragung zu Gewalt in der stationären Langzeitpflege durchgeführt. Dabei wurden gezielt Pflegedienstleitungen und Qualitätsbeauftragte befragt, wobei 47 % der Befragten aussagten, „dass Konflikte, Aggression und Gewalt in der Pflege, stationäre Einrichtungen vor ganz besondere Herausforderungen stellen“ (Eggert, Schnapp & Sulmann, 2017). Die Entstehung von Gewalt in Pflegebeziehungen ist multifaktoriell bedingt. Die beeinflussenden Faktoren reichen von Überlastung der Pflegepersonen, über negative Altersbilder, bis hin zu herausforderndem Verhalten der PflegeempfängerInnen, was zur Entstehung von Aggression bei Pflegenden beiträgt. Verschiedene Modelle und Theorien versuchen die Anfänge von gewalttätigen Handlungen zu erklären. Beispiele dafür werden im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit beschrieben.

Im Bereich der Wissenschaft und Forschung ist die hohe Dunkelziffer von Gewaltsituationen besonders problematisch. Zahlreiche Fälle bleiben unerkannt oder werden von den Gewaltausübenden, Betroffenen und Institutionen tabuisiert (vgl. Billen, 2014).

Auch im theoretischen Teil der Ausbildung zum/zur Gesundheits- und KrankenpflegerIn wurde das Thema „Gewalt in der Pflege“, eigenen Erfahrungen der Autorin zufolge, kaum thematisiert. Dennoch existiert eine große Auswahl an Fachliteratur zum Thema Gewalt, auch im Hinblick auf pflegerische Beziehungen. Zur Überprüfung der Evidenz von entsprechenden Präventionsmaßnahmen im Pflegesetting wurden in den vergangenen Jahren mehrere Forschungsarbeiten wie auch Übersichtsarbeiten publiziert. Aufgrund der ausreichenden Datenlage wurde als methodisches Vorgehen für die vorliegende Bachelorarbeit eine systematische Literaturrecherche gewählt. Ziel dieser Arbeit ist, im theoretischen Teil über die Arten, Entstehungsfaktoren und Ursachen von Gewalt zu informieren, Mitarbeitende des Gesundheitswesens und informell Pflegende für das Thema Gewalt in Pflegebeziehungen zu sensibilisieren sowie das eigene pflegerische Handeln zu reflektieren. Dazu dienen Fachbücher aus dem pflegerischen, sozialwissenschaftlichen und psychologischen Bereich, welche in Bibliotheken zu finden sind. Im methodischen Teil wird hinsichtlich der genannten Problemstellung die Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen anhand des aktuellen Forschungsstandes untersucht. Hierzu dienen überwiegend systematische Übersichtsarbeiten und randomisiert-kontrollierte Studien, die mittels wissenschaftlichen Online-Datenbanken wie CINHAL und PubMed (MEDLINE) recherchiert werden. Die zu untersuchende Fragestellung dieser Arbeit lautet demnach: „Welches Potential bieten Interventionen zur Prävention von Formen der Gewalt an älteren Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen?“

Zum einheitlichen Verständnis der Forschungsfrage werden im Folgenden zunächst die relevanten Begriffe definiert und erläutert.

1. Theoretischer Hintergrund

1.1. Definition von älteren Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen

Die WHO definiert 50- bis 60-Jährige als *alternde Menschen*, 61- bis 75-Jährige als *ältere Menschen*, 76- bis 90-Jahre alte Personen als *alte Menschen* und 91- bis 100-Jährige als *sehr alte Menschen*. Wenn man über 100 Jahre lebt, gilt man als *langlebig* (in: Prassl, 2016). „Wenn der Begriff Alter genutzt wird, stehen die älteren Menschen und das Resultat des Altwerdens im Vordergrund; das Alter als Lebensperiode und die Alten als Bestandteil der Gesellschaft.“ (Baltes & Baltes, 1994, 9). Resultate des Altwerdens sind mitunter die Reduktion physiologischer Reserven sowie der intrinsischen Kapazität, die Veränderung der Rolle und gesellschaftlichen Stellung. Die intrinsische Kapazität beschreibt die Gesamtheit der körperlichen und geistigen Kapazitäten, über die ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügen kann (vgl. WHO, 2016).

Menschen erleben im Prozess des Alterns Veränderungen im körperlichen, psychischen und sozialen Bereich. Biologische Alterserscheinungen werden von Dorsch im Jahr 1982 als „Biomorphose“ bezeichnet. Der Begriff umschreibt den Wandel des gesamten Organismus, der mitunter zur Abnahme der Leistungsfähigkeit und Zunahme von Erkrankungen führen kann. Auch bei den psychischen Veränderungen erfolgt eine Verminderung des Leistungsvermögens. Weiterhin kann sich die Persönlichkeit oder Selbsteinschätzung wandeln. Im sozialen Bereich kann der Verlust von sozialen Rollen zu Existenzängsten führen (vgl. Prassl, 2016).

Um die Herausforderungen des Alterns erfolgreich abzufangen, ist eine Anpassung an veränderte Gegebenheiten notwendig. Dabei ist die Unterstützung durch die Umwelt eine von vielen Dimensionen der Anpassung. Um den Erfolg der Anpassung skalierbar zu machen, dient die subjektive Lebensqualität (vgl. Junkers in: Prassl, 2016).

Die Folgen des demographischen Wandels beeinflussen die Lebensqualität der alternden Gesellschaft ebenfalls. Besonders herausfordernd wirkt sich dies auf die Institutionen des Gesundheitswesens aus. Mit der steigenden Lebenserwartung geht auch ein Anstieg der Krankheiten, die gehäuft im letzten Lebensdrittel auftreten, einher. Formen der Demenz sind dabei von bedeutsamer Relevanz. Nicht nur die Prävalenz von Demenz soll laut Statistiken weiterhin steigen, auch sind demenzerkrankte Menschen eher gefährdet, Opfer von Gewalt in der Pflege zu werden (vgl. Osterbrink & Andratsch, 2015). Mögliche Gründe für dieses Phänomen werden in Abschnitt 1.2.3.3. erklärt. Neben der Prävalenz von Demenz nimmt voraussichtlich das Auftreten chronischer Erkrankungen sowie die Multimorbidität, die das zeitgleiche Vorkommen mehrerer chronischer Erkrankungen beschreibt, ebenfalls zu. Die Konsequenz ist eine insgesamt steigende Pflegebedürftigkeit. Stationäre Pflegeeinrichtungen dienen dazu, Individuen, die auf Hilfe und Unterstützung anderer angewiesen sind, zu versorgen, „um wieder gesund und unabhängig zu werden oder auch in Frieden sterben zu können“ (Osterbrink & Andratsch, 2015, 141). Die „Pflegebedürftigkeit eines Menschen liegt demnach dann vor, wenn er nicht mehr in der Lage ist Handlungen, die seiner Gesundheit oder deren Wiedererlangung dienen, selbst auszuführen“ (ebd., 142). Es gibt dennoch verschiedene Arten der stationären Pflege. Nach dem SGB XI lassen sich stationäre Institutionen zur Leistung einer vollstationären Pflege, teilstationären Pflege, wie die Tages- oder Nachtpflege, und Kurzzeitpflege unterscheiden (vgl. SGB XI, 2021). Vollstationär bedeutet eine ganztägige Unterbringung, welche überwiegend der Langzeitpflege dient. Darunter zählen beispielsweise Alten- und Pflegeheime, aber auch Hospize zur palliativen Versorgung oder heilpädagogische Einrichtungen. Andere, modernere Wohnformen sind durch betreute Wohngruppen oder Wohngemeinschaften für SeniorInnen möglich (vgl. Matolycz, 2016).

Hier ist das Ziel der Erhaltung bzw. Verbesserung der Lebensqualität sowie der Unterstützung bei Aktivitäten des täglichen Lebens vordergründig. Dem gegenüber steht die Akutpflege, welche sich vor allem auf die pflegerische und therapeutische Versorgung in Krankenhäusern bezieht und bei akuten oder sich verschlechternden chronischen Erkrankungen zum Einsatz kommt. Dabei ist der Krankenhausaufenthalt meist auch vollstationär. In der vorliegenden Arbeit wird sich auf die Klientel aus stationären Einrichtungen bezogen und die ambulante und häusliche Pflege somit außen vor gelassen. Der Fokus von Gewalt in der Pflege und entsprechender Präventionsmaßnahmen liegt zudem auf der vollstationären Versorgung, insbesondere in Alten- und Pflegeheimen, aber auch medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser bleiben nicht unbeachtet.

1.2. Definition Gewalt und Aggression

Die Assoziationen zu dem Begriff Gewalt sind im deutschen Sprachgebrauch überwiegend negativ behaftet. Zwar kann Gewalt auch eine neutrale bis positive Begrifflichkeit darstellen, wie bei der Aussage „eine *gewaltige* Wirkung haben“. Gewalt wird durch das Adjektiv „gewaltig“ mit *Kraft* oder *Wirksamkeit* gleichgesetzt. Im englischsprachigen Raum dient hierzu das Wort „power“ (vgl. Nau, Walter & Oud, 2019). In diesem Sinne ist Gewalt ein „bewegender“ Kompetenzbegriff (vgl. Neidhardt in: Papenkort, 2009). „Violence“ steht im Englischen dagegen für den negativ assoziierten Gewaltbegriff (vgl. Nau, Walter & Oud, 2019). Eine allgemeine, weit gefasste Definition aus dem Deutschen ist: „Der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem Zwang oder physischer Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, der entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt.“ (WHO, 2003). Damit ist sowohl die zwischenmenschliche als auch die Gewalt gegen die eigene Person inbegriffen. Hervorzuheben ist das Adjektiv „absichtlich“. Dieses meint in Hinblick auf die pflegerische Versorgung, dass die gewaltausübende Person zwar die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen kennt, diese aber wissentlich missachtet. Darüber hinaus verhilft die Definition zu einem Überblick der vielschichtigen Folgen. Mit Deprivation „[...] ist der Zustand der Reizverarmung bzw. der fehlenden Befriedigung von wesentlichen Bedürfnissen“ (I care Pflege, 2015) gemeint. In der Fachliteratur geht der Begriff Gewalt meist mit dem Aggressionsbegriff einher. Aggression gilt dabei als umfassender Begriff, bei dem Gewalt einen gesellschaftlich und staatlich normierten Teilbereich darstellt (vgl. Wahl, 2009).

Bandura definiert im Jahr 1979 Aggression als „schädigendes und destruktives Verhalten [...], das im sozialen Bereich auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren als aggressiv definiert wird, von denen einige eher beim Beurteiler als beim Handelnden liegen“ (Bandura in: Bierhoff & Wagner, 1998, 5). Damit wird ausgesagt, dass sich ein Verhalten nicht generell in aggressiv und nicht-aggressiv einstufen lässt, da dieser Zuordnung individuelle Bewertungen zugrunde liegen. Wenn Person A das erlebte Verhalten als aggressiv einschätzt, kann Person B dieses anders wahrgenommen haben und als nicht aggressiv deklarieren. Aggression kann als ein Ergebnis sozialer Interaktion betrachtet werden (Felson & Tedeschi in: Bierhoff & Wagner, 1998, 17). Die Autoren Nau, Walter und Oud (2019) fassen in ihrem Werk zentrale Aspekte von Aggression und Gewalt zusammen. Zum einen zählt eine Drohung bereits zu aggressiven oder gewalttätigen Verhalten, sobald sich die Person gegenüber bedroht fühlt. Auch *Nichthandeln* im Sinne von Unterlassen bestimmter Tätigkeiten repräsentiert, besonders aus pflegerischer Perspektive, ebenfalls aggressives Verhalten, vorausgesetzt dieses geschieht absichtlich.

1.2.1. Arten und Formen von Gewalt

Gewalt unterscheidet sich in Abhängigkeit gesellschaftlicher Bezüge. Für die vorliegende Arbeit sind drei Formen besonders relevant. *Personelle* Gewalt ist ausgehend von einer Person, die eine andere Person körperlich, verbal, finanziell oder durch Unterlassen schädigt oder verletzt. *Strukturelle* Gewalt dagegen wird ausgelöst, weil die Strukturen einer Person oder Einrichtung ein anderes Handeln nicht erlauben. Bei *kultureller* Gewalt erlaubt die Kultur einer Person bestimmte Handlungen oder Veränderungen nicht (vgl. Grieß in: Nau, Walter & Oud, 2019). Betrachtet man das Gewaltdreieck nach Galtung, sieht er die *kulturelle* Gewalt als Vorläufer für eine direkte oder indirekte Gewaltausübung. Kulturelle Gewalt kann auch als „Gewalt der Vorurteile“ (Osterbrink & Andratsch, 2015, 52) bezeichnet werden, da diese das Handeln eines Individuums beherrscht. Darunter zählen auch im kulturellen Kontext prädominante Altersbilder. Durch ein negatives Altersbild steigt die Bereitschaft für direkte oder indirekte Gewalt gegenüber betagten Menschen, jedoch werden diese gewalttätigen Handlungen durch die Zugehörigen des Kulturkreises nicht als solche wahrgenommen. Auch das gesellschaftliche Altersbild verändert sich. In früheren Epochen wurden die Ältesten hoch angesehen und mit Lebensweisheit und Erfahrung in Verbindung gebracht, wie auch heute noch in manchen Kulturkreisen. In der heutigen Gesellschaft, in der Altwerden aufgrund der hohen Anzahl älterer Menschen keine Besonderheit mehr ist und junge Menschen das „kostbare Gut“ darstellen, ist Altern überwiegend mit negativen Attributen behaftet. Eine weitere Ursache geht mit der Industrialisierung einher, in der der unproduktive Mensch in den Hintergrund der Leistungsgesellschaft gedrängt wird.

Auch institutionelle Strukturen legitimieren dieses Phänomen teilweise. Damit sind unter anderem freiheitsentziehende Maßnahmen beispielsweise in Pflegeheimen gemeint, die nicht als solche wahrgenommen und somit geduldet werden (vgl. ebd.).

Nach Johann Galtungs Auffassung beschreibt *personale* Gewalt die Art der direkten Gewalt, da sie unmittelbar von dem Individuum ausgehend und als solche erkennbar ist. Er ist auch der Meinung, dass sowohl aktives Tun als auch das Unterlassen gebotener Handlungen, Varianten von personaler Gewalt sind. In jedem Fall haben diese bei der anderen Person negative Auswirkungen zur Folge. Weiterhin könne zwischen körperlicher, psychischer, sexueller und finanzieller Gewalt unterschieden werden (vgl. ebd.). Während man unter körperlicher bzw. physischer Gewalt alle Arten der Misshandlung, also körperlichen Gewaltausübung mit folglich körperlichen Schäden, zählt, bezieht sich psychische Gewalt auf die emotionale und seelische Ebene. Hierunter zählen Demütigungen, Nötigungen, Bedrohungen oder das Verängstigen des Gegenübers, die jedoch keine sichtbaren Schädigungen hinterlassen und somit weniger augenscheinlich sind als die Folgen physischer Gewalt (vgl. ebd.). Die Kommunikation gilt somit als potenzielle Ebene zur Ausübung von psychischer Gewalt. Ein Konzept für eine „Gewaltfreie Kommunikation (GFK)“ entwickelte der Psychologe Marshall B. Rosenberg. Mitunter soll dieser Ansatz dabei unterstützen, „selbst unter herausfordernden Umständen menschlich zu bleiben“ (Rosenberg, 2005, 22). Finanzielle Ausnutzung oder Ausbeutung, bei dem durch Druck, Zwang oder Erpressung das Vermögen einer Person geschädigt wird, wird als finanzielle Gewalt bezeichnet. Damit wird der betroffenen Person ihre finanzielle Autonomie entzogen. In solchen Situationen liegt meist eine Einschränkung des freien Willens vor, eine weitere Form der direkten Gewalt. Dies kann auch die Handlungsfreiheit betreffen, wobei Wünsche und Bedürfnisse durch reglementierte Strukturen und Abläufe unbeachtet bleiben. Freiheitsentziehende Maßnahmen wie Fixierungen oder die Verwendung von Bettgittern ohne konkrete Indikation, sind weitere Beispiele. Eine weitere Methode direkter Gewalt stellt die Vernachlässigung dar. Es wird zwischen passiver und aktiver Vernachlässigung unterschieden. Ersteres beschreibt das Nichtausführen notwendiger Maßnahmen aufgrund von Fehleinschätzung oder Ignoranz. Aktive Vernachlässigung hingegen zeugt von bewusstem Handeln, wie etwa das vorsätzliche Unterlassen der grundlegenden pflegerischen Tätigkeiten. Zuletzt ist die sexuelle Gewalt zu erwähnen. „Diese Gewaltform umfasst all jene Handlungen gegen eine pflegebedürftige Person, bei denen Sexualität als Mittel zur Demütigung und Verletzung eingesetzt wird“ (Osterbrink & Andratsch, 2015, 48). Sexuelle Gewalt bezieht sich nicht nur auf sexuelle Übergriffe oder Belästigung, Vergewaltigungen und Missbrauch der individuellen Schamgrenzen. Sie beginnt bereits mit anzüglichen Äußerungen oder findet in Blicken Ausdruck.

Allgemein gilt sexuelle Gewalt als machtdemonstrierender Akt, der eine Erniedrigung des Opfers zur Folge hat. Auch durch herablassende Bemerkungen zu Geschlechtsorganen kann eine solche Demütigung erfolgen (vgl. ebd.).

Strukturelle Gewalt stellt eine indirekte Art dar, da sie durch äußere Gegebenheiten bedingt und demnach nicht direkt zu erkennen ist. Institutionelle und gesellschaftliche Strukturen beeinflussen das Handeln der Menschen. Bezogen auf die Pflege können diese vorgegebenen Strukturen exemplarisch gesetzliche Rahmenbedingungen oder allgemeingültige Gegebenheiten, wie strikte Zeitpläne in stationären Einrichtungen, sein. Kennzeichnend für strukturelle Gewalt ist die Beständigkeit (vgl. ebd.). Da die äußeren Einflüsse meist stetig sind und wenig variieren, wird die wahrgenommene Belastung als unveränderbar empfunden, was das Gewaltpotential bei den Ausübenden steigen lässt. In diesem Fall sind sowohl die Pflegebedürftigen als auch die Pflegenden von den Auswirkungen struktureller Gewalt betroffen. Ein geeignetes Beispiel dafür ist die verbreitete Personalunterbesetzung in stationären Einrichtungen. Wenn eine Pflegeperson aufgrund der Unterbesetzung für zu viele Pflegebedürftige zuständig ist, ist sie gezwungen, zwischen den pflegerischen Tätigkeiten zu priorisieren. Die professionell Pflegenden werden folglich strukturell in ein Dilemma versetzt und genötigt ihrem „grundsätzlichen beruflichen Selbstbild zu widersprechen“ (ebd., 50f.). Erschwerend kommen zeitaufwändige Aufgaben wie die Dokumentation der Pflegearbeit hinzu. Auf diese Weise kommt es zur Vernachlässigung der älteren Menschen, Ungeduld, gestresstem und empathielosem Verhalten seitens der Pflegenden. Durch die Nichtnutzung der eigenen Kompetenzen gepaart mit mangelnder Wertschätzung, tritt allmählich Demotivation und Frustration bei den Mitarbeitenden auf (vgl. Staudhammer, 2018). Wie der Frustrationsbegriff mit der Entstehung von Gewalt zusammenhängt, wird im Folgenden dargestellt.

1.2.2. Gewaltentstehung anhand verbreiteter Theorien

Bevor man präventiv gegen Gewalt bei pflegebedürftigen Personen vorgehen möchte, sollte eine Auseinandersetzung mit der Entstehung von Gewalt vorausgehen. Neben neurobiologischen Ansätzen, wie sie mitunter Wahl (2013) zusammenfasst, existieren zahlreiche psychologische und psychosoziale Erklärungsansätze sowie Theorien zur Entstehung von Gewalt. Diese dienen im Allgemeinen der Erklär- und Verstehbarkeit von Phänomenen. Modelle und Theorien geben bestimmten Sachverhalten einen Namen und ermöglichen so eine Diskussion (vgl. Nau & Walter, 2019). In dieser Arbeit wird der Bezug zwischen den Ursachen für die Entstehung von Gewalt an Pflegebedürftigen, überwiegend mithilfe der Aggressions-Frustrations-Theorie nach Dollard et al. sowie der Lerntheorie nach Bandura, hergestellt.

1.2.2.1. Frustrationstheorie

Dollard et al. setzten sich mit dem Ursprung von Aggression auseinander und publizierten im Jahr 1939 die Aggressions-Frustrations-Hypothese in ihrem Buch „Aggression und Frustration“. Die grundlegende Überzeugung dabei war ursprünglich, dass jede Aggression die Folge von Frustration sei und dass Frustration immer zu Aggression führe. Aufgrund dieser Verallgemeinerung wurde die Hypothese von Miller im Jahr 1941 umformuliert: „Frustration erzeugt Anregungen zu einer Anzahl unterschiedlicher Arten von Reaktionen, von denen eine die Anregung zu irgendeiner Form der Aggression ist“ (Miller in: Bierhoff & Wagner, 1998, 8). Ergänzend dazu wird laut Geen (1990), das generelle Erregungsniveau eines Individuums durch die aggressionsfördernde Wirkung von Frustration gesteigert. So wird die Ausführung dominanter Verhaltensweisen gefördert, wobei es von der jeweiligen Situation und persönlichen Lerngeschichte eines Individuums abhängt, „ob Aggression in der Reaktionshierarchie besonders dominiert“ (Bierhoff & Wagner, 1998, 8). Dass bestimmte, komplexe Verhaltensweisen wie aggressive Handlungen durch Beobachtung von Vorbildern erlernt werden, ist auch die Annahme des Psychologen Bandura, welche er mit verschiedenen Experimenten zum „Lernen am Modell“, belegen konnte (Bandura in: Bierhoff & Wagner, 1998, 12). Diese Lerntheorie wird in nächsten Abschnitt vertieft. Kombiniert man die Auffassungen beider Theorien, wird aggressives oder gewalttätiges Verhalten durch Frustration gefördert, wobei die tatsächliche Ausführung der Handlung oft ein Nachahmungsverhalten darstellt. Weiterhin sind Dollard et al. der Ansicht, dass „Aggression von einem primären Aggressionsziel auf andere Ziele verschoben werden kann“ (Dollard et al. in: Bierhoff & Wagner, 1998, 10). Hier löst wieder Frustration das Verlangen aus, seinen Frust durch aggressives Handeln an dem auslösenden Ursprung zu entladen. Ist dies nicht umsetzbar, wird die Aggression auf Ersatzziele übertragen. Demnach können auch Personen, die nichts mit der eigentlichen Frustration zu tun haben, Ziel von Aggression und gewalttätigem Handeln sein (vgl. ebd).

1.2.2.2. Soziale Lerntheorie

Die Theorie des sozialen Lernens wurde hauptsächlich von Albert Bandura und seinen Versuchen zum „Lernen am Modell“, beeinflusst. Bei diesen ahmten Kinder die zuvor beobachteten, aggressiven Verhaltensweisen von Erwachsenen nach. Seine Theorie des Beobachtungslernens verweist demnach darauf, dass Aggression und Gewalt das Ergebnis eines Lernprozesses darstellt (Bandura in: Nau, Walter & Oud, 2019). Die Autoren Nau, Walter und Oud beschreiben weiterhin, dass Aggression in Hinblick auf die Theorie des sozialen Lernens drei Wirkweisen beinhaltet.

Dabei kann die *soziale Wirkung*, wie das Ansehen innerhalb einer Gruppe, die *materielle Wirkung*, beispielsweise der Besitz von Geld, und die *psychische Wirkung*, wie die Erleichterung, erlernt werden. Es wird folglich davon ausgegangen, dass „bei bestimmten Personen aus einem aggressionsaffinen Umfeld, eher mit Aggression zu rechnen sein wird als bei anderen“ (Nau, Walter & Oud, 2019, 65). Damit richtet Bandura seinen Blickwinkel „[...] weder auf die Auslöser der Aggression noch auf die durch sie beabsichtigte Schädigung, sondern auf die Funktionalität bzw. den Nutzwert der aggressiven Handlung“ (Kranich, 1998, 28). Mit dieser Sichtweise stellt der sozial-lerntheoretische Ansatz eine förderliche Ergänzung zur Aggressions-Frustrations-Theorie dar. Bandura ist weiterhin überzeugt, dass Personen zwar mit den Veranlagungen ausgestattet sind, sich aggressiv zu verhalten, die Aktivierung und Kontrolle dieser jedoch von sozialen Erfahrungen geprägt ist (vgl. Bandura in: ebd.).

1.2.3. Einflussfaktoren für Gewalt ausgehend von Pflegepersonen

1.2.3.1. Heilberuf vs. Ökonomie

Die strukturellen und politischen Rahmenbedingungen in Form von Arbeitsbedingungen im Pflegeberuf nehmen Pflegende oft als „psychische Gewalt gegen die eigene Person“ (Schneider, 2009, 184) wahr. Diese stellen somit einen optimalen Nährboden für Gewalt in der Pflege dar. Die zunehmende Zahl der pflegebedürftigen Menschen gepaart mit dem Fachpersonalmangel in der Pflege und dem ökonomischen Druck, der auf den Einrichtungen lastet, wirkt sich negativ auf die Berufsangehörigen aus (vgl. Billen, 2014). Letzten Endes sind auch die PflegeempfängerInnen die Leidtragenden, da sich die Rahmenbedingungen negativ auf die Pflegequalität auswirken.

1.2.3.2. „Grenzüberschreitende“ Pflegebeziehung

Osterbrink und Andratsch (2015) betiteln pflegerische Tätigkeiten als eine „grenzüberschreitende Dienstleistung“. Damit wird auf die asymmetrische Beziehung zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen angespielt. PflegeempfängerInnen sind auf die Unterstützung der Pflegenden angewiesen, was sie in der Beziehung „ohnmächtig“ macht. Pflegende dagegen sind sich bewusst über dieses Abhängigkeitsverhältnis, was ihnen Macht verleiht. Asymmetrische Beziehungen begünstigen damit den Machtmissbrauch, was sich in aggressivem und gewalttätigem Verhalten widerspiegeln kann. Weiterhin ist die Pflegebeziehung in stationären Einrichtungen nicht auf freiwilliger Basis, sondern dem Zufall geschuldet, dafür aber von einem hohen Maß an Intimität geprägt.

Wird die persönliche Intimitätsgrenze der pflegebedürftigen Person überschritten und somit die „seelische Integrität [...] verletzt“ (Andratsch, 2015, 159), wird die sensible Pflegebeziehung auf eine Belastungsprobe gestellt. Daraus resultierend steigt das Aggressionspotenzial an und somit auch das Risiko für Gewalt (vgl. ebd).

1.2.3.3. Herausforderndes Verhalten

Eine Forschungsarbeit von J. Abresch (1981) kam zu folgenden Ergebnissen: Kooperieren PflegeempfangenerInnen aus Sicht der Pflegenden zu wenig bei der Durchführung von Maßnahmen oder wird ihre pflegerische Tätigkeit durch unzugängliches Verhalten behindert, werden diese oft als „schwierige“ PatientInnen oder BewohnerInnen bezeichnet. Auch andere Verhaltensweisen wie das mehrfache Betätigen der Klingel oder „Nörgeln“, wird häufig verurteilt, woraus sich eine Ablehnung seitens der Pflegepersonen entwickelt. Infolgedessen kommt es zu Vernachlässigung bis hin zu körperlicher Gewalt (vgl. Abresch in: Osterbrink & Andratsch, 2015).

Je nach Ausprägung einer Demenz kommt es zu herausforderndem Verhalten bei gleichzeitigem Verlust der Selbstständigkeit und Autonomie. Auch Pflegende erleben häufiger Gewalt von demenzerkrankten Menschen, was eine generell herausfordernde Pflegebeziehung darstellt. Deshalb werden beispielsweise vermehrt freiheitsentziehende Maßnahmen von Pflegepersonen angewendet, wobei diese mit angeblichem Schutz vor Fremd- oder auch Eigengefährdung begründet werden. Darunter zählen unter anderem mechanische Vorrichtungen oder die Verabreichung von Neuroleptika oder Sedativa zur Ruhigstellung, welche gegen den natürlichen Willen eines Menschen eingesetzt werden (vgl. Billen, 2014). Auch andere Gewaltformen treten bei der Pflege von Menschen mit Demenz vermehrt auf, jedoch bleiben diese zum Großteil unbemerkt oder werden bagatellisiert. Dementsprechend schwierig gestalten sich folglich die Studien zu den Zusammenhängen von Gewalt an Menschen mit Demenz. Die Ursache dafür liegt in kognitiven Einschränkungen bei einer dementiellen Erkrankung, die bewirken, dass den Betroffenen nicht geglaubt wird oder sie die erlittene Gewalt nicht erst berichten (vgl. Eggert, 2023). Die Versorgung von Menschen mit Demenz erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, Geduld, Empathie und Verständnis von gut ausgebildeten Pflegepersonen in Institutionen, die angemessene Rahmenbedingungen für eine gute Versorgung gewährleisten.

1.3. Darstellung von Präventionsstrategien

Mit Präventionsstrategien sind grundsätzlich Maßnahmen gemeint, die einen bestimmten Missstand oder ein gezieltes Problem vorbeugen sollen. Der erste Schritt in Richtung Ziel ist, sich über das Problem, wie im vorliegenden Fall die Existenz von missbräuchlicher und gewalttätiger Pflege, bewusst zu werden.

Lediglich auf diese Weise ist man sensibel für die Wahrnehmung der Merkmale von Gewalt. Auf dieser Grundlage lassen sich weitere Maßnahmen planen, um das Problem anzugehen. Die Interventionen müssen mitunter von politischer und institutioneller Ebene, durch Träger sowie Führungspersonen ausgehen. Weiterhin können Pflegenden selbst, so wie auch betroffene Pflegebedürftige und PatientInnen einen wichtigen Beitrag zur Gewaltprävention leisten (vgl. Osterbrink & Andratsch, 2015). In jedem Fall muss Gewaltprävention mehrdimensional und anhaltend stattfinden, um Nachhaltigkeit und Sensibilisierung in der Pflege zu gewährleisten (vgl. Staudhammer, 2018). Unterschieden werden die Maßnahmen unter anderem in Abhängigkeit von dem Zeitpunkt, an dem sie zur Prävention eingesetzt werden. Auf die zu unterscheidenden Arten wird in den folgenden Abschnitten eingegangen. Dazu werden diese anhand von beispielhaften Maßnahmen verdeutlicht, um den Bezug zur Gewaltausübung bei pflegebedürftigen Menschen herbeizuführen sowie die Möglichkeiten der Präventionen im Hinblick auf die Forschungsfrage darzustellen. Dabei überschneiden sich die Maßnahmen zur Verdeutlichung jedoch nicht gezwungenermaßen mit den Präventionsmaßnahmen, von welchen die Wirksamkeit im Laufe der Arbeit anhand von Studien überprüft wird.

1.3.1. Primäre Gewaltprävention

Ansätze zur Primärprävention wie Gesetzgebungen, Bildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen haben zum Ziel, das Auftreten von Problemen und Missständen im Voraus zu verhüten. Die Primärprävention bei Pflegepersonen hat folglich das Ziel, gewalttätiges Verhalten nicht erst entstehen zu lassen. Einen wichtigen Einfluss hat dabei die Erziehung im Kleinkindalter eines jeden Menschen und im weiteren Verlauf wirken Systeme wie die Schule oder Ausbildungsstätte auf die Entwicklung ein (vgl. Osterbrink & Andratsch, 2015). Je eher die Bedeutung der Wertschätzung anderer von den Heranwachsenden verinnerlicht wird und sie sich einen gewaltfreien Umgang in zwischenmenschlichen Beziehungen aneignen, desto besser stehen die Chancen der Verhütung von Gewalt. Somit haben die Pflegeschulen eine zentrale Rolle bei der primären Gewaltprävention auf institutioneller Ebene. Die Wertevermittlung im Hinblick auf den Umgang mit Pflegebedürftigen, eine positive Gesprächskultur und Kommunikation, ein angemessener Umgang mit Nähe und Distanz, aber auch die Sensibilisierung für das Risiko von Gewalt in der Pflege, sollten Teil des Ausbildungsinhalts sein. Unter das benötigte Fachwissen fällt auch die Aufklärung über die Menschenrechte, besonders mit dem Fokus auf Ältere wie in der *Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen* sowie das Kennenlernen und Verstehen von Krankheitsbildern wie Demenz und daraus resultierenden Verhaltensweisen oder Deeskalationsstrategien (vgl. ZQP Gewalt vorbeugen, 2022).

In den Pflorgeteams können regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und der Einsatz einer präventionsbeauftragten Person nützlich sein. Auch interne Leitbilder oder die Beschreibung gezielter Maßnahmen machen die Prävention greifbarer (vgl. Oppermann & Sulmann, 2023).

1.3.2. Sekundäre Gewaltprävention

Sekundäre Präventionsmaßnahmen dienen der Identifikation von bereits existierender Problematiken und sollen diese, möglichst in ihrem Ursprung, gezielt unterbinden. Im pflegerischen Setting stellt die Sekundärprävention die unmittelbare Reaktion auf bereits erfolgte oder beständige Gewaltausübung dar. Dazu können deeskalierende Maßnahmen in Akutsituationen zählen. In solchen Situationen können beispielsweise zuvor im Team besprochene Taktiken zur Anwendung kommen (vgl. Osterbrink & Andratsch, 2015). Von großer Bedeutung ist an dieser Stelle vor allem das Erkennen von Gewaltvorkommen im beruflichen Umfeld. Dazu sollte auf Anzeichen von Gewalt bei den Pflegebedürftigen geachtet werden, wie etwa auf körperliche Symptome in Folge von Vernachlässigung. Dazu zählen Dekubitus infolge von mangelnder Positionierung oder Mazerationen durch den nicht ausreichenden Wechsel des Inkontinenzmaterials. Auch die Exsikkose älterer, immobiler Menschen kann auf eine mangelnde Flüssigkeitsgabe hindeuten. Sind vermehrt Verletzungen oder auffällige Verhaltensweisen wie Schreckhaftigkeit und Angst zu beobachten, sollten andere Berufsangehörige oder Nahestehende des pflegebedürftigen Menschen aufmerksam werden. Auch regelmäßige Befragungen der zu versorgenden Personen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Institutionen, kann Missstände der Pflege aufdecken, wie etwa durch freiwillige, anonyme Fragebögen mit gezielten Fragen zu verschiedenen Formen der Gewalt. Bei Hinweisen auf Gewalt können weitere Nachforschungen angestellt und Präventionsmaßnahmen zur Unterbindung von Gewalt eingeleitet werden. Dem gegenüber stehen strukturelle und politische Rahmenbedingungen, die an den Interessen und Bedürfnissen der Mitarbeitenden orientiert sind, um ein „gewaltreduzierendes Umfeld zu schaffen“ (ebd., 213).

1.3.3. Tertiäre Gewaltprävention

Tertiäre Prävention hingegen evaluiert und reflektiert Geschehnisse oder Missstände, um die daraus gewonnenen Erkenntnisse zur Vermeidung zukünftiger Ereignisse zu nutzen. Dazu gehört unter anderem die Nachbereitung von Gewaltereignissen. Dabei wird das gewalttätige Verhalten analysiert und den Beteiligten der Raum gegeben, das Geschehene zu verarbeiten. Fallbesprechungen, Supervisionen und auch Konsequenzen für die gewaltausübende Pflegeperson gehören zur Tertiärprävention, um solche Ereignisse in Zukunft zu vermeiden (vgl. Osterbrink & Andratsch, 2015).

2. Methodik

Nachdem durch den theoretischen Hintergrund ein Überblick zum Thema „Präventionsmaßnahmen zu Gewalt an pflegebedürftigen Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen“ geschaffen und die zentralen Begriffe definiert wurden, erfolgt in diesem Teil der Arbeit die Datenerhebung zur anschließenden Beantwortung der Forschungsfrage. Untersucht werden soll, wie wirksam entsprechende Interventionen sind. Demnach werden Studien zur Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen herangezogen und anhand ihrer Güte bewertet.

2.1. Vorgehensweise zur Datenerhebung

Durch die Fortschritte in der Pflegewissenschaft sind einige Studien und Forschungsarbeiten existent. Darin lässt sich die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit bestimmter Interventionen, wie zur Verhütung von Gewaltausübung an PflegeempfängerInnen, belegen. Die Datenerhebung erfolgt durch eine systematische Literaturrecherche. Hierbei wird sich an den Vorgaben der fünften Version des RefHunter-Manuals (2020) orientiert. Die Autoren des Manuals geben dabei 10 Schritte für die Recherche vor, welche im nächsten Abschnitt bearbeitet werden (vgl. Nordhausen & Hirt, 2022).

2.2. Schritte der systematischen Literaturrecherche

Nach der Formulierung der zu beantwortenden Fragestellung und der Aneignung eines Wissensfundus zur Umsetzung der Recherche sowie zu themenbezogenen, theoretischen Hintergrundinformationen, lassen sich Ein- und Ausschlusskriterien festlegen.

2.2.1. Ein- und Ausschlusskriterien

Bei der Frage nach Präventionsmaßnahmen zu Gewalt in der Pflege müssen zuerst die Personengruppen definiert werden. Eingeschlossen werden Studien und Übersichtsarbeiten, die Interventionen zur Prävention von *allen Arten von Gewalt an älteren Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen* untersuchen. Nach der Definition der WHO werden Personen ab einem Alter von 61 Jahren als *ältere Personen* bezeichnet. Demnach sollten die Studien sich auf die Gewaltausübung bei Menschen *ab* abgerundet *60 Jahren*, beziehungsweise auf „*ältere Menschen*“ beziehen, um diese auch gezielt mittels entsprechender Maßnahmen zu schützen. Eine Altershöchstgrenze wird nicht gesetzt. Da die Maßnahmen auf die pflegerische Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen ausgerichtet sein sollen, muss die Wirksamkeit auch in solchen Einrichtungen untersucht werden. Mit eingeschlossen sind demnach *Hospize, Kurzzeitpflege-, Pflege-, Alten- und Seniorenheime*, aber auch *Krankenhäuser*, da diese einen Großteil der stationären pflegerischen Versorgung bei Älteren ausmachen.

Explizit ausgeschlossen werden die Bereiche der häuslichen- und ambulanten Pflege, der stationären Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie psychiatrische Einrichtungen, da für diese ein spezifisches Hintergrundwissen notwendig ist, das den Rahmen der vorliegenden Arbeit übersteigen würde. Sind Studien zu eben genannten Settings in nutzbaren Übersichtsarbeiten eingeschlossen worden, stellt dies dagegen kein Ausschlusskriterium dar und bleibt lediglich unbeachtet im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage. Ausgeschlossen werden auch Arbeiten zu „resident-to-resident abuse“ oder „self-neglect“. Weiterhin sollen die Präventionsmaßnahmen auf *Angehörige des Pflegeberufs* ausgelegt sein, da die vorliegende Problematik die Gewaltausübung an älteren Menschen in Pflegebeziehungen beschreibt. Einbezogen werden folglich Interventionen, die auf *examinierte Pflegefachpersonen*, auch mit *akademischem Abschluss*, auf *PflegehelferInnen* sowie *Auszubildende* der Gesundheits- und Krankenpflege, ausgerichtet sind. Vor dem Hintergrund der strukturellen und institutionellen Gewalt werden ebenfalls Präventionsmaßnahmen eingeschlossen, die auf *politischer, institutioneller oder Führungsebene* wirken sollen. Die Maßnahmen können der *Primär-, Sekundär- sowie Tertiärprävention* dienen. Der Fokus wird voraussichtlich auf Maßnahmen der Primärintervention liegen, da diese das größte Potential bergen, Gewalt in ihrem Ursprung zu vermeiden. Zur Beantwortung der Forschungsfrage eignen sich insbesondere systematische Reviews, da diese durch den Vergleich mehrerer Interventionen bzw. Forschungsarbeiten, einen umfangreichen Überblick verschaffen können. Auch *Randomized Controlled Trials* gehören zum Goldstandard unter den Forschungsdesigns und werden mit einbezogen. Um die Aktualität des Ergebnisses zu gewährleisten, werden überwiegend Studien ausgewertet, die nicht vor mehr als fünf und höchstens zehn Jahren publiziert wurden. Um im weiteren Verlauf den aktuellen Forschungsstand auf internationaler Ebene repräsentieren zu können, werden sowohl deutsch- als auch englischsprachige Publikationen einbezogen.

2.2.2. Rechercheprinzip

Im nächsten Schritt wird die Art des Rechercheprinzips ausgewählt. Es kann zwischen einer sensitiven und spezifischen Recherche unterschieden werden. Auch Mischformen sind möglich (vgl. Nordhausen & Hirt, 2022). Für die vorliegende Fragestellung eignet sich eine Kombination, also die *Mischform*. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten für Interventionen, um Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen zu verhüten. Ziel dieser Arbeit ist einen Überblick über das Spektrum der Interventionen zu erlangen sowie herauszufinden, welche konkreten Maßnahmen sich in der Praxis als wirksam und sinnvoll erweisen könnten. Eine Vollständigkeit aller möglichen Interventionen ist für die vorliegende Arbeit jedoch nicht zwingend notwendig.

Demnach sollen möglichst viele relevante Treffer ausfindig gemacht werden, jedoch mit einer mittleren Anzahl an Datenbanken und Suchbegriffen. Die Schlagwörter sollen eher breiter formuliert sein, dafür werden Suchfilter zur Eingrenzung der Studiendesigns angewendet.

2.2.3. Suchkomponenten

Die Differenzierung der einzelnen Suchkomponenten einer Fragestellung zielt darauf ab, die Forschungsfrage in ihre thematischen Bestandteile zu zerlegen, um folglich ein recherchierbares Format zu erhalten (vgl. Behrens & Langer in: Nordhausen & Hirt, 2022). Die beschriebene Zerlegung der Fragestellung entspricht dem gleichen Prinzip, wie die Funktionsweise der Datenbanken. Daher ist dieser Schritt für die Recherche unabdingbar. Dazu eignet sich das PICO(S)-Schema, welches die Komponenten *Population*, *Intervention*, *Control* und *Outcome* beinhaltet. Wahlweise kann das *Setting* oder der *Studytype* als weiteres Element dienen. Eine spezifisch gestellte Fragestellung enthält viele bis alle dieser Suchkomponenten. Werden diese Komponenten auch für die Suche in den Datenbanken genutzt, wird diese stark eingegrenzt, sodass eine geringere Anzahl Treffer ausgegeben werden. Damit steigt das Risiko, potenziell relevante Treffer zu übersehen. Werden Suchkomponenten reduziert, erhöht sich die Anzahl der Treffer (vgl. Nordhausen & Hirt, 2022). Zur Recherche der vorliegenden Fragestellung ergeben sich im Hinblick auf das PICOS-Schema folgende Suchkomponenten: *P= Gewalterlebende, ältere Menschen*, *I= Prävention* und *S= Stationäre Pflegeeinrichtungen*. Die Elemente *Control* und *Outcome* bleiben in der Recherche unbeachtet. Die einzelnen Komponenten überschneiden sich nicht. Da in der Literatur die Pflegeeinrichtungen nicht gezwungenermaßen mit dem Begriff „stationär“ zusammenhängen muss, wird die Komponente *Setting* reduziert auf *S= Pflegeeinrichtungen*.

2.2.4. Auswahl der Datenbanken

Die Literaturrecherche erfolgt primär über die wissenschaftliche Volltextdatenbank *MEDLINE* der US-amerikanischen National Library of Medicine. Über die frei zugängliche Suchoberfläche *PubMed* lässt sich auf die biomedizinischen und gesundheitsbezogenen Artikel zugreifen. Ergänzend dazu wird die Datenbank *CINHAL* des Datenbankanbieters ECSCO genutzt, welche über das Netzwerk der Hochschule zugänglich ist. Diese Datenbank umfasst Forschungsarbeiten der Gesundheits-, Pflegewissenschaft sowie Nebendisziplinen. Da *MEDLINE* ebenfalls über potenziell bedeutsame Cochrane Reviews verfügt, erübrigt sich die zusätzliche Durchsuchung der Cochrane Library.

2.2.5. Identifikation von Stichwörtern

Stichwörter stellen bei der Recherche auf Datenbanken, Synonyme für Suchbegriffe der einzelnen Suchkomponenten dar. Sie stellen im Volltext, Titel oder Abstract wichtige Begriffe bzw. Begriffskombinationen dar, die mittels Freitextsuche ausfindig gemacht werden können (vgl. Nordhausen & Hirt, 2022). Da die Suchsprache der Datenbanken MEDLINE und CINHALL englisch ist, werden folglich englischsprachige Stichwörter ermittelt. Dazu diente die eigene Expertise, die sich unter anderem im Rahmen der Recherchen zum theoretischen Hintergrund angeeignet wurde. Ergänzt werden die Stichwörter durch die gezielte Recherche von Synonymen einzelner Begriffe über Thesauri oder Entry Terms von PubMed. Zur übersichtlichen Darstellung werden diese auf der nächsten Seite tabellarisch aufgeführt.

Tabelle 1: Übersicht identifizierter Stichwörter

Suchkomponenten	Gewalterlebende, ältere Menschen	(Maßnahmen zur Prävention	Pflegeeinrichtungen
Stichwörter	für: <i>Gewalterleben</i> a) abuse(s) b) neglect c) mistreatment d) maltreatment e) violence für: <i>ältere Menschen</i> a) elder b) elderly c) senior (citizen) d) old(er) person e) aged f) inpatient(s)	a) prevention(s) b) preventive c) preven(ta)tive measures d) prevention measures e) prevention policies f) preventive actions g) control h) protection i) protective measures j) avoidance k) avoid	a) healthcare facilities b) (health) care facilities c) (health) care facility d) nursing facilities / facility e) long-term care facilities / facility f) skilled nursing facilities / facility g) nursing home(s) h) care home(s) i) elderly care j) (health-)care setting(s) k) rest home(s) l) hospice care facilities / facility m) hospital(s) n) inpatient / in-patient facilities / facility / health care / healthcare

2.2.6 Identifikation von Schlagwörtern

Schlagwörter sind Begriffe einer Datenbank, worunter die Referenzen thematisch oder methodisch differenziert zugeordnet sind. Die Suche mittels Schlagwörter ermöglicht demnach eine gezielte und qualitativ hochwertige Suche mit einem geringen Anteil an irrelevanten Treffern. Die Schlagwörter müssen dafür in jeder Datenbank individuell identifiziert werden. Für die Schlagwortsuche bei PubMed wurden sogenannte MeSH-Terms (Medical Subject Headings) angegeben, die in einem Schlagwortkatalog der National Library of Medicine zusammengefasst sind. Bei CINHAL ermöglichen die Subject Headings eine Schlagwortsuche, welche auf MeSH-Terms basieren, jedoch unterschiedlich ausdifferenziert sein können (vgl. Nordhausen & Hirt, 2022). In der nachfolgenden Tabelle sind die ausgewählten MeSH-Terms notiert, welche über den MeSH-Browser ermittelt wurden, wie auch die CINHAL-Subject Headings.

Tabelle 2: Übersicht identifizierter Schlagwörter

Suchkomponenten	Gewalterlebende, ältere Menschen	(Maßnahmen zur) Prävention	Pflegeeinrichtungen
Schlagwörter MEDLINE via Pub-Med	Elder Abuse	Preventive Health Services; Primary Prevention; Secondary Prevention; Tertiary Prevention	Health Facilities; (Hospitals); OR (Residential Facilities)
Schlagwörter CINHAL	Elder Abuse	Preventive Health Care; Environmental Management: Violence Prevention	Health Facilities

2.2.6. Entwicklung und Prüfung des Suchstrings

In diesem Schritt werden die zuvor identifizierten Stich- und Schlagwörter, unter Zuhilfenahme von Booleschen Operatoren, zu Suchstrings verknüpft. Boolesche Operatoren stellen dabei spezielle Suchbefehle wie „AND“, „OR“ oder „NOT“, dar. Mindestens ein Begriff jeder Suchkomponente wird durch den Operator „AND“ verbunden, da die Komponenten möglichst alle in den Referenzen enthalten sein sollen. Begriffe, die der gleichen Komponente zugehörig sind, können mit „OR“ verknüpft werden. Erweiterte Suchmöglichkeiten einzelner Datenbanken, wie die exakte Wortsuche durch das Setzen von Anführungszeichen, ermöglichen eine noch passgenauere Suche. Durch Wildcards wie *Trunkierungen können weitere Schreibweisen des Begriffs, bei der Recherche via PubMed und CINHAL, abgedeckt werden. Soll nur die Plural- und Singularform abgedeckt werden, eignet sich bei CINHAL die Wildcard #, da diese nur null oder ein Zeichen ersetzt.

Bei der Verwendung von Suchbefehlen wie [TIAB], werden in MEDLINE Titel, Abstracts und Keywords nach dem entsprechenden Begriff durchsucht. In CINHAL müssen die Begriffe doppelt aufgeführt werden, da das Titel- und Abstract-Feld unabhängig voneinander durchsucht werden muss. Schlagwörter werden auf PubMed mit dem Suchbefehl [MH] gekennzeichnet, auf CINHAL wird der Befehl MH vorangestellt. Zusätzlich ist ein + hinter dem Begriff notwendig, falls die untergeordneten Schlagwörter mit in die Suche inbegriffen werden sollen (vgl. Nordhausen & Hirt, 2022). In Anhang I werden die datenbankspezifischen Suchstrings gegenübergestellt. Nach der Überprüfung auf konzeptionelle Fehler bezüglich des Inhalts, wie auch Syntaxfehler und Fehler der Schreibweise, wurde der Suchstring in der jeweiligen Datenbank angewendet. Die exakte Durchführung der Recherche wird im nächsten Abschnitt dargestellt.

2.2.7. Durchführung der Recherche

Die Recherche erstreckte sich über den Zeitraum vom 09.02.2023 bis zum 15.02.2023. Begonnen wurde die Recherche via PubMed, um relevante Publikationen der Fachdatenbank MEDLINE ausfindig zu machen. Die ausführlichen Suchverläufe sind dem Anhang beigelegt (siehe Anhang II). Zur Verschaffung eines Überblicks erfolgte die erste Recherche ausschließlich mittels MeSH-Terms der einzelnen Suchkomponenten und unter der Anwendung verschiedener Filter, wie „Full Text“, „Systematik Review“ und „Randomized Controlled Trial“ (RCT). (vgl. 1. Rechercheprotokoll, Anhang II). Im weiteren Verlauf wurde das vorgeschlagene MeSH-Subheading „prevention and control“ zusammen mit den MeSH-Terms „Elder Abuse“ und „Health Facilities“ genutzt. Dieser Suchstring führte zu fünf Suchergebnissen, welche zur weiteren Analyse genutzt wurden. Anschließend wurden verschiedene Kombinationen aus Schlag- und Stichwörtern angewendet. Dabei wurden unterschiedliche Abwandlungen getestet und die Ergebnisse, welche sich alle im zweistelligen Bereich befanden, hinsichtlich ihrer Relevanz zur Beantwortung der Forschungsfrage überprüft (vgl. 2. Rechercheprotokoll, Anhang II). Zudem wurden ähnliche Publikationen nach dem Schneeballsystem gesichtet. Durch den im vorherigen Abschnitt erarbeiteten Suchstring (siehe Tabelle 3, Anhang I) konnten sechs möglicherweise relevante systematische Reviews aufgezeigt werden (vgl. 3. Rechercheprotokoll, Anhang II). Randomisierte kontrollierte Studien waren darunter nicht vorhanden. Um keine potenziell relevanten Referenzen zu übersehen, wurden durch die Suchstrategie "Elder Abuse/prevention and control"[MAJR] 20 weitere Publikationen auf ihre Brauchbarkeit gesichtet. Auch hier wurden die Limits RCT, Systematic Review und Full Text gesetzt. Insgesamt wurden via PubMed 26 wissenschaftliche Arbeiten in die engere Auswahl einbezogen.

Im nächsten Schritt fand die Prüfung auf ihre methodische Qualität statt, sowie auf thematische und inhaltliche Kriterien, um die Studien anschließend in die Auswertung einzuschließen oder auszuschließen.

Am 15.02.2023 wurde die Recherche auf CINHAL Ultimate über EBSCO durchgeführt. Auch PSYNDEX Literature with Tests waren bei der Suche inbegriffen. Im ersten Durchgang wurde ein Suchstring anhand vorgeschlagener Stichwörter, zu den Begriffen „elder abuse“, „prevention“ und „healthcare“, durchgeführt. Die 1.280 Ergebnisse wurden durch Limits (Full Text; Published Date ab 01.01.2013; english) auf 248 Referenzen eingegrenzt. Davon wurden 32 Publikationen gesichert. Im zweiten Durchgang wurde der zuvor entwickelte Suchstring (siehe Tabelle 3, Anhang I) genutzt, wobei von 128 Suchergebnissen 29 nach der Begrenzung durch Limits angezeigt wurden. Darunter befanden sich fünf bereits vorgemerkte Publikationen, acht weitere wurden gespeichert. Im Anschluss wurden die Publikationen, welche sich nicht als systematische Reviews oder Studien herausstellten, entfernt sowie Duplikate von der Recherche über PubMed. Somit erfolgt eine Prüfung des Volltextes bei 14 Referenzen, die über EBSCO recherchiert wurden.

Die Literaturrecherche wird in Abbildung 1 mittels Flussdiagramm graphisch dargestellt. Dieses wurde in Anlehnung an das PISMA-Flow Diagramm von Moher, D. et al. (2009), erstellt. Zehn Studien erfüllten die Einschlusskriterien und dienen zur Untersuchung der Wirkung vorhandener Präventionsmaßnahmen.

Abbildung 1: Graphische Darstellung der Recherche im Flussdiagramm

2.3. Gütebewertung der Studien

Die Instrumente, welche zur kritischen Bewertung der vorliegenden Studien dienen, sind der digitalen Plattform „FIT-Nursing Care“ entnommen worden. Dort wird internationales Forschungswissen zusammengefasst und zur Verfügung gestellt, wie auch die ins Deutsche übersetzten *critical appraisal tools* des Joanna Briggs Institutes. Die bearbeiteten Bewertungsinstrumente sind dem Anhang beigelegt. Aus Tabelle 4 lässt sich unter der Spalte *Gütebewertung*, ein Überblick über die Qualität der einzelnen Publikationen entnehmen.

3. Darstellung der Ergebnisse anhand des aktuellen Forschungsstandes

Wie bereits einleitend beschrieben wurde, bietet die Fachliteratur mit einigen Fachbüchern, Artikeln und anderen Publikationen einen guten Überblick zu dem Thema Gewalt in Pflegebeziehungen. Betrachtet man dagegen den Stand der Wissenschaft fällt auf, dass die Menge nationaler und internationaler Forschungsarbeiten wie Prävalenzstudien, zwar zunimmt, die Anzahl qualitativ hochwertiger Studien zur Prävention von *elder abuse* dagegen insgesamt gering ist. Besonders wenn gezielt nach der Wirkung von Präventionsmaßnahmen gesucht wird, sind aussagekräftige Ergebnisse begrenzt. Zurückzuführen ist das unter anderem auf die Komplexität der Konzeption und anschließenden Bewertung von Maßnahmen zur Prävention. Zudem variieren die Finanzierungs- und Forschungsniveaus der verschiedenen Arbeiten teilweise stark, da die Pflegeforschung sich erst in den letzten Jahrzehnten etabliert hat. Systematische Übersichtsarbeiten orientieren sich in der Regel an hochwertigen Studiendesigns, was das Risiko birgt innovative und vielversprechende Programme zu übersehen (vgl. Rosen et al., 2019).

Dennoch existieren mehrere systematische Übersichtsarbeiten aus den letzten Jahren, die im Folgenden vorgestellt werden. Darüber hinaus dienen eine sekundäre Datenanalyse einer Querschnittsstudie, wie auch zwei Randomized Controlled Trials, welche nicht in den Übersichtsarbeiten beleuchtet wurden, zur Beantwortung der Forschungsfrage.

3.1. Studie 1

Bei der ersten Publikation handelt es sich um eine sekundäre Datenanalyse von Blumenfeld Arens et al. (2016) aus der Schweiz. Es wird untersucht, ob spezielle Pflegestationen (SCUs) für Menschen mit fortgeschrittener Demenz eine präventive Wirkung auf die Misshandlung älterer Menschen haben. In diesen Stationen sind Organisation und Personal darauf ausgelegt, durch bestimmte Anpassungen, auf die körperlichen Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressivität der BewohnerInnen, besser eingehen zu können. Die Anpassungen umfassen speziell ausgebildetes Personal, ein spezielles Aktivitätsprogramm, das Involvieren der Angehörigen wie auch eine speziell gestaltete Umgebung.

Als Risikofaktor für die Gewaltausübung in der Pflege werden vordergründig demenzbedingte, aggressive Verhaltensweisen seitens der BewohnerInnen benannt. Weitere einflussreiche Merkmale, die mit der Misshandlung älterer Menschen ausgehend von dem Personal in Verbindung gebracht werden, sind neben dem Burnout-Syndrom, Arbeitsüberlastung und Erschöpfung, Kündigungsabsichten sowie Rollenunklarheiten und -konflikte. Zudem werden organisatorische Faktoren und Umweltfaktoren genannt. Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen einer multizentrischen Querschnittsstudie mit geschichtetem Stichprobenverfahren des Swiss Nursing Homes Human Resources Project (SHURP). Die Studie stützt auf Beobachtungen von Missbrauch durch Pflegepersonen aus Pflegeheimen, die sie bei ihren KollegInnen in den letzten vier Wochen beobachtet haben. Die Datenabfrage und Beurteilung erfolgten über ein Instrument, wobei die Teilnehmenden mittels vierstufiger Likert-Skala verschiedene Items beantworten sollten. Die Ergebnisse gelten als statistisch signifikant, wenn $p \leq 0,05$. Von 400 untersuchten Units erfüllten 29 die Kriterien für SCUs und 36 für Nicht-SCUs. Bei dem Vergleich von SCUs und Nicht-SCUs im Hinblick auf emotionalen Missbrauch und Vernachlässigung älterer Menschen konnten keine signifikanten Unterschiede im Ergebnisteil festgestellt werden, auch wenn auf SCUs vermehrt aggressives Verhalten von BewohnerInnen ausgeht, was als Risikofaktor für den Missbrauch Älterer gilt. Körperliche Gewalt bleibt bei der Auswertung unbeachtet, da diese kaum beobachtet wurde. Betrachtet man die Risikofaktoren in Bereichen, wo signifikant höhere Raten von emotionaler Misshandlung beobachtet wurden, waren deutlich höhere verbale Aggressionsaufkommen und Situationen sexueller Übergriffigkeit der BewohnerInnen zu erkennen, wie auch emotionale Erschöpfung und Stress unter den Pflegenden aufgrund von erhöhter Arbeitsbelastung. Letzteres stand zudem mit einem erhöhten Aufkommen von Vernachlässigung der BewohnerInnen in Zusammenhang. Möglich ist, dass auf Demenzpflege spezialisiertes Pflegepersonal und geeignete organisatorische und umgebungsbezogene Strukturen die Interaktion zwischen dem Pflegepersonal und den Pflegebedürftigen positiv beeinflusst hat, was zu einer Angleichung des Auftretens von emotionaler Misshandlung und Vernachlässigung zwischen SCUs und Nicht-SCUs führte. Weiterhin kann aus den Ergebnissen abgeleitet werden, dass ein gutes Klima innerhalb des Teams, mit einer geringeren Zahl an beobachteter emotionaler Misshandlung und Vernachlässigung einhergeht (vgl. Blumenfels Arens, 2016).

3.2. Studie 2

Die zweite Studie von Mohd Mydin, F. H. et al. beinhaltet eine Evaluation zur Effektivität des I-NEED Programms, nach einem Zeitraum von sechs Monaten. Die Studie erschien online erstmals im Jahr 2020, nach zwei Jahren ist sie im *Journal of interpersonal violence* veröffentlicht worden. Das *improving nurses' detection and management of elder abuse and neglect* (I-NEED) Programm besteht aus einem Face-to-Face Schulungsprogramm mit Lernvideo, das auf das Pflegepersonal der Primärversorgung in Malaysia ausgelegt ist. Damit soll das Wissen bezüglich Vernachlässigung und Misshandlung älterer Menschen (*elder abuse and neglect*; kurz: EAN) gefördert, wie auch eine präventive Haltung und Sicherheit im Umgang vermittelt werden. Die Prävalenz von *elder abuse* in Malaysia ist bisher weitgehend unerforscht. Darüber hinaus existieren Barrieren auf verschiedenen Ebenen, die die primären Gesundheitsdienstleistenden an der Umsetzung von gezielten Maßnahmen hindern. Darunter zählen unzureichende Kenntnisse zur Erkennung und Bewältigung von EAN und die Unterschätzung der Prävalenz. Um dem entgegenzuwirken, haben die AutorInnen eine einseitig verblindete, dreiarmlige, cluster-randomisierte kontrollierte Studie mit sechsmonatiger Nachbeobachtungszeit angestellt. Im August 2014 wurden 390 Pflegepersonen aus der Primärversorgung eines staatlichen Gesundheitsamts rekrutiert. Die Datensammlung erfolgte an verschiedenen Standorten eines Bundesstaates in Malaysia. Die Pflegenden wurden nach dem Zufallsprinzip (randomisiert) in Gruppen eingeteilt. Darunter zählen zwei Interventionsgruppen mit intensivem Trainingsprogramm (ITP-Gruppe) und ITP+-Gruppe, die ein intensives Trainingsprogramm mit Schulungsvideo erhalten hat. Die dritte Gruppe gilt als Kontrollgruppe. Alle drei Gruppen erhielten eine Stunde Präsenzschulung in der Altenpflegeschulung als Teil ihrer kontinuierlichen Pflegeausbildung. Die intensivierten, ganztägigen Trainingsprogramme der Interventionsgruppen gliedern sich in drei Module. Zuerst werden Definitionen und Arten von Missbrauch und Vernachlässigung Älterer vermittelt, wie auch das Erkennen von Risikofaktoren und die Identifizierung von EAN. Im zweiten Modul wird die Nutzung eines Screening-Formulars und Wege für die weitere Vorgehensweise bei Fällen von EAN thematisiert. Die beiden Module sind in Form von interaktiven Kurzvorträgen gestaltet. Das dritte Modul konzentriert sich auf Kommunikationsfähigkeiten und basiert auf interaktiven Aktivitäten wie Gruppenarbeiten und Rollenspielen. Die Ergebnismessung erfolgte mit Hilfe des „*awareness and management of elder abuse questionnaire* (ELSE-Q)“ (Mohd Mydin et al., 2022), einem Fragebogen bestehend aus drei Abschnitten. Damit wurden die teilnehmenden Pflegepersonen zu vier Zeitpunkten über das Wissen, die Haltung und das Vertrauen in Interventionen bezüglich EAN abgefragt.

Nach der Abfrage des Ausgangswerts (T0) wurden die Teilnehmenden unmittelbar nach dem Trainingsprogramm, nach drei und nach sechs Monaten schriftlich abgefragt (vgl. ebd.). Die ausführliche Gütebewertung ist Anhang V zu entnehmen. Die Studie zeigt Schwächen bei der Verblindung der teilnehmenden und betreuenden Personen bezüglich der Gruppenzuteilung, da sich diese über ihre Gruppenzugehörigkeit bewusst waren. Auch die Merkmale der einzelnen Gruppen wiesen hinsichtlich des Alters und des Abschlusses, wie auch der Berufserfahrung Ungleichheiten auf. Der Wissensstand zu EAN war dagegen in allen Gruppen vergleichbar. Zudem entschied sich ein Standort, welcher der Kontrollgruppe zugeordnet war, am Tag der Intervention auszusteigen. Damit reduzierte sich die Anzahl der Teilnehmenden der Kontrollgruppe um die Hälfte. Insgesamt lag der Schwund bei 24,5 % von der Basiserhebung bis zum Follow-up, was in der Ergebnisanalyse jedoch beachtet wurde. Die Ergebnisse berichten über einen, unmittelbar nach der Intervention, signifikanten Vorteil bezogen auf das Wissen über die Vernachlässigung Älterer bei der Interventionsgruppe. Dies gilt auch für das Vertrauen in Interventionsmaßnahmen. Auch nach einem Zeitraum von sechs Monaten waren die Durchschnittswerte der Interventionsgruppe noch signifikant höher als die der Kontrollgruppe. In Bezug auf die Haltung zu Interventionsmaßnahmen gegen EAN zeigen die Ergebnisse ein ähnliches Muster. In beiden Kategorien besteht jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Interventionsgruppen ITP und ITP+. Dagegen besteht in der Kategorie „confidence to intervene in elder abuse and neglect“ (ebd.) ein signifikanter Unterschied in der Selbstsicherheit zum Vorteil der ITP+-Gruppe. Der größte gemessene Unterschied liegt nach drei Monaten vor. Die Ergebnisse untermauern die Annahme, dass das I-NEED Programm präventiv auf die Vernachlässigung und Misshandlung älterer Menschen wirken kann (vgl. ebd.).

3.3. Studie 3

In der dritten Studie wird, von den Forschenden Estebasari, F. et al. (2018) im Rahmen einer parallelen, randomisiert kontrollierten Studie, der Entwurf und die Implementierung eines Empowerment-Modells zur Prävention von *elder abuse* untersucht. Das Modell soll der Selbstwirksamkeit älterer Menschen bei der Prävention von Misshandlung dienen. Es wird davon ausgegangen, dass manche Faktoren, die die Misshandlung Älterer begünstigen, beeinflusst werden können. Dazu soll die Aufklärung zu einem gesunden Altern dienen, die ältere Menschen mit Fähigkeiten und Fertigkeiten ausstattet, sich vor Gefahren zu schützen. Der Schwerpunkt der pädagogischen Intervention wird dabei auf Selbstwirksamkeit, soziale Unterstützung und gesundheitsförderndes Verhalten gelegt.

Zudem wird die Beziehung zwischen demographischen und sozioökonomischen Lebensstilfaktoren, dem subjektiven Gesundheitszustand, dem Gefühl der Einsamkeit, dem Schweregrad einer eventuellen Depression, dem Wissen über *elder abuse*, den gesundheitsbezogenen Informationsquellen, Gesundheitsbarrieren, der Kontrollüberzeugung über Gesundheit/gesundheitsbezogenes Verhalten/Selbstwirksamkeit/soziale Unterstützung und dem Ausmaß von *elder abuse* hergestellt. An der Studie nahmen 464 Erwachsene ab einem Alter von 60 Jahren teil. Die Rekrutierung erfolgte über 22 Gesundheitszentren in Teheran. Um die Wirkung der Aufklärungsmaßnahme zu untersuchen, wurde für alle genannten Variablen der Korrelationskoeffizient berechnet, auf dem die Anzahl der Stichproben basiert. Die ursprüngliche Personenanzahl jeder Gruppe betrug 193, welche mit 1,2 multipliziert wurde. Zusammen mit der 15-prozentigen Ausfallwahrscheinlichkeit wurde eine Gesamtstichprobe von mindestens 464 Teilnehmenden berechnet. Die Interventions- und Kontrollgruppe besteht aus jeweils 232 Personen, wobei die Gewichtung der Geschlechter gleich verteilt ist. Die Datenerhebung erfolgte über diverse Fragebögen, die vor und drei Monate nach der Intervention durch geschulte Trainingspersonen, in einem persönlichen Gespräch mit den Teilnehmenden, angewendet wurden. Darunter zählen beispielsweise die *Geriatrische Depressionsskala* (Cronbachs α 0,90) zur Ermittlung einer möglichen Depression und der von den Forschenden überarbeitete und überprüfte *Elder abuse knowledge questionnaire* (Cronbachs α 0,84), zur Abfrage des Wissensstands über den Missbrauch älterer Menschen. Die Schulungsinhalte basieren auf Expertenwissen und recherchierter Literatur. Dabei soll gesundheitsförderndes Verhalten vermittelt werden wie: körperliche Aktivität, Erholung und Unterhaltung, Schlaf, Ernährung, zwischenmenschliche Beziehungen und soziale Unterstützung, Verantwortung für die Gesundheit, psychische Gesundheit und Stressbewältigung. Es sollen auch gezielte Methoden zur Reduktion und Bekämpfung von Missbrauch sowie die Identifizierung von Unterstützungsquellen mit auf den Weg gegeben werden. Auch die Teilnehmenden wurden aktiv in die Ausarbeitung und Umsetzung des Programms einbezogen. Die Umsetzung der ca. 20 Sitzungen erfolgte mithilfe des pädagogischen Methodenrepertoires durch Fachpersonen des Gesundheitswesens. Eine Sitzung umfasste 45-60 Minuten, sodass jede Person über einen Zeitraum von sechs Monaten ca. 600 Stunden geschult wurde. Im Anschluss wurden die Schulungsinhalte zur Wiederholung durch Informationsmaterial an die StudienteilnehmerInnen verteilt. Nach der Intervention zeigen die Ergebnisse in Bezug auf das Wissen über *elder abuse* oder die Selbstwirksamkeit deutliche Unterschiede in beiden Gruppen. Meistens ist dieser zum Vorteil der Interventionsgruppe. Ein signifikanter Zusammenhang nach der Intervention kann zwischen dem Erhalt der Intervention, dem Alter sowie dem Bildungsgrad, der Selbstwirksamkeit und auch dem gesundheitsfördernden Verhalten, festgestellt werden.

Ebenfalls zeigte soziale Unterstützung einen signifikanten Zusammenhang mit der Intervention, dem Geschlecht und dem Gesundheitsstatus. Zur Ermittlung der Gesamteffekte sowie direkter, indirekter und standardisierter Effekte jedes Pfades wurde das *Structural equation modeling* (SEM) genutzt. Dieses wurde um signifikante Variablen erweitert und modifiziert, als primäres Modell der Selbstwirksamkeit, des gesundheitsfördernden Verhaltens und der sozialen Unterstützung bei der Prävention des Risikos von *elder abuse*. Die standardisierten Koeffizienten des Modells zeigen den positiven Effekt der Intervention primär im Rahmen der sozialen Unterstützung, sekundär bei der Selbstwirksamkeit und zuletzt im gesundheitsfördernden Verhalten. Das bereinigte und endgültige SEM-Modell zeigt einen indirekten Einfluss auf das Risiko der Misshandlung älterer Menschen durch die pädagogische Intervention, den subjektiven Gesundheitszustand, dem Bildungsniveau, der sozialen Unterstützung und der Selbstwirksamkeit. Demnach hat die Intervention keine direkte Auswirkung auf das Risiko von *elder abuse*, jedoch auf die Selbstwirksamkeit und soziale Unterstützung, die wiederum das gesundheitsfördernde Verhalten beeinflussen. Da gesundheitsförderndes Verhalten einen direkten Einfluss auf die Reduktion des Risikos birgt, erweist sich die indirekte Wirkung der Intervention durch die Studie dennoch als signifikant.

3.4. Studie 4

Die nächste Publikation trägt den Titel: „Preventing The Abuse Of Residents With Dementia Or Alzheimer's Disease In The Long-Term Care Setting“. Das systematische Review von Mileski, M., et al. aus dem Jahr 2019 hat das Ziel die Lesenden über Methoden zur Erkennung und Verhinderung der Misshandlung von älteren Menschen mit Demenz in der Langzeitpflege aufzuklären. Dazu befasst sich die Literaturübersicht mit fördernden Aspekten für die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen und Programmen, wie auch mit Erfolgsbarrieren, die sich bezüglich der Pflegequalität in der Langzeitpflege darbieten. Zuerst wurde auf theoretische Aspekte hinsichtlich Missbrauch und Vernachlässigung von Menschen in Langzeitpflegeeinrichtungen eingegangen, ebenso auf die besondere Disposition von BewohnerInnen mit Demenz. Dies ist häufig auf das krankheitsbedingte unkooperative und aggressive Verhalten der BewohnerInnen zurückzuführen. Darüber hinaus ist die geringe Melderate problematisch, die auf nur 7 % von allen Fällen der Gewaltausübung geschätzt wird. Entsprechende Interventionen sollen den genannten Herausforderungen entgegenwirken. Zur Bearbeitung des Forschungsziels wurden insgesamt 30 Publikationen durch eine systematische Recherche über die Datenbanken MEDLINE, CINAHL und Academic Search Ultimate ausgewählt und von den Autoren qualitativ analysiert. Bei der narrativen Zusammenfassung wurden die, auf den Missbrauch von BewohnerInnen mit Demenz, einwirkenden Faktoren aus den Artikeln extrahiert.

Wiederkehrende und ähnliche Themen wurden in Affinitätsmatrizen zu *Hilfestellungen* und *Hindernissen* gruppiert und zusammengefasst. Insgesamt wurden fünf unterstützende Hilfestellungen ausfindig gemacht. An erster Stelle stehen mit 41 % der gesamten Vorkommnisse „**Policies und programms**“ (Mileski et al., 2019). Damit ist beispielsweise die Einführung einer neuen Art der Unternehmenspolitik oder eines Programms gemeint, um die Prävention von *abuse* bei demenzkranken BewohnerInnen zu ermöglichen. Die Programme werden entweder innerhalb einer Einrichtung wie auch durch kommunale oder bundesstaatliche Mittel initiiert. Die EinrichtungsleiterInnen sollten einen zugänglichen Führungsstil pflegen, bei dem BewohnerInnen und ihre Angehörigen, Probleme und Anliegen offen kommunizieren dürfen, auch wenn es die Gewaltausübung seitens des Pflegepersonals betrifft. Weiterhin können Ombudspersonen mit einbezogen werden, die als unparteiische Beiräte fungieren. Zudem sollte auf Leitungsebene Verantwortung bei der Einhaltung von Richtlinien übernommen werden. Dazu zählen eine fundierte Ausbildung und die Förderung von Fort- und Weiterbildungsprogrammen. Kommunale und bundesstaatliche Behörden können dem Missbrauch von BewohnerInnen entgegenwirken, indem Vorschriften und Gesetze erlassen oder angepasst werden, um das Bewusstsein für *abuse* zu stärken. Der Bund kann sich mit der Finanzierung von Programmen an der Prävention beteiligen, um personenzentrierte Pflege und einen Kulturwandel zu ermöglichen. Das Schaffen einer Möglichkeit, bei der sowohl Mitarbeitende des Gesundheitswesens als auch BewohnerInnen ihren Missbrauchsverdacht oder -fall melden können, wird als weiterer Schlüsselfaktor genannt, um die Häufigkeit der Missbrauchsfälle zu reduzieren und das Bewusstsein der Führungspersonen zu stärken. Die Meldung und Übermittlung von Missbrauchsfällen sollten zügig und detailliert erfolgen. Die zweite Hilfestellung bezieht sich auf **Bildung** mit 24 % der erwähnten Faktoren in den Artikeln. Die Sensibilisierung von unerfahrenem und weniger qualifiziertem Personal für die Herausforderungen im pflegerischen Setting sollte über kontinuierliche Schulungen und/oder gezielte Fortbildungen erfolgen. Zusätzliche Bildungsmaßnahmen zu geriatrischer Pflege im Alterungsprozess sollten im Rahmen von spezialisierten Seminaren oder Workshops das gesamte Pflegepersonal umfassen. Nur so kann eine hohe Pflegequalität für Menschen mit Demenz erzielt werden, indem das Bewusstsein für die Wirkung von Umwelteinflüssen auf das Verhalten geschaffen wird. Auch Bildungsprogramme, die sich mit der Vulnerabilität von älteren Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen auseinandersetzen, sind bedeutsam in der Präventionsarbeit. So kann das Problem der gesellschaftlichen Stigmatisierung bei der Meldung von Missbrauchsfällen reduziert werden. Die bessere Erkennung von Misshandlungsfällen sowie Risikofaktoren der älteren Menschen, gepaart mit dem selbstsicheren Umgang bei Fällen von *elder abuse*, sollen in den Lehrplänen der Medizin-, Sozial- und Gesundheitsberufe verankert werden.

Auch bereits examinierte Fachkräfte sollten in den jeweiligen Institutionen zu der Bedeutung der Erkennung von Missbrauch und Vernachlässigung sowie den Risikofaktoren fortgebildet werden. Darüber hinaus sind Schulungen über die angemessene Reaktion auf problematische Verhaltensweisen der BewohnerInnen sinnvoll. Ein weiterer Faktor ist die ordnungsgemäße Dokumentation mit genauen Zitaten. Relevante Themen sind zudem der Missbrauch von Medikation und finanzieller Missbrauch bei Menschen mit Demenz. An dritter Stelle der Hilfestellungen sind die **Arbeitsbedingungen** mit 19 % aufgeführt. Darunter zählen eine angenehme Arbeitsumgebung, eine angemessene und ausreichende Personalbesetzung wie auch die Anerkennung und Förderung einer guten Pflegequalität durch Führungspersonen. So lässt sich die Motivation der Mitarbeitenden fördern, Protokolle zu befolgen und bessere Pflegeleistungen zu erbringen. Dazu gehören ebenfalls eine ordnungsgemäße Berichterstattung und Dokumentation, besonders in Fällen des Missbrauchs. Positive Arbeitsbedingungen und personenzentrierte Pflege umfassen ein positives Arbeits- und Teamklima, die Förderung der Mitarbeitenden und den bewussten Umgang mit Risikofaktoren. Vierzehn Prozent der Hilfestellungen machen das **Screening und die Beurteilung** aus. Besonders das Screening bei der Aufnahme von BewohnerInnen ist richtungsweisend in der Pflegeplanung und den Maßnahmen. Dazu zählen unter anderem die Beurteilung des kognitiven Zustands, aber auch das Screening auf Zeichen von früherer Misshandlung und Vernachlässigung. Optimal sind Assessmentteams für die kontinuierliche Beurteilung der älteren Menschen, welche auch externe Ressourcen zur Datenerhebung mit einbeziehen, falls notwendig. Den letzten Faktor stellen die **Merkmale des Personals** (3 %) dar. Hier ist primär ein positives Bild zum alternden Menschen von großer Bedeutung, aber auch eine stabile psychische Verfassung der Mitarbeitenden. Zu den Barrieren bei der Prävention von *elder abuse* bei Menschen mit Demenz, wurden sechs Themen identifiziert. Am häufigsten wurde mit 35 % eine **mangelhafte Ausbildung** genannt. Fehlende Schulungen zum Umgang mit aggressivem Verhalten der BewohnerInnen mit Demenz oder zur Überwachung der Pflegequalität, auch im Hinblick auf Missbrauch und Vernachlässigung, sind Beispiele dafür. Es liegt ein geringes klinisches Verständnis für die Auswirkungen von Demenz unter den Pflegenden vor. Trotz Schulungsmaßnahmen zögern Pflegende bedenkliches Verhalten zu melden, um nicht „zurechtgewiesen zu werden“. Zudem fühlt sich das Personal teilweise unzureichend vorbereitet, um eine angemessene Pflegequalität zu gewährleisten. Dies führt zu einem erhöhten Druck, der sich in Form von Missbrauch und Vernachlässigung negativ auf die Pflege auswirken kann. Das nächste Hindernis beschreibt die **Forschungslücken** (21 %). Diese zeigen sich besonders im Zusammenhang zwischen *elder abuse* und Demenz. In vorhandenen Forschungsarbeiten wird sich meist auf körperliche und psychische Misshandlung fokussiert, weniger auf die Formen der Vernachlässigung und Ausbeutung.

Auch die Wirksamkeit erprobter oder eingeführter Interventionen ist nur selten geklärt. In 15 % der Fälle wurden die **Arbeitsbedingungen** als hinderlicher Faktor genannt. Die geringe Personalausstattung erhöht das Risiko von *caregiver-to-resident abuse* und *resident-to-resident abuse*. Die Belastung der Pflegenden ist höher bei der Versorgung von Menschen mit Demenz. Auch zählen zu den Hindernissen **Richtlinien und Programme** (15 %). Dabei scheitern Präventionsansätze häufig an der mangelnden Finanzierung. Darüber hinaus fehlen Standards zu entsprechenden Dokumentationsprotokollen in den Einrichtungen, welche zu Lösungswegen verhelfen könnten. **Screenings und Assessments** wurden in 9 % der Fälle erwähnt. Grund hierfür sind fehlende Instrumente oder Fehler bei der Planung zur Durchführung des Assessments. Es ist jedoch dringend notwendig, beispielsweise Umweltfaktoren zu ermitteln, die die Ausübung von Gewalt fördern. **Merkmale des Personals** machen hier 6 % der Fälle aus. Darunter zählen insbesondere ein Mangel an Wertschätzung gegenüber den älteren Personen, wie auch ein schwaches Sozialverhalten (vgl. ebd.).

3.5. Studie 5

Hirst, S. P. et al. publizierten im Jahr 2016 eine „Best-Practice Guideline on the Prevention of Abuse and Neglect of Older Adults“. Zur Erstellung einer evidenzbasierten Leitlinie wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, in der nach Ansätzen zur Aufdeckung, Prävention und Bekämpfung von *elder abuse and neglect* in kanadischen Gesundheitseinrichtungen geforscht wurde. Die Suchstrategie und der Leitfaden wurden mithilfe eines Expertengremiums entwickelt, das 2012 von der *Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO)* zusammengestellt wurde. Das Gremium beinhaltet zwölf ExpertInnen verschiedener Disziplinen. Gemeinsam wurden fünf Leitfragen für die nachfolgende Literaturrecherche entwickelt. Diese lauten: 1. Welches sind die effektivsten Methoden für Pflegepersonen (und andere Gesundheitsdienstleistende), um Missbrauch und Vernachlässigung älterer Menschen zu erkennen und einzuschätzen? 2. Wie können Pflegekräfte (und andere Gesundheitsdienstleistende) am effektivsten auf *elder abuse* reagieren? 3. Welche Ausbildung brauchen Pflegekräfte (und andere Gesundheitsdienstleistende), um wirksam gegen Missbrauch und Vernachlässigung vorzugehen zu können? 4. Welche Strategien zur Prävention und Gesundheitsförderung bei *elder abuse* werden empfohlen? 5. Welche organisatorischen Maßnahmen und Unterstützungen auf Systemebene sind erforderlich, um Missbrauch und Vernachlässigung älterer Erwachsener (die in Einrichtungen und in der Gemeinschaft leben) effektiv anzugehen?

Die detaillierte Durchführung der Recherchen ist aus der JBI-Checkliste für systematische Übersichtsarbeiten in Anhang VIII, zu entnehmen.

Kurzgefasst wurden Studien egal welcher Art, die Hinweise zur Beantwortung der Leitfragen liefern können, im Rahmen von zwei Rechercheansätzen auf diversen Datenbanken (CINHAL, EMBASE, MEDLINE, DARE, JBI, ...) gesammelt. Durchgeführt wurde die Literatursuche von einem/einer Mitarbeitenden der Bibliothek. Zudem legten die Mitglieder des Expertengremiums Aufzeichnungen aus privaten Archiven vor. Insgesamt wurden 62 Studien in die Ergebnisdarstellung einbezogen, davon zehn qualitativ starke, 31 moderate und 21 qualitativ schwache Studien. Diese wurden in die Analyse eingeschlossen, wenn die Ergebnisse mit den Erkenntnissen stärkerer Studien konform sind, ein gemeinsames Thema bildeten oder die Auseinandersetzung mit den Empfehlungen zur Best-Practice-Guideline unterstützen. Bei dem ersten Unterpunkt der Ergebnisse, der **Identifikation und Beurteilung von *elder abuse* und *neglect***, bilden deskriptive und beobachtende sowie qualitative Studien einen Großteil der Forschungsarbeiten. Dabei wurden vier Hauptansätze identifiziert. Zuerst sollte die Einschätzung von *elder abuse* durch kombinierte und vielschichtige Ansätze erfolgen. Weiterhin ist die Durchführung von Screenings sowohl in akuten Settings wie der Notaufnahme, als auch in subakuten Umgebungen wie Rehabilitationseinrichtungen sinnvoll. Auch die routinemäßige, direkte Befragung nach Missbrauch wird empfohlen, genau wie der Einsatz eines ExpertInnenenteams zur Beurteilung. Ein integratives Review weist auf die ungenügenden Belege hin, ob ein Screening auf Missbrauch den Schaden tatsächlich verringert. Der zweite Unterpunkt beschäftigt sich mit der **Reaktion auf *elder abuse* and *neglect***. Trotz unzureichender Evidenz von zwei Studien zur Empfehlung einer bestimmten Intervention, können drei bedeutsame Merkmale hervorgehoben werden. Dazu zählen die Individualisierung der Intervention für den älteren Menschen, die Verwendung vielseitiger und unterschiedlicher Strategien wie Bildungsmaßnahmen und Verweise auf Unterstützung, sowie die Umsetzung von Interventionen für Ältere, ihre Familien und betreuenden Personen. Vor allem liegt der Fokus auf emotional-unterstützenden, kultursensiblen und personenzentrierten Ansätzen mit dem Ziel der Schadensminimierung. Wirksame Reaktionen auf *elder abuse* erfordern dabei ein interprofessionelles, kooperatives und gut koordiniertes Konzept. In Bezug auf die Frage zur **erforderlichen Bildung für eine wirksame Bekämpfung von *elder abuse*** wurden ebenfalls drei Themen zusammengefasst. Es existiert ein Wissens- und Schulungsdefizit bezüglich der Identifizierung, Reaktion und Meldung von Misshandlungs- und Vernachlässigungsfällen bei Älteren. Problematisch ist auch das beobachtete Zögern, wenn es um die Meldung von Missbrauch und Vernachlässigung geht, trotz des vorhandenen Schulungsangebots. Schulung könnte auf die bestehende Diskrepanz zwischen Wissen und der Umsetzung in der Praxis zwar eine positive Wirkung auf das Wissensdefizit haben, aber wahrscheinlich weniger auf das Verhalten der Gesundheitsdienstleistenden. Die Literatur zu **older adult abuse education programms** zeigt gemischte Ergebnisse in ihrer Wirksamkeit.

Trotz der Einschränkungen besteht Einigkeit darüber, dass wirksame Bildungsprogramme erforderlich sind, die Mitarbeitenden des Gesundheitswesens dazu zu befähigen, Maßnahmen zu ergreifen. Dabei sollten Bildungsprogramme vier Schlüsselprogramme behandeln, wie die Diskussion ethischer Fragen im Zusammenhang mit Missbrauch und die beruflichen und rechtlichen Verpflichtungen bei einem Verdacht oder Hinweis auf *elder abuse*. Die Programme sollten verschiedene Schulungsstrategien anwenden und bei der inneren Einstellung von Gesundheitsdienstleistenden ansetzen, um keinen Missbrauch zu dulden. **Strategien zur Prävention und Gesundheitsförderung** richten sich zum einen an die Älteren selbst, beispielsweise durch die Stärkung des Empowerments, die Bereitstellung von FürsprecherInnen sowie durch die Einbindung in Glaubensgemeinschaften oder Selbsthilfegruppen. Zum anderen richten sich Strategien an Betreuungspersonen der älteren Menschen. Diese konzentrieren sich auf die Beratung zur Minimierung von Stress, Wutmanagement und auf Bildungsmaßnahmen, wie die Schulung über Pflege von Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Im Bereich der öffentlichen Aufklärung werden Sensibilisierungskampagnen vorgeschlagen. Die nächsten Ergebnisse beziehen sich auf die letzte Frage nach **organisatorischen Strategien und Unterstützungsmaßnahmen auf Systemebene**. Sechs Vorgehensweisen wurden in den analysierten Studien differenziert. Als erstes wird die Entwicklung eines Assessment-Teams angeführt. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Pflegeheimen spielt eine weitere Rolle, genau wie eine Unterstützung der Aufsicht, Kontrolle und Verfolgung von *elder abuse* in Pflegeheimen. Ebenso wichtig ist die Bereitstellung von Finanzierungshilfen für Missbrauchsprogramme und -dienste, die Entwicklung von Strategien und Protokollen für die Reaktion auf *elder abuse* sowie zu Ausbildungs-/Schulungszwecken, wie auch das Schaffen von Unterstützung für die Mitarbeitenden des Gesundheitswesens. Es wird auf die Herausforderungen bezüglich der Vernachlässigung der Meldepflicht und dem Mangel an Gesetzen und Strategien hingewiesen.

3.6. Studie 6

Die Autoren Rosen, T. et al. veröffentlichten im Jahr 2019 ein systematisches „Review of Programs to Combat Elder Mistreatment“, mit dem Fokus auf Krankenhäuser und geringen, zur Verfügung stehenden, Ressourcen. Es erfolgte eine umfassende systematische Recherche auf diversen Fachdatenbanken wie Ovid MEDLINE, Ovid EMBASE, Cochrane Library, PsychINFO und Ageline (EBSCO) und CINHALL. Dabei wurden alle Publikationen überprüft, die ein spezifisches Programm zur Identifizierung, Intervention oder Prävention von *elder abuse* beschreiben. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung hat keine Relevanz bei der Auswahl, da das Ziel ist, alle Programme zu identifizieren. Dafür wurden auch nicht-indexierte und in-process Literatur gesichtet, sowie Programme, die keiner strengen Bewertung unterzogen wurden.

Weitere Einzelheiten zur Vorgehensweise sind dem JBI-Beurteilungsbogen in Anhang IX zu entnehmen. Es wurden 116 Artikel identifiziert, worin 115 Programme beschrieben sind. Fünfzehn Programme wurden in mehreren Artikeln beschrieben (maximal drei Artikel, die ein Programm beschreiben) und vier Artikel beschrieben mehrere Programme (bis zu sieben Programme). Dreiundvierzig Prozent der Programme beziehen sich auf die Verbesserung der Prävention, fünfzig Prozent auf die Identifizierung und 95 % auf die Intervention mit verschiedenen Schwerpunkten. Unter die häufigsten Programmtypen zählen **Bildungsprogramme** mit 53 %, **multidisziplinäre Teams** (MDT) mit 21 %, **Psychoedukation/Therapie/Beratung** (15 %) wie auch die **juristische Beratung und Unterstützung** mit 8 %. Zwanzig Prozent der Programme bedienen sich mehrerer Kategorien. Adressiert sind diese überwiegend an die älteren Menschen, beziehungsweise die Opfer von *elder abuse* (57 %). Am zweithäufigsten zielen die Programme auf Gesundheitsdienstleistende ab. Sieben Prozent der 115 identifizierten Programme richten sich an Pflegende und andere *caregivers*, die möglicherweise Gewalt ausüben. Etwas mehr als die Hälfte der Studien hatten die Absicht, die Auswirkung des Programms zu bewerten. Darunter erfolgte die Evaluation in 2 % durch die Verwendung eines qualitativ hochwertigen Studiendesigns, 5 % verwendeten ein Studiendesign von mittlerer Qualität. In den übrigen Fällen wurde die Qualität des Studiendesigns gering eingestuft. Unter den hochwertigen Studien befinden sich zwei Programme des Typs Psychoedukation/Therapie/Beratung, wobei sich eines an die älteren Erwachsenen richtet und das andere an ihr betreuendes Umfeld. Das START-Programm (*strategies for relatives*) konnte Ängste und Depressionen unter Pflegenden verringern. Die Verringerung von missbräuchlichem Verhalten oder die Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen konnte dagegen nicht nachgewiesen werden. Die Zielgruppe des Programms betrifft jedoch informell Pflegende, die die Versorgung dementer Angehöriger übernehmen. Dementsprechend können die Ergebnisse nicht auf das Setting stationärer Einrichtungen übertragen werden. Vielversprechendere Ergebnisse konnten dem PROTECT-Programm (*providing options to elder clients together*) entnommen werden, in dem eine angepasste Therapie zur Problemlösung und dem Angstmanagement bei Frauen mit Depressionen erprobt wurde. Die kurzzeitige Psychotherapie wurde innerhalb einer Routinedienstleistung für Fälle von *elder abuse* umgesetzt. Es wird über einen Rückgang der depressiven Symptome und des wahrgenommenen Missbrauchsstatus berichtet, wenn auch nicht statistisch signifikant. Weiterhin wird die Problemlösung unterstützt, sodass die älteren Teilnehmenden der PROTECT-Gruppe signifikant häufiger über ein gesteigertes Gefühl der Effizienz im Umgang mit ihren Problemen bei der Nachuntersuchung berichtet haben.

Die evaluierten Studien auf mittlerer Qualitätsstufe beinhalten drei Bildungsprogramme, eine Studie zu multidisziplinären Teams, eine zur Unterstützung von Screenings- und Behandlungspraktiken im Bereich der geriatrischen psychischen Gesundheit und eine zu einer Kombination aus Psychoedukation/Therapie/Beratung und Hausbesuchen. Diese kombinierte Studie zeigt zwar ein positives Outcome bei der Reduktion von *elder abuse* (bis auf physische Gewalt), das Programm zielt jedoch auf die familienbasierte häusliche Versorgung von älteren Menschen ab und ist somit nicht relevant für die vorliegende Forschungsfrage. Die meisten dieser Programme konnten nur mäßige und kurzfristige Wirkungen nachweisen. Ein Schulungsprogramm für Fachpersonen der psychischen Gesundheit und der häuslichen Pflege zeigt eine Verbesserung der Dokumentation des Risikos von Missbrauch und Vernachlässigung. Ein anderes Schulungsprogramm für Fachpersonen des Sozial- und Gesundheitsbereichs zeigt die verbesserte Fähigkeit, finanziellen Missbrauch bei älteren Menschen in Fallbeispielen zu erkennen. Das dritte Schulungsprogramm für die Öffentlichkeit, um die Duldung von *elder abuse* zu wandeln, zeigt zwar Wirksamkeit im unmittelbaren Posttest, jedoch nicht mehr nach einem Monat. In der Studie zu multidisziplinären Teams wurden Fälle von *elder abuse* häufiger an die zuständigen Behörden weitergeleitet, die Dauer der Falllösung verbesserte sich hingegen nicht. Fünfzehn Programme von 115 integrierten ein Akutkrankenhaus in die Intervention und weitere 17 % involvierten MedizinerInnen oder andere Dienstleistenden aus dem Krankenhaus, in ihr Programm. Insgesamt wurde in 35 % der Studien das Krankenhaussetting benannt. Programme, die Krankenhäuser einbeziehen, haben ihren Fokus seltener auf die Prävention gelegt. Zudem weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Programme, die Krankenhäuser einbeziehen, ressourcenintensiver sind. Etwas weniger als ein Viertel aller Programme wären wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich unter ressourcenarmen Rahmenbedingungen einsetzbar, weitere 21 % wären möglich (vgl. Rosen et al, 2019).

3.7. Studie 7

Ziel des Reviews von Baker, P. R. et al. (2016) mit dem Titel „*Interventions for preventing abuse in the elderly*“, ist die Wirksamkeit von primären, sekundären und tertiären Interventionsprogrammen zu *elder abuse* zu bewerten. Das untergeordnete Ziel der Studie zielt darauf ab, zu untersuchen, ob die Outcomes der Intervention durch die Art des Missbrauchs, die Charakteristiken der Teilnehmenden oder das Setting beeinflusst werden. Die Forschenden untersuchen nicht nur Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt in institutionellen und stationären Settings, sondern auch gegen Missbrauch in der eigenen Wohnung, der Gemeinde oder Organisationen. Demnach werden nur die für die vorliegende Forschungsfrage relevanten Ergebnisse dargestellt.

Dazu zählen Maßnahmen, die auch in stationären Pflegeeinrichtungen umgesetzt werden könnten oder indirekt dazu beitragen können ältere Menschen vor Missbrauch zu schützen. Während der Recherche von August 2015 bis März 2016 wurden 19 Datenbanken auf 12 Plattformen durchsucht, die verschiedene Disziplinen umfassen. Die Studien wurden in folgende Kategorien eingeteilt: 1. Aufklärung über *elder abuse*; 2. Programme zur Verringerung beeinflussender Faktoren; 3. Spezielle Richtlinien; 4. Rechtsvorschriften; 5. Programme zur Erhöhung der Aufdeckungsrate; 6. Programme für Opfer von *elder abuse* und 7. Rehabilitationsprogramme. Vier der sieben Interventionskategorien konnten durch die eingeschlossenen Studien ausgewertet werden. Eingeschlossen wurden RCTs, Cluster-randomisierte Studien und Quasi-RCTs, Vorher-Nachher-Studien und *Interrupted Time Series* Studien, die mindestens eine Nachbeobachtungszeitraum von zwölf Wochen berücksichtigten. In den Studien soll die Wirkung von Maßnahmen zur Verhinderung oder Verringerung von *elder abuse* untersucht werden, die sich entweder an ältere Menschen oder an ihr Umfeld richten. Sieben Studien wurden für die Auswertung ausgewählt. Diese umfassen Programme und Strategien, die in vielen verschiedenen Umgebungen stattfanden (zu Hause, in der Gemeinde, in Einrichtungen), allerdings nur in Ländern mit hohem Einkommen (USA, Taiwan, UK). Die Outcomes der Studien wurden in primäre Ergebnisse (Inzidenz von *elder abuse*; Wiederholung der Misshandlung – Erhebung durch Selbstauskünfte, Assessmentinstrumente oder Aufzeichnungen) und sekundäre Ergebnisse (Steigerung des Bewusstseins, Verbesserung der Aufdeckung, Förderung des Empowerments, ...) unterschieden. Ebenso wurden die Ergebnisse randomisierter und nicht-randomisierter Studien differenziert dargestellt. Zu den identifizierten Programmen und Strategien gehören Methoden zur Erkennung von Missbrauch in der klinischen Praxis und im kommunalen Umfeld, die Unterstützung der Opfer, die Sensibilisierung für die Misshandlung älterer Menschen und die Durchführung von Schulungsprogrammen, die auf die Verbesserung der Fähigkeiten bei Pflegepersonen abzielt. Drei Studien untersuchten die Wirkung von **Bildungsmaßnahmen**, mitunter zwei RCTs. Darunter befindet sich die Studie von Richardson et al. (2016) und Teresi et al. (2013), welche auch in der Übersichtsarbeit von Hirst et al. aus dem Jahr 2016 (vgl. Studie 5) beleuchtet wurden. Die Studie von Richardson et al. zeigte, dass ein Bildungskurs für Gesundheitspersonal positivere Auswirkungen auf die Erkennung, Dokumentation und Meldung von *elder abuse* hat als gedrucktes Bildungsmaterial ohne persönliche Schulung. Allerdings zeigten sich auch Unterschiede bei den Ausgangswerten, sodass die Aussagekraft angezweifelt werden kann. Die Forschenden Teresi et al. beziehen sich in ihrer Studie auf *Resident-to-Resident mistreatment*, wodurch die Ergebnisse unrelevant für die vorliegende Fragestellung sind. Die dritte Forschungsarbeit zu pädagogischen Interventionen von Hsieh et al. (2009) untersucht die Wirkung von Gruppensitzungen für Pflegekräfte.

Die Tendenz zu missbräuchlichem Verhalten wurde gemessen und nahm in der Interventionsgruppe signifikant ab. Die Ergebnisse zum Wissen über Gerontologie schnitten nach der Intervention ebenfalls besser ab. Da hohe Selektions- und Informations-Bias erkannt wurden, ist die Aussagekraft auch hier anzuzweifeln. Zusammenfassend kann eine Verbesserung des Wissens nicht eindeutig belegt werden. Selbst wenn sich das Wissen der Pflegenden über *elder abuse* verbessert, ist eine Verringerung des Missbrauchs nicht nachgewiesen. Der **Reduzierung beeinflussender Faktoren** für *elder abuse* widmet sich eine Studie von Cooper et al. (2015), die ebenfalls in die Übersichtsarbeit von Rosen et al. (vgl. Studie 6) eingeschlossen wurde. Da das START-Programm an pflegende Angehörige von Demenzerkrankten adressiert ist, bleibt dieses weiterhin irrelevant. Eine nicht-randomisierte Studie von Bartels et al., 2005 zählt zu der Kategorie „**Programme zur Erhöhung der Aufdeckungsrate**“. Die kontrollierte *before-and-after* Studie wurde ebenfalls in dem Review von Rosen et al. (vgl. Studie 6) einbezogen. Für nicht-ärztliche Anbieter psychosozialer Dienste wurde ein integriertes System zur Verbesserung von Beurteilungspraktiken und der Leistungsplanung untersucht. Die Arbeit beschreibt die Verbesserung der Bewertung und Dokumentation in der Interventionsgruppe nach 12 Monaten. Auch diese Ergebnisse sind mit hohen Verzerrungsrisikos verknüpft, womit die Studie insgesamt eine sehr niedrige Evidenz aufweist. Zu der Kategorie „**Programme für die Opfer von elder abuse**“ liegen zwei randomisierte Studien vor. Die Forschenden Davis et al. (2001) beschäftigen sich in ihrem Experiment mit der Reduzierung des wiederholten Missbrauchs älterer Menschen mit Bewohnern und Bewohnerinnen von Sozialwohnungen, die in der Vergangenheit einen Missbrauchsfall der Polizei meldeten. Demnach stimmt auch diese Studie nicht mit den Einschlusskriterien der vorliegenden Fragestellung überein. Die Intervention lässt sich ebenfalls nicht auf ältere Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen übertragen, dementsprechend bleibt die Studie unbeachtet. So auch die zweite Studie dieser Kategorie, die sich gezielt an ältere Frauen richtet, welche Opfer von häuslichem Missbrauch sind. Zu den für die Forschungsfrage relevanten *primären Ergebnissen*, zählt die Studie von Hsieh et al., welche das Auftreten der Misshandlung misst. Unter den sekundären Outcomes, welche sich in ihrer Wirkung auf die Teilnehmenden bezieht, befinden sich keine Ergebnisse im Hinblick auf ein erhöhtes Bewusstsein für *elder abuse*. Zur Erweiterung des Wissens scheinen pädagogische Bildungsinterventionen sinnvoll zu sein. Für eine verbesserte Erkennung und Aufdeckung von Missbrauchsfällen lieferten Bartels et al. relevante Ergebnisse durch die Überarbeitung des psychischen Gesundheitsscreenings und der Leistungsplanung. Es konnte ein Anstieg der Bewertung und Dokumentation von Domänen hinsichtlich Missbrauch, Vernachlässigung und Sicherheit beobachtet werden (vgl. Baker et al., 2016).

3.8. Studie 8

Ein weiteres systematisches Review von den Forschenden Gallione, C. et al. wurde im Jahr 2017 veröffentlicht. Die Arbeit hat das Ziel die Wirksamkeit und Genauigkeit von Instrumenten zur Aufdeckung und Messung von *elder abuse* zu untersuchen. Dazu wurden elf Artikel mit unterschiedlichen Screening-Tools analysiert, die sich an medizinisches Fachpersonal oder gezielt an Pflegende richten. Eingeschlossen wurden sowohl prospektive als auch retrospektive Kohorten-Beobachtungsstudien. Die ausführliche Suchstrategie und weitere Ein- und Ausschlusskriterien lassen sich dem JBI-Bewertungstool in Anhang XI entnehmen. Die Studien stammen aus den USA, Kanada, Israel, Taiwan und Australien. Das am frühesten entwickelte Instrument, der **Hwalek Sengstock/Elder Abuse Screening Test (H-S/EAST)**, umfasst 15 Items zur Selbsteinschätzung. Damit werden drei Domänen abgedeckt. Direkte Gewalt mit einer Verletzung der Persönlichkeitsrechte, Merkmale der Vulnerabilität sowie potenzielle Missbrauchssituationen werden abgefragt. Laut den Forschenden ist der niedrige Cronbachs α Wert von 0,29 auf die verschiedenen Arten von Gewalt zurückzuführen, die durch das Instrument angesprochen werden. Bei der Chi-Quadrat-Analyse konnte bei neun von 15 Fragen ein signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe mit Missbrauchserfahrungen und der Gruppe ohne Erfahrung von Missbrauch festgestellt werden. Zusammengefasst ist das H-S/EAST ein kurzes Screeninginstrument, das sich in unterschiedlichen Settings anwenden lässt und als Vorläufer für die Entwicklung nachfolgender Instrumente bekannt ist. Trotzdem konnte die Wirksamkeit noch nicht ausreichend belegt werden. Die **Vulnerability Abuse Screening Scale (VASS)** stellt eine Anpassung des Vorläufers H-S/EAST dar, wobei zehn Items übernommen wurden. Zusammen mit zwei zusätzlichen Punkten wurden die vier Bereiche „Vulnerabilität“, „Abhängigkeit“, „Niedergeschlagenheit“ und „Nötigung“ ermittelt, die auf eine mäßige bis gute Reliabilität hindeuten. Die VASS hat insgesamt vielversprechende psychometrische Eigenschaften gezeigt. Im Bereich der „Nötigung“ konnten jedoch nur bescheidene Korrelationen mit Variablen nachgewiesen werden, was diesen Bereich nur mäßig erfolgreich in Bezug auf die Konstrukt- und Vorhersagevalidität sein lässt. Eine spezifischere Formulierung und weitere Forschung werden empfohlen. Der **Elder Abuse Suspicion Index (EASI)** wurde für Hausärztinnen und -ärzte entwickelt und bei orientierten, älteren Menschen erprobt. Das Instrument beinhaltet fünf dichotome Fragen, die von ärztlicher Seite vorgelesen werden sollen, sowie eine Frage, die von dem ärztlichen Personal auf Grundlage von Beobachtungen beantwortet werden soll. In der Primärstudie mit einer Stichprobengröße von $n = 663$ wurde eine Sensitivität von 0,47 und eine Spezifität von 0,75 für mindestens ein positives EASI-Item ermittelt. Für die einzelnen Fragen reichte die Sensitivität von 0,03 bis 0,28 und die Spezifität von 0,27 bis 0,99.

Insgesamt ergab der EASI eine Sensitivität von 0,44 und eine Spezifität von 0,77 im Vergleich zum Goldstandard-Assessment. Die beiden häufigsten positiven Antworten bezogen sich auf die Fragen nach Abhängigkeit und verbalem/psychologischen Missbrauch. Zusammengefasst ist der EASI aufgrund seiner hohen Spezifität zum Ausschluss von Gewalt bei orientierten Personen sinnvoll. Die Screening-Instrumente **Caregiver Abuse Screen for the Elderly (CASE)** und **Brief Abuse Screen for the Elderly (BASE)** wurden im Jahr 1995, im Rahmen eines dreijährigen Projekts gegen *elder abuse and neglect*, veröffentlicht. Das CASE zielt mit acht Items darauf ab, das Potenzial für missbräuchliches Verhalten unter Pflegenden zu ermitteln. Um die Validität zu bewerten, wurden eine Fall-Gruppe mit Missbrauch ausübenden Pflegenden und zwei Kontroll-Gruppen mit nicht-missbrauchenden Pflegenden gescreent. Bei der Beantwortung der dichotomen Fragen ergibt eine Antwort mit „Ja“ jeweils ein Punkt. Bei einer Punktzahl von vier oder mehr ist ein „Missbrauch wahrscheinlich“. Bei sechs von acht Items konnten ein Cronbachs α Wert von 0,71 festgestellt werden sowie ein signifikanter Unterschied zwischen Fall- und Kontrollgruppen. Das BASE besteht aus fünf Fragen, die sich auf den Grad des Missbrauchsverdachts, die Art des Missbrauchs und die Unmittelbarkeit der Beantwortung beziehen. Das Instrument soll in der Praxis von Fachkräften angewendet werden, nach einer vorausgegangenen Schulung. Das Instrument soll unterstützen die Wahrscheinlichkeit von Missbrauch einzuschätzen. Grenzwerte oder eine Auswertung der Punkte sind nicht vorgesehen. Bei der Anwendung durch geschultes Fachpersonal konnte eine 86–90-prozentige Übereinstimmung festgestellt werden, was auf eine gute Interrater-Reliabilität hinweist. Die **Elderly Indicators of Abuse (E-IOA)** wurde von der Elderly Indicators of Abuse Skala (IOA) abgeleitet. Das Assessment erfordert geschulte Fachkräfte zur Anwendung, welche mit ca. zwei Stunden von langer Dauer ist. Die Antwortmöglichkeiten reichen von 1= „in hohem Maße“ bis 5= „überhaupt nicht“ oder „nicht möglich, Informationen zu erhalten“. Bei einer großen Kohorte zweier Krankenhäuser reichte der Cronbachs α Wert von 0,78 bis 0,91. Die Sensitivität lag bei 92,9 % und die Spezifität bei 97,9 %. Somit bietet das E-IOA Screening eine gute Validität sowie Reliabilität und ist einfach zu bewerten. Positiv ist auch die Identifizierung des Funktions- und Ernährungszustands der älteren Menschen. Allerdings zeigt es sich schwach bei der Identifizierung von Bereichen des finanziellen Missbrauchs. Das **Elder Assessment Instrument (EAI)** wurde entwickelt um in Notaufnahmen Fälle von *elder abuse* aufzudecken. Der ca. 15 minütige Test soll von dem Pflegepersonal durch ein persönliches Gespräch und eine körperliche Beurteilung der älteren Menschen durchgeführt werden. Die 41 Fragen lassen sich durch die Antwortmöglichkeiten von 1= „keine Anzeichen“ bis 5= „eindeutige Anzeichen“ oder „Beurteilung nicht möglich“ bearbeiten und beinhalten sieben Bereiche.

Darunter auch der Bereich „Nachlässigkeit“, welcher Merkmale wie den Hygienestatus, eine Dehydrierung oder mögliche Druckverletzungen abfragt. Der Cronbachs α liegt bei 0,84, bei einer Stichprobe von 501 Personen. Die Reliabilität liegt bei 0,83, bei einer Sensitivität von 0,71 und einer Spezifität von 0,93. Eine weitere Validierung im stationären Bereich wurde empfohlen. Die **Elder Psychological Abuse Scale (EPAS)** ist mit 32 Items auf das Screening auf psychischen Missbrauch spezialisiert. Eine Studie aus Taiwan demonstrierte das erhöhte Risiko für psychische Gewalt von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder funktionaler Abhängigkeit. Die **Caregiver Psychological Elder Abuse Behavior Scale (CPEABS)** widmet sich der Identifizierung von missbräuchlichem Verhalten unter den Pflegenden, wobei die psychische Misshandlung die verbreitetste Form von Gewalt ist und zudem am wenigsten wahrgenommen wird. Jüngere Pflegende mit höherem Bildungsniveau und höherer Arbeitsbelastung neigten dabei eher zu potenziellem Missbrauch. Die 20 Fragen können von 1= „Verhalten nie gezeigt“ bis 4= „häufiges Verhalten“ beantwortet werden. Die Validität des Inhalts lag bei 0,95 und Cronbachs α bei 0,85. Die vergangenen zwei Instrumente sind aus kultureller Sicht jedoch wenig übertragbar und wurden nur bei geringen bis mittleren Stichprobengrößen getestet. Eine Kombination mit einem weiteren Instrument, das alle Arten von Gewalt umfasst, wäre zudem sinnvoll. Im Rahmen einer Studie zu *Older Adult Mistreatment Assessment* wurden Instrumente zum Screening psychischen Missbrauchs mithilfe der **Older Adult Abuse Psychological Measure (OAPAM)** und finanziellen Missbrauchs mittels **Older Adult Financial Exploitation Measure (OAFEM)** untersucht. Beides sind Instrumente zur Selbstbeurteilung für älteren Personen mit vergangenen Gewalterfahrungen. OAPAM umfasst 31 Fragen und zeigt einen Cronbachs α Wert von 0,92, mit einer hoch einzustufenden Item-Reliabilität von 0,97. Das OAFEM Instrument besteht aus 25 dichotomen Fragen, die von erfahrenen Mitarbeitenden ausgefüllt werden sollen. Die Ergebnisse der Studie zeigen eine ausgezeichnete interne Konsistenz bei Cronbachs $\alpha = 0,93$. Die Festlegung von Grenzwerten sowie die Überprüfung der Sensitivität und Spezifität stehen noch aus (vgl. Gallione et al., 2017).

3.9. Studie 9

Ayalon, L. et al. (2016) überprüften und bewerteten in ihrer Arbeit mit dem Titel „A systematic review and meta-analysis of interventions designed to prevent or stop elder maltreatment“ Interventionen zur Prävention der Misshandlung älterer Menschen. Das methodische Vorgehen ist ausführlich den ergänzenden Daten, online unter Age and Ageing, zu entnehmen. Die Gütebewertung dieser Übersichtsarbeit und Metaanalyse zeigte sich positiv (vgl. JBI-Checkliste, Anhang XII). Eingeschlossen wurden RCTs, vergleichende Studien sowie Prä-Post Studien.

Für die Analyse wurden 24 Studien ausgewählt, sowie vier Datensätze, die über die gleichen Teilnehmenden berichten. Drei Hauptkategorien wurden identifiziert. Darunter zielen zwei Interventionen darauf ab die **Fähigkeit von Fachkräften zu verbessern, die Misshandlung älterer Menschen zu erkennen oder zu stoppen**. Darunter befindet sich die Studie von Bartels et al. (2005), welche bereits in den Ergebnissen Rosen et al. und Barker et al. beschrieben wurde. Die zweite Studie untersuchte eine gesetzliche Maßnahme in Japan auf kommunaler Ebene. Beide Studien lieferten keine signifikanten Effekte. Drei Studien richten sich gegen ältere **Erwachsene, die von Missbrauch betroffen sind**. Davon bezieht sich eine Studie auf *family mistreatment* und ist damit irrelevant. Eine weitere Studie bewertete die Bereitschaft zur Veränderung bei älteren Erwachsenen, die Misshandlung erlebt hatten. Durch motivierende Gesprächsführung und die Anknüpfung an Dienstleistungen waren signifikante Effekte zu erkennen. Die letzte Studie dieser Kategorie konzentrierte sich auf die wahrgenommene Bedrohung und Selbstwirksamkeit Älterer in einer familienbasierten Intervention. Die wahrgenommene Bedrohung stieg zwar signifikant an, die Selbstwirksamkeit jedoch nicht. Die übrigen 19 Studien beinhalten **Interventionen, die sich an (potenziell) gewaltausübende Pflegende richten**. Davon untersuchen fünf Studien Interventionen zu psychischer Gewalt, die sich an beruflich Pflegende richten. Bei vier Interventionen konnten signifikante Ergebnisse gemessen werden. Beispielsweise bei der Einführung von Snoezelen in der 24h Betreuung von Menschen mit Demenz zeigt eine Verbesserung der personenzentrierten Pflege und eine Abnahme der *Malignant sozial psychology*. Es besteht die Gefahr von Kontaminationsbias aufgrund des Cluster-RCT-Designs. Andere Studien dieser Kategorie beschreiben Kommunikationstrainingsprogramme, die die Ausübung von *elderspeak* in Pflegeheimen nachweislich reduziert. Eine Studie richtet sich an pflegende Angehörige und ist somit nicht relevant. Die übrigen 13 Studien untersuchten Erziehungs-/Beratungs- oder strukturelle Interventionen zur Verringerung körperlicher Zwangsmaßnahmen in Einrichtungen. Eine retrospektive Prä-Post Studie zeigte signifikante Ergebnisse bei einer Verringerung der Rate von Fixierungen bei älteren Menschen in Krankenhäusern. Fünf weitere Studien (Cluster-RCTs oder quasi-experimentelle Vergleichsstudien) konnten durch Bildung zu körperlichen Zwangsmaßnahmen und dem Aufzeigen von alternativen Maßnahmen die Rate der Fixierungen ebenfalls reduzieren. Diese Studien bezogen sich überwiegend auf Pflegeheime. Zudem lag in den meisten Fällen eine Demenz oder ein eingeschränkter kognitiver Status vor. Es lagen keine Hinweise auf Publikationsbias vor. Die meisten Studien bewerteten nicht die Qualität der Interventionsdurchführung oder den Cluster-Effekt in Cluster RCTs (vgl. Ayalon et al., 2017).

3.10. Studie 10

Die Wirksamkeit von Schulungsmaßnahmen in Bezug auf das Wissen, die Einstellung und den Umgang mit *elder abuse and neglect* wird von Mohd Mydin, F. H. et al. (2019) untersucht. In der systematischen Übersichtsarbeit wurden 13 Studien in die Analyse eingeschlossen. Die methodische Qualität des Reviews schneidet positiv ab. Die detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise ist Anhang XIII (JBI-Bewertungstools) zu entnehmen. Die Interventionen lassen sich in vier Kategorien einordnen. Darunter zählen persönliche, interaktive pädagogische Interventionen, Lehrvideos, simulationsbasierte Trainings und Online-Schulungen. Unter den 13 Studien befinden sich drei RCTs aus Industrieländern, wovon zwei Studien (Richardson et al., 2002 & Teresi et al., 2013) bereits in der Übersichtsarbeit von Barker et al (2016) beleuchtet wurden. Auf die dritte RCT, mit signifikantem Outcome zur verbesserten Erkennung von finanziellem Missbrauch mittels web-basiertem Entscheidungstraining, wurde in Studie 6 eingegangen. Diese wies im Gegensatz zu den anderen beiden experimentellen Studien eine große Effektstärke auf. Zehn quasi-experimentelle Studien erfüllten zudem die Einschlusskriterien. Bei drei Studien wurde die methodische Qualität als moderat eingestuft, die anderen sieben quasi-experimentellen Studien zeigten ernstzunehmende Verzerrungsrisiken. Drei Interventionen konzentrieren sich auf den Missbrauch älterer Menschen und zwei Studien integrierten das Thema in die geriatrische Ausbildung. Die restlichen fünf Forschungsarbeiten richteten sich an Gewalt von Volljährigen oder kombinierten Altersgruppen. Diese wurden in das Review einbezogen, da in den meisten Fällen schutzbedürftige Erwachsene, also Ältere oder Menschen mit Behinderung, angesprochen sind. Jede der aufgezählten Maßnahmen gegen *elder abuse*, führte zu einer signifikanten Verbesserung des Wissensstandes zu verschiedenen Gewaltaspekten. Dazu zählen Definitionen, Arten, Anzeichen und Symptome, Risikofaktoren, Management, diagnostische und kommunikative Fähigkeiten sowie die ethische und rechtliche Verantwortung. Ein online Training für Pflege-ManagerInnen zur Erkennung, Meldung und Verhinderung von *elder abuse and neglect* (EAN) wies zwar signifikante Ergebnisse im Modul „Hintergrund“ auf, jedoch nicht bei Kommunikations- und Screening-Fähigkeiten oder der Berichterstattung über EAN. Eine Studie bewertete die Veränderungen der Einstellung von Fachkräften des Gesundheitswesens gegenüber Missbrauch. Nach der Intervention durch ein Videotape wiesen die Ergebnisse auf eine kurzzeitig signifikante positive Veränderung bei der Einstellung gegenüber Missbrauch hin. Eine weitere Prä-Post Messung untersuchte, inwieweit das Gesundheitspersonal in der Lage ist, Anzeichen und Symptome von Missbrauch bei älteren Menschen zu erkennen und zu erfragen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich das Bewusstsein des Gesundheitspersonals nach der Intervention, in Form eines 104-stündigen Trainingssymposiums, deutlich verbesserte. Ein Workshop des israelischen Gesundheitsministeriums für Ärzte und Ärztinnen diente unter anderem zur Identifizierung und Meldung von *elder abuse*. Die Ergebnisse anhand von Selbsteinschätzungsbögen nach sechs Monaten zeigten ebenfalls signifikante Verbesserungen der gemeldeten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Identifikation und dem Management sowie eine vermehrte Untersuchung auf Missbrauch. Die in den quasi-experimentellen Studien verwendeten Fragebögen waren in der Regel nicht validiert, im Gegensatz zu den Fragebögen der experimentellen Studien. Einige wurden jedoch in einem Pilotversuch getestet.

In der folgenden Tabelle ist ein Überblick der eingeschlossenen Studien gegeben. Neben dem Titel der Arbeiten, woraus sich die Intervention oder das Ziel der Arbeiten ableiten lässt, sind die Methodik, das Setting sowie zentrale Erkenntnisse der Studien zu entnehmen. Weiterhin wurde die Bewertung der Methodik mithilfe der JBI-Checklisten durchgeführt. Für einen Überblick zur Qualität wurden die Antworten, welche mit „Ja“ beantwortet werden konnten, addiert und in Abhängigkeit der möglichen Gesamtpunktzahl dargestellt. Die vollständigen Bewertungstools sind dem Anhang unter der jeweiligen Studie zu entnehmen. Daraus lassen sich zudem weitere Informationen über das methodische Vorgehen der Studie ablesen.

Tabelle 3: Übersicht Charakteristika inkludierter Publikationen (Fortsetzung nächste Seite)

Autor (Jahr)	Titel	Methodik
Blumentfeld Arens, O. et al. (2016)	Elder Abuse in Nursing Homes: Do Special Care Units Make a Difference? A Secondary Data Analysis of the Swiss Nursing Homes Human Resources Profile	Sekundärdatenanalyse; Erhebung der Beobachtungsdaten durch Fragebögen
Mohd Mydin, F. H. et al. (2022)	Evaluating the Effectiveness of I-NEED Program: Improving Nurses' Detection and Management of Elder Abuse and Neglect-A 6-Month Prospective Study	single-blinded, three-armed, cluster randomized controlled trial
Estebasari, F. et al. (2018)	Design and implementation of an empowerment model to prevent elder abuse: a randomized controlled trial	RCT
Milleski, M. et al. (2019)	Preventing The Abuse Of Residents With Dementia Or Alzheimer's Disease In The Long-Term Care Setting: A Systematic Review	Systematic Review
Hirst, S. P. et al. (2016)	Best-Practice Guideline on the Prevention of Abuse and Neglect of Older Adults	Systematic Review
Rosen, T. et al. (2019)	Review of Programs to Combat Elder Mistreatment: Focus on Hospitals and Level of Resources Needed	Systematic Review
Baker, P. R. et al. (2016)	Interventions for preventing abuse in the elderly	Systematic Review
Gallione, C. et al. (2017)	Screening tools for identification of elder abuse: a systematic review	Systematic Review
Ayalon, L. et al. (2016)	A systematic review and meta-analysis of interventions designed to prevent or stop elder maltreatment	Systematic Review und Metaanalyse
Mohd Mydin, F. H. et al. (2019)	The Effectiveness of Educational Intervention in Improving Primary Health-Care Service Providers' Knowledge, Identification, and Management of Elder	Systematic Review

Setting	Gütebewertung (JBI)	Zentrale Ergebnisse
Schweizer Pflegeheime: Special Care Units (SCUs) und Nicht-SCUs	5/8 Antworten: JA	Keine signifikanten Unterschiede bei Vernachlässigung / Misshandlung Älterer zw. SCUs & Nicht-SCUs; positives Team-/Arbeitsklima & Stressreduktion wirken evtl. präventiv
Standorte d. Gesundheitsamts in einem Bundesstaat von Malaysia	10/13 Antworten: JA	Signifikante positive Wirkung des Schulungsprogramms für Pflegekräfte bezüglich: Wissen über <i>elder abuse</i> , Haltung gegenüber Interventionen und Sicherheit beim Eingreifen
Ältere > 60 J. aus Gesundheitseinrichtungen in Teheran (Iran)	6/13 Antworten: JA	Pädagogische Schulung von Älteren zeigt indirekt positive Wirkung auf Prävention von <i>elder abuse</i> durch indirekte Wirkung auf soz. Unterstützung und Selbstwirksamkeit
BewohnerInnen mit Demenz in Langzeitpflegeheime in den USA	6/11 Antworten: JA	Pro bei der Prävention: Richtlinien/Programme, Bildung, Arbeitsbedingungen, Screening/Beurteilung, Mitarbeitermerkmale Contra : siehe Pro + Forschungslücken
Gesundheitseinrichtungen in Kanada; ältere Menschen > 55 J.	9/11 Antworten: JA	Mangel an Identifizierungsmethoden; Mangel an Belegen für Wirksamkeit von Screeninginstrumenten und reaktiven Maßnahmen; vielschichtiger Ansatz von Bedeutung
Programme im Hinblick auf Krankenhäuser u. geringe Ressourcen	6/11 Antworten: JA	Programme widmen sich oft dem Eingreifen, weniger der Prävention; Bildungsprogramme am häufigsten; kaum hochwertige Studiendesigns und signifikante Ergebnisse
Präventionsmaßnahmen in versch. Umgebungen, u.a. Einrichtungen	9/11 Antworten: JA	Bildungsmaßnahmen besitzen höchste Evidenz; insgesamt hohe Verzerrungsrisiken und zu kleine Stichproben für vertrauenswürdige Ergebnisse; Mangel v.a. in Schwellenländern
Screening Tools für Fachkräfte des Gesundheitswesens/Pflegende	7/11 Antworten: JA	Verschiedene Instrumente sollten kombiniert angewendet werden, abgestimmt auf Situation. Wirkung nicht anhand von messbarer Gewalt untersucht, nur für die Identifikation
Präventionsmaßnahmen in versch. Umgebungen, u.a. Einrichtungen	9/11 Antworten: JA	Kommunikationstrainingsprogramme für berufl. Pflegende zeigen signifikante Wirkung; einige Studien belegen Wirksamkeit von Bildungsmaßnahmen zu Fixierungen.
Primär Gesundheitsdienstleistende	9/11 Antworten: JA	Signifikante Ergebnisse für die Wissenserverweiterung über <i>elder abuse</i> nach interaktiven Bildungsmaßnahmen; webbasierte Entscheidungshilfen können sinnvoll sein

4. Diskussion

In diesem Kapitel der Arbeit findet die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der einzelnen Forschungsarbeiten hinsichtlich der Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen gegen *elder abuse* sowie dem theoretischem Rahmen statt.

4.1. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

Grundsätzlich lassen sich Präventionsmaßnahmen, unabhängig von dem Zeitpunkt, zu dem Gewalt verhindern sollen, in zwei Ansätze einteilen. Der erste Ansatz zielt auf die älteren Menschen ab, um das Risiko missbraucht zu werden zu reduzieren. Dazu zählen beispielsweise pädagogische Schulungsmaßnahmen für Ältere zur Stärkung von sozialer Unterstützung und gesundheitsförderndem Verhalten. Der zweite Ansatz richtet sich an Pflegepersonen. Auch hier können Schulungsprogramme zum Einsatz kommen, um Pflegende für die Gewaltausübung an Älteren zu sensibilisieren sowie ihre Aufmerksamkeit und Handlungssicherheit hinsichtlich der Prävention zu stärken. Setzt man Präventionsmaßnahmen bei Pflegenden an, sind zudem die institutionellen und organisationalen Gegebenheiten zu beachten. Im Folgenden werden die Studien und ihre Ergebnisse kritisch diskutiert, bevor die Implikationen für die Praxis und Einschränkungen der vorliegenden Arbeit genannt werden.

4.1.1. An Pflegepersonen und Institutionen adressierte Präventionsmaßnahmen

Die Sekundäranalyse der Querschnittstudie als erste ausgewählte Publikation besitzt eine begrenzte Aussagekraft und befindet sich grundsätzlich auf niedriger Evidenzstufe. Demnach wird diese Publikation primär als Anlass für weitführende Forschungsarbeiten mit höherer Evidenzstufe vorgeschlagen, statt sie zur Beantwortung der Forschungsfrage zu nutzen. Die Auswertung zu *elder abuse* bezieht sich auf Beobachtungen von Teammitgliedern und nicht auf Selbstberichte, was ein Verzerrungsrisiko birgt. Durch ein positives Klima im Team kann die Wahrnehmung beeinflusst werden. Weiterhin sind verschiedene Interpretationen von Vernachlässigung und Missbrauch problematisch im Hinblick auf die Aussagekraft. Auch besteht das Risiko unentdeckter Situationen oder mögliche Dopplungen der Beobachtungen. Trotzdem wurde die Analyse einbezogen aufgrund interessanter Ergebnisse bezüglich der Prävention von *elder abuse*. Beispielsweise die Relevanz eines positiven Teamklimas während laut den Ergebnissen Stresserleben durch eine hohe Arbeitsbelastung mit einem Anstieg der beobachteten Misshandlung und Vernachlässigung zusammenhängt.

Eine Annahme, wieso SCUs durch geeignete organisatorische und umweltbezogene Anpassungen das Risiko für *elder abuse* reduzieren könnten, ist, dass keine signifikanten Unterschiede von beobachteter Misshandlung und Vernachlässigung auf SCUs und Nicht-SCUs festgestellt werden konnte, obwohl aggressives Verhalten der demenzerkrankten BewohnerInnen zum Risiko beiträgt, Opfer von *elder abuse* zu werden. Dies gibt Anlass zur weiterführenden Erforschung der Einflüsse von SCUs auf ein positives Teamklima und die Reduktion von überlastungsbedingtem Stresserleben als Präventionsmaßnahme gegen Gewaltausübung an älteren Menschen, insbesondere auch mit dementieller Erkrankung, da diese ein besonders hohes Risiko tragen (vgl. Blumenfels Arens, 2016).

Die meisten vorhandenen Programme zur Prävention, Identifikation und Intervention sind als **Bildungsprogramme** gestaltet. Der Vorteil dabei ist, dass die Implementierung leichter umzusetzen ist und im Vergleich zu anderen Programmen nicht viele Ressourcen benötigt. (vgl. Rosen et al., 2019). Das systematische Review von Hirst et al. (2016) zeigt auf, dass Schulungsinterventionen zwar wirksam bezüglich des Wissensdefizits zu *elder abuse* sein können, die Wirksamkeit auf Verhaltensänderungen jedoch nicht belegt ist. Auch Baker et al. (2016) fassen in ihrer Übersichtsarbeit zusammen, dass Bildungsinterventionen zwar die größte Evidenz im Vergleich zu anderen Präventionsmaßnahmen besitzen, die Ergebnisse jedoch keine gezielte Wirksamkeit bei der Verhinderung von *elder abuse* belegen können. Zumindest durch Kommunikationstrainingsprogramme kann die verbale Ausdrucksform beruflich Pflegender verbessert werden, wie Studien in der Übersicht von Ayalon (2017) signifikant belegen. Im Hinblick auf verbale und psychische Gewalt ist das Wissen über eine angemessene Kommunikation wertvoll zur Prävention von *elder abuse* und kann durch Trainingseinheiten wirksam vermittelt werden. Auch die Anwendung von Fixierungen, vor allem bei Menschen mit Demenz, kann möglicherweise durch Bildungsmaßnahmen über alternative Optionen reduziert werden (vgl. ebd.). Mohd Mydin et al. zeigten mit einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2019 einige signifikanten Outcomes von Bildungsmaßnahmen auf, jedoch auch primär bezogen auf die Verbesserung des Wissensstandes, beispielsweise um finanziellen Missbrauch besser identifizieren zu können. Diesen Effekt konnte eine RCT-Studie belegen, die web-basierte Entscheidungshilfen als Bildungsquelle nutzt (vgl. ebd.). Eine klinische Studie von Mohd Mydin et al. (2022) beschreibt das positive Outcome für Schulungsprogramme, adressiert an Pflegende in Malaysia. Da in diesem Land die Grundkenntnisse über die Misshandlung älterer Menschen sehr gering sind, war die Wirksamkeit der intensivierten Schulung möglicherweise höher als in anderen Ländern, wo unter Pflegenden ein größeres Grundwissen zur Gewaltausübung an älteren Menschen und dessen Prävention vorausgesetzt ist.

Trotzdem bieten Schulungen eine Chance, um Wissen und Praktiken zu vertiefen und zu festigen, um in der Praxis die entsprechende Aufmerksamkeit und Handlungssicherheit umzusetzen, die bei Fällen von *elder abuse* gefordert ist. Einige Studien weisen darauf hin, dass persönliche Schulungs-/Weiterbildungsmaßnahmen und von Angesicht zu Angesicht wirksamer sind als nicht interaktive Materialien (vgl. Mohd Mydin et al., 2022; Richardson et al., 2002 in: Baker et al., 2016). Dazu ist anzumerken, dass in der beleuchteten Studie von Mohd Mydin (2022) die Nutzung der Disc in der ITP+-Gruppe nicht kontrolliert werden konnte. Das Phänomen der sozialen Erwünschtheit könnte Verzerrungen zur Folge haben. Somit ist der Einfluss auf die Ergebnisse unklar (vgl. ebd.). In der Übersichtsarbeit von Mileski et al. (2019) werden diverse hilfreiche und hinderliche Faktoren zur Prävention von *elder abuse* bei demenzerkrankten Personen in der Langzeitpflege, extrahiert und zusammengefasst. Dabei wurden organisatorische Themen wie Richtlinien und Programme, die Ausbildung, Arbeitsbedingungen, Assessments und Screenings sowie Eigenschaften der Pflegenden ausfindig gemacht. Die eben genannten fünf Faktoren können sich sowohl positiv als auch negativ auf die Prävention von *elder abuse* auswirken. Eine mangelhafte Ausbildung oder Schulung des Personals wird als häufigste Barriere bei der Prävention genannt. Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen hingegen werden auch bei den Hilfestellungen an zweiter Stelle aufgeführt, was mit den Ergebnissen des I-NEED Programms (vgl. Mohd Mydin et al., 2022) übereinstimmt. Das existierende Wissens- und Schulungsdefizit wird auch in dem Review von Hirst et al. (2016) benannt. Wirksame Bildungsprogramme sind erforderlich, um die Mitarbeitenden des Gesundheitswesens dazu zu befähigen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Wirksame Reaktionen auf *elder abuse* erfordern ein interprofessionelles Konzept (vgl. ebd.). Abgesehen davon müssen die langfristigen Auswirkungen der Bildungsprogramme überprüft werden. Krankenhäuser verfügen genau über diese bedeutenden Ressourcen bei der Prävention von *elder abuse*. Sie bieten die Möglichkeit für multidisziplinäre Zusammenarbeit, betreuen rund um die Uhr eine große Anzahl älterer Menschen und bilden professionell Pflegende aus (vgl. Rosen et al., 2019). Zusammengefasst wurde die positive Wirkung von Bildung auf das Wissen zwar in einigen Studien belegt. Ob das Wissen allein für die Prävention von *elder abuse* ausreicht, ist jedoch unklar.

Mileski et al. (2019) konnten auch die **Arbeitsbedingungen**, sowohl der förderlichen als auch der hinderlichen Kategorie, zuordnen. Das stimmt mit den Ergebnissen der Sekundäranalyse von Blumenfels Arens (2016) überein, in der auf die Reduktion von überlastungsbedingtem Stresserleben sowie die Bedeutung eines positiven Teamklimas aufmerksam gemacht wird. Auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird auch in dem Review von Hirst et al. hingewiesen.

Auch die Nutzung multidisziplinärer Teams ist verbreitet in der vorhandenen Literatur, was den anerkannten Stellenwert **interdisziplinärer Zusammenarbeit** bei der Prävention von *elder abuse* unterstreicht. Gerade große multidisziplinäre Teams mit eigenem Koordinator sind jedoch ressourcenintensiver als beispielsweise pädagogische Programme (vgl. Rosen et al., 2019). In den vereinigten Staaten sind Adult Protective Services (APS) häufig Teil interdisziplinärer Programme oder auch pädagogischer Interventionen. APS stellen soziale Dienste, speziell für misshandelte, ausgebeutete oder vernachlässigte ältere Erwachsene dar.

Screenings und Assessments sowie spezifische Merkmale der Mitarbeitenden können ebenfalls sowohl positiv als auch hinderlich sein (Mileski et al., 2019). In der systematischen Übersichtsarbeit von Hirst et al. (2016) wird empfohlen, ein ExpertInnenteam für das Screening einzusetzen, sowohl in akuten als auch in subakuten Settings. Baker et al. (2016) analysierten im Hinblick auf die Verbesserung der Erkennung von *elder abuse* eine Studie, in der ein neues integriertes System zur klinischen Beurteilung untersucht wurde. Die Studie weist zwar eine sehr geringe Evidenz auf, jedoch zeigen die Ergebnisse der Intervention eine Zunahme des Screenings auf *elder abuse*, *neglect* und *safety*. Es fehlen jedoch einheitliche Identifizierungsmethoden auf *elder abuse*. Zudem gibt es nur unzureichende Belege für die schadensverringende Wirkung von Screenings (vgl. Hirst et al., 2016). Auch die Forschenden Gallione et al. (2017) kommen zu dem Ergebnis, dass keine ihrer ausgewählten Studien zu Screeninginstrumenten die Wirkung von messbarer Gewalt oder Gesundheitsoutcomes untersucht. Die Wirksamkeit der Screeninginstrumente bei der Identifikation eines erhöhten Missbrauchsrisikos wurde im Gegensatz dazu bei einigen Instrumenten erforscht. Dabei richten sich zwei Instrumente an ältere Personen direkt. Der EAI zeigt gutes Potenzial, um Fälle von *elder abuse* in der Notaufnahme zu identifizieren und umfasst auch den Bereich der Vernachlässigung. Zusätzlich eignet sich das BASE-Instrument, um den Grad des Missbrauchsverdachts einzuschätzen. Beide Instrumente sind schnell und einfach in ihrer Anwendung. Empfohlen wird eine kombinierte Nutzung aus unterschiedlichen Instrumenten, um möglichst alle Aspekte von Gewalt beurteilen zu können. Die Forschenden Rosen et al. (2019) nehmen an, dass Programme, die auf verschiedene Arten der Misshandlung gleichzeitig abzielen, eine geringere Möglichkeit haben gezielt zu wirken und somit weniger effektiv sind.

Wie auch Osterbrink & Andratsch (2015) und Hirst et al. (2016) beschreiben, zählt das **Altersbild** als ein entscheidender Faktor. Das wohl größte Problem in Fällen von *elder abuse*, ist die negative Einstellung gegenüber älteren Menschen, die abwertendes Verhalten begünstigt. Dem kann durch Aufklärungskampagnen und Bildungsinitiativen entgegengewirkt werden, um das öffentliche Bewusstsein für positive Altersbilder zu stärken.

Nachteilig an der Arbeit von Mileski et al. ist, dass überwiegend wissenschaftliche Artikel statt Forschungsarbeiten analysiert wurden. Daher kann keine Aussage zur tatsächlichen Wirkung getroffen werden, was das Ziel der vorliegenden Arbeit darstellt. Dazu hätten zusätzlich Interventionsstudien zu Präventionsmaßnahmen der einzelnen Themenschwerpunkte herangezogen werden müssen. Somit trägt diese systematische Literaturrecherche ebenfalls nur sekundär zur Beantwortung der Forschungsfrage bei, da diese primär mit signifikanten Ergebnissen beantwortet werden soll. Trotzdem dient das Review als relevanter Überblick über die Verteilung von förderlichen und hinderlichen Faktoren bei der Prävention von elder abuse. In einigen vorliegenden Reviews werden Forschungslücken als hinderlich bei der Entwicklung und Überprüfung von Präventionsmaßnahmen beschrieben. Zusammenfassend mangelt es an aussagekräftige Studien zu Präventionsmaßnahmen wie Schulungen und Screeninginstrumenten. Somit kann auch keine Aussage darüber getroffen werden, welche Interventionsprogramme am wirksamsten sind (vgl. Mileski et al., 2019; Hirst et al., 2016; Pillemer et al., 2016). Auch Rosen et al. (2019) halten fest, dass kaum Programme durch ein qualitativ hochwertiges Studiendesign überprüft wurden und falls doch, nur mit schwachen Ergebnissen zur Wirksamkeit. Zudem stagniert die Anzahl der Literatur zu neuen Programmen in den vergangenen Jahren, obwohl durch das wachsende Bewusstsein eine Zunahme zu erwarten war und ist. Baker et al. (2016) und Mohd Mydin et al. (2019) berichten ebenfalls über hohe Verzerrungsrisiken der Studien sowie kleine Stichprobengrößen, welche die Vertrauenswürdigkeit der Forschungsarbeiten herabsetzen. Auch der Mangel einer umfassenden Bewertung der Effektivität der Programme führt zu erheblichen Lücken bei der verfügbaren Evidenz.

Es werden **Finanzierungshilfen** benötigt (vgl. Hirst et al., 2016). Einerseits für die Einführung von Programmen und Diensten gegen Missbrauch, andererseits für die Überprüfung ihrer Wirksamkeit im Rahmen von Forschungsprojekten. Problematisch ist ebenfalls, dass sich kaum Länder mit mittlerem oder niedrigem Einkommen unter den Studien befinden (Baker et al., 2016).

4.1.2. An ältere Menschen adressierte Präventionsmaßnahmen

In der Forschungsarbeit von Estebansari et al. (2018) wird die Bedeutung von Selbstwirksamkeit und sozialer Unterstützung der Risikogruppe deutlich. Die Schulung und Aufklärung älterer Menschen stellen einen weiteren Ansatz dar, um das Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, zu reduzieren. Laut Estebansari et al. soll gesundheitsförderndes Verhalten einen großen Teil dazu beitragen. Mit der Erhaltung der Gesundheit und Vorbeugung von Krankheit sinkt auch das Risiko für Gewalterfahrungen. Die Ergebnisse lassen sich demnach nicht auf Menschen übertragen, die an unvermeidbaren Krankheiten wie bestimmten Formen der Demenz leiden.

Zudem sind die Limitationen der Studie, die einen Teil einer Doktorarbeit darstellte, zu beachten. Darunter zählen „lack of blinding, probable social desirability bias, volunteer bias, selection bias, and limited international and external validity of the findings“ (Estebansari et al., 2018). Diese wirken sich negativ auf die Gütebewertung der Studie aus, bei der insgesamt nur sechs von 13 Antworten mit „Ja“ bewertet werden konnten. Dennoch tragen die Erkenntnisse dazu bei, die Bedeutung einer vielschichtigen Prävention von *elder abuse* zu erkennen. Auch das Review von Hirst et al. (2016) weist auf vielseitige und unterschiedliche Strategien zur Prävention von *elder abuse* hin. Neben der Durchführung von Bildungsmaßnahmen für ältere Menschen, sollten Verweise auf Unterstützungsmöglichkeiten erfolgen und ihre Familien oder andere betreuende Personen mit einbezogen werden. Auch kultursensible Aspekte gilt es zu beachten. Das PROTECT-Programm zielt ebenfalls auf die Selbstwirksamkeit älterer Frauen ab, die unter Depressionen leiden. Die angepasste Therapie zur Problemlösung und dem Angstmanagement zeigt einen Rückgang der depressiven Symptome und des wahrgenommenen Missbrauchsstatus, wenn auch nicht statistisch signifikant. Dafür wird die Problemlösung unterstützt, sodass die Frauen der Interventionsgruppe signifikant häufiger über ein gesteigertes Gefühl der Selbstwirksamkeit berichtet haben (vgl. Rosen et al., 2019). Die signifikanten Ergebnisse zu einer Intervention in Form von Motivation und Unterstützung älterer Menschen, die Gewalt erleben (vgl. Ayalon et al., 2017), unterstreichen ebenfalls die Bedeutung der Selbstwirksamkeit. Besonders bei der Sekundär- und Tertiärprävention ist die Überzeugung wichtig, den Missstand beeinflussen zu können. Eine weitere supportive Maßnahmen hierfür ist das Aufzeigen von Ressourcen, um Frustration und weitere Hindernisse zu überwinden.

4.2. Implikationen für die Praxis

Die beschriebenen Lücken des aktuellen Forschungsstands, hinsichtlich der Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen gegen *elder abuse*, erschweren die Formulierung von Implikationen für die Praxis. Aus den vorliegenden Studien lassen sich überwiegend sekundäre Ergebnisse ableiten, beispielsweise der Anstieg des Wissens über *elder abuse* unter Pflegenden nach einer Bildungsintervention oder das gestiegene Gefühl der Selbstwirksamkeit bei älteren Menschen. Ob und wie diese Ergebnisse sich auf das (wiederholte) Auftreten von Gewaltausübung auswirken, ist derzeit nicht bewiesen. Demnach können lediglich Empfehlungen ausgesprochen werden, wie zu einem multidimensionalen Präventionsansatz, der an verschiedenen Stellen ansetzt. Dazu dienen Bildungsmaßnahmen, sowohl für Pflegende als auch für Pflegeempfangende, die Ausweitung von Assessmentinstrumenten und Screenings auf *elder abuse*, die Nutzung multidisziplinärer Teams sowie die Förderung angemessener Arbeitsbedingungen.

Demnach gilt es politischer und institutioneller Ebene Pflegende zu entlasten, um eine stressbedingte Überlastung zu vermeiden. Die Einführung einrichtungsinterner verpflichtender Schulungsmaßnahmen über für Pflegende in stationären Pflegeeinrichtungen sollte gefördert werden, um aufzuklären, zu sensibilisieren und anzuleiten. Da die Bildungsmaßnahmen unmittelbar nach der Intervention die beste Wirkung zeigten, sind beispielsweise jährlich wiederholte Schulungsmaßnahmen zu empfehlen.

4.3. Limitationen und Stärken

Da ausschließlich die Datenbanken MEDLINE und CINHAL nach deutsch- und englischsprachiger Literatur durchsucht wurden, könnten bedeutsame Studien und Ergebnisse hinsichtlich der Fragestellung übersehen worden sein. Zudem wurde Literatur mit einbezogen, welche a) die Wirkung von Präventionsmaßnahmen nicht direkt untersucht, jedoch Hinweise zur Beantwortung der Fragestellung bietet, b) die überwiegend eine niedrige bis mäßige methodische Qualität und Evidenz aufweisen und c) ein hohes Risiko für Verzerrungen bergen. Systematische Reviews bieten dafür einen breit aufgestellten Überblick über die verfügbare Literatur und zahlreiche Ergebnisse. Damit zählen diese zu einem hohen Evidenzlevel. Da sowohl RCTs als auch systematische Reviews mit unterschiedlichen Fragestellungen zur Beantwortung der Forschungsfrage einbezogen wurden, gestaltete sich die Gliederung und Zusammenfassung der Ergebnisse schwierig. Daher wurden die Ergebnisse der einzelnen Studien differenziert dargestellt und erst im Diskussionsteil miteinander verknüpft.

5. Resümee und Ausblick

Als Herausforderung bei der Beantwortung der Forschungsfrage erwies sich der Mangel an aussagekräftigen Ergebnissen von Interventionsstudien zu Präventionsmaßnahmen. Verantwortlich dafür sind unter anderem die Komplexität der Ursachen und Erscheinungsformen von der Misshandlung älterer Menschen. Hinzu kommen die ethischen Herausforderungen, welche die Messung von Gewaltereignissen erschweren, sowie der Mangel an finanzieller Förderung. Im Rückblick konnten interaktive Bildungsmaßnahmen das Wissen über *elder abuse* unter den Pflegenden zumindest kurzfristig verbessern. Multidisziplinäre Teams könnten förderlich für die Identifizierung von Gewaltausübung an älteren Menschen sein. Angenommen wird auch, dass ein positives Team- und Arbeitsklima sowie ein positives Altersbild die Ausübung von Gewalt an Älteren reduzieren soll.

Zudem könnten Empowerment-Maßnahmen für SeniorInnen die Selbstwirksamkeit fördern, sodass diese über eine höhere Handlungssicherheit in Situationen des Missbrauchs verfügen. Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die für diese Art der Intervention nicht geeignet sind, sind jedoch einem besonderen Risiko für Gewalt in der Pflege ausgesetzt. Diese Arbeit ist trotz mangelnder Ergebnisse hinsichtlich der Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen ein wichtiger Beitrag zur Darstellung des aktuellen Forschungsstandes. Die Ergebnisse sollten als Appell zur Schaffung von evidenzbasierter Forschung aufgefasst werden. Nur so ist es möglich, gezielte Empfehlungen für die Praxis zu nennen. Zum jetzigen Zeitpunkt können lediglich Hinweise aus den Studien abgeleitet werden, welche Maßnahmen Potenzial zur Prävention von Formen der Gewalt in Langzeitpflegeeinrichtungen haben könnten. Wichtig scheint ein multidimensionaler Präventionsansatz, der der Vielschichtigkeit von Gewalt in Pflegebeziehungen gerecht wird. Die vermehrte öffentliche Thematisierung von Missbrauch in Pflege gibt jedoch Hoffnung auf eine Zunahme an Forschungsarbeiten in den kommenden Jahren. Dies könnte auch auf die Untersuchung der Evidenz von Präventionsmaßnahmen zutreffen. Einen weiteren Teil dieser Arbeit stellt die eigene Reflexion dar. Aufmerksam auf das Thema „Gewalt an pflegebedürftigen Menschen“ wurde die Autorin der vorliegenden Arbeit durch eigene Beobachtungen im Klinikalltag. Dort traten verschiedene Facetten von Gewaltausübung an älteren Menschen auf, die die Denkweise sowie das pflegerische Handeln der Autorin bis heute prägen. Oftmals wurde Vernachlässigung aufgrund des Zeitmangels oder Gleichgültigkeit, aber auch psychische und physische Gewalt ausgehend von KollegInnen beobachtet. Durch die Erarbeitung der vorliegenden Arbeit ist sie nun in der Lage, diese Situationen im fachlichen Kontext einzuordnen. Auch das eigene Verhalten verändert sich mit zunehmender Belastung. Bedeutsam ist eine reflektierte Haltung im Arbeitsalltag einzunehmen und ein Bewusstsein für Gewalt in der Pflege zu entwickeln, um Spannungen in pflegerischen Beziehungen zu vermeiden.

Literaturverzeichnis

- Aromataris, E., Fernandez, R., Godfrey, C. M., Holly, C., Khalil, H., & Tungpunkom, P. (2015). Summarizing systematic reviews: methodological development, conduct and reporting of an umbrella review approach. *International journal of evidence-based healthcare*, 13(3), 132–140.
- Ayalon, L., Lev, S., Green, O., & Nevo, U. (2016). A systematic review and meta-analysis of interventions designed to prevent or stop elder maltreatment. *Age and ageing*, 45(2), 216–227. <https://doi.org/10.1093/ageing/afv193>
- Baker, P. R., Francis, D. P., Hairi, N. N., Othman, S., & Choo, W. Y. (2016). Interventions for preventing abuse in the elderly. *The Cochrane database of systematic reviews*, 2016(8), CD010321. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010321.pub2>
- Baltes, P. B. & Baltes, M. M. (1994). Gerontologie: Begriff, Herausforderung und Brennpunkte. In: Baltes, P. B., Mittelstraß, J. & Staudinger, U. M. (Hrsg.). *Alter und Altern: Ein interdisziplinärer Studententext zur Gerontologie*. De Gruyter, Berlin
- Bierhoff, H. W., & Wagner U. (1998). *Aggression und Gewalt. Phänomene, Ursachen und Interventionen*. Kohlhammer Verlag, Stuttgart
- Billen, W. (2014). Aspekte des Machtmissbrauchs in Pflegeheimen. In: Willems, H., Ferring, D. (Hrsg.) *Macht und Missbrauch in Institutionen*. Springer VS, Wiesbaden
- Blumenfeld Arens, O., Fierz, K., & Zúñiga, F. (2016). Elder Abuse in Nursing Homes: Do Special Care Units Make a Difference? A Secondary Data Analysis of the Swiss Nursing Homes Human Resources Project. *Gerontology*, 63(2), 169–179. <https://doi.org/10.1159/000450787>
- Eggert, S., Schnapp, P. & Sulmann, D. (2017). Gewalt in der stationären Langzeitpflege. ZQP (Hrsg.), Berlin. Verfügbar unter: <https://www.zqp.de/produkt/analyse-gewalt-langzeitpflege/> (Zugriff am 03.02.2023).
- Eggert, S. (2023). Demenz und Gewalt. In: ZQP (Hrsg.) ZQP diskurs. Das Magazin der Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege. *Prävention in der Pflege*. Berlin, 28-31. Verfügbar unter: <https://www.zqp.de/produkt/diskurs-2023/> (Zugriff am 03.02.2023).

- Estebarsari, F., Dastoorpoor, M., Mostafaei, D., Khanjani, N., Khalifehkandi, Z. R., Foroushani, A. R., Aghababaeian, H., & Taghdisi, M. H. (2018). Design and implementation of an empowerment model to prevent elder abuse: a randomized controlled trial. *Clinical interventions in aging, 13*, 669–679. <https://doi.org/10.2147/CIA.S158097>
- Gallione, C., Dal Molin, A., Cristina, F. V. B., Ferns, H., Mattioli, M., & Suardi, B. (2017). Screening tools for identification of elder abuse: a systematic review. *Journal of clinical nursing, 26*(15-16), 2154–2176. <https://doi.org/10.1111/jocn.13721>
- Hirst, S. P., Penney, T., McNeill, S., Boscart, V. M., Podnieks, E., & Sinha, S. K. (2016). Best-Practice Guideline on the Prevention of Abuse and Neglect of Older Adults. *Canadian journal on aging = La revue canadienne du vieillissement, 35*(2), 242–260. <https://doi.org/10.1017/S0714980816000209>
- Kranich, M. (1998). Aggressions- und Gewaltphänomene in der Altenarbeit. Hirsch, R. D., Kranzhoff, E. U. & Erken, F. (Hrsg.). Bonner Schriftreihe „Gewalt im Alter“, Band 1. *I care Pflege* (2015). Georg Thieme Verlag, Stuttgart.
- Matolycz, E. (2016). Gewalt in der Pflege. In: *Pflege von alten Menschen*. Springer, Berlin 255-260.
- Matolycz, E. (2016). Einrichtungen und Settings für die Pflege alter Menschen. In: *Pflege von alten Menschen*. Springer, Berlin 25-35.
- Mileski, M., Lee, K., Bourquard, C., Cavazos, B., Dusek, K., Kimbrough, K., Sweeney, L., & McClay, R. (2019). Preventing The Abuse Of Residents With Dementia Or Alzheimer's Disease In The Long-Term Care Setting: A Systematic Review. *Clinical interventions in aging, 14*, 1797–1815. <https://doi.org/10.2147/CIA.S216678>
- Mohd Mydin, F. H., Wan Yuen, C., & Othman, S. (2019). The Effectiveness of Educational Intervention in Improving Primary Health-Care Service Providers' Knowledge, Identification, and Management of Elder Abuse and Neglect: A Systematic Review. *Trauma, violence & abuse, 22*(4), 944–960. <https://doi.org/10.1177/1524838019889359>
- Mohd Mydin, F. H., Wan Yuen, C., Othman, S., Mohd Hairi, N. N., Mohd Hairi, F., Ali, Z., & Abdul Aziz, S. (2022). Evaluating the Effectiveness of I-NEED Program: Improving Nurses' Detection and Management of Elder Abuse and Neglect-A 6-Month Prospective Study. *Journal of interpersonal violence, 37*(1-2), NP719–NP741. <https://doi.org/10.1177/0886260520918580>

- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *BMJ (Clinical research ed.)*, 339, b2535. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2535>
- Moola, S., Munn, Z., Tufanaru, C., Aromataris, E., Sears, K., Sfetcu, R., Currie, M., Qureshi, R., Mattis, P., Lisy, K. & Mu, P.-F. (2020). Systematic reviews of etiology and risk . Chapter 7 In: Aromataris E, Munn Z (Editors). *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI. Verfügbar unter: <https://synthesismanual.jbi.global/> (Zugriff am 27.02.2023).
- Nau, J., Walter, G. & Oud, N. (Hrsg.) (2019). *Aggression, Gewalt und Aggressionsmanagement. Lehr- und Praxishandbuch zur Gewaltprävention für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe*. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Hogrefe, Bern.
- Nordhausen, T. & Hirt, J. (2022). 10 Schritte zur systematischen Literaturrecherche. In: Nordhausen, T. & Hirt, J. RefHunter. Systematische Literaturrecherche. Verfügbar unter: https://refhunter.org/research_support/rechercheschritte/ (Zugriff am 06.02.2023).
- Oppermann, C. & Sulmann, D. (2023). Gewaltschutzkonzepte in der Pflege. In: ZQP (Hrsg.) ZQP diskurs. Das Magazin der Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege. *Prävention in der Pflege*. Berlin, 18-19. Verfügbar unter: <https://www.zqp.de/produkt/diskurs-2023/> (Zugriff am 03.02.2023).
- Osterbrink J. & Andratsch A. (2015). *Gewalt in der Pflege. Wie es dazu kommt. Wie man sie erkennt. Was wir dagegen tun können*. C.H.Beck oHG, München.
- Papenkort, U. (2009). Begriffe der Gewalt. In: Schuster, E. M., Schäfer-Hohmann, M. & Müller-Geib, W. (Hrsg.). *Gewalt. Eine interdisziplinäre Betrachtung*. KFH Mainz Schriftreihe 04. EOS, St. Ottilien.
- Pillemer, K., Burnes, D., Riffin, C., & Lachs, M. S. (2016). Elder Abuse: Global Situation, Risk Factors, and Prevention Strategies. *The Gerontologist*, 56 Suppl 2(Suppl 2), S. 194–S205. <https://doi.org/10.1093/geront/gnw004>
- Prassl, E. (2016). Gewalt gegen Pflegebedürftige. In: Jedelsky, E. (Hrsg.) Heimhilfe. Springer, Berlin Heidelberg 155-165.
- Richardson, B., Kitchen, G., & Livingston, G. (2002). The effect of education on knowledge and management of elder abuse: a randomized controlled trial. *Age and ageing*, 31(5), 335–341. <https://doi.org/10.1093/ageing/31.5.335>

- Rosen, T., Elman, A., Dion, S., Delgado, D., Demetres, M., Breckman, R., Lees, K., Dash, K., Lang, D., Bonner, A., Burnett, J., Dyer, C. B., Snyder, R., Berman, A., Fulmer, T., Lachs, M. S., & National Collaboratory to Address Elder Mistreatment Project Team (2019). Review of Programs to Combat Elder Mistreatment: Focus on Hospitals and Level of Resources Needed. *Journal of the American Geriatrics Society*, 67(6), 1286–1294. <https://doi.org/10.1111/jgs.15773>
- Rosenberg, M. B. (2005). *Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens*. Überarbeitete und erweiterte Neuauflage. Junfermann, Paderborn.
- Sozialgesetzbuch (SGB) – Elftes Buch (XI). *Soziale Pflegeversicherung*. (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014). Kapitel 4. Leistungen der Pflegeversicherung. 50. Auflage (2021). Dtv, München.
- Staudhammer, M. (2018). *Prävention von Machtmissbrauch und Gewalt in der Pflege*. Springer, Berlin Heidelberg.
- Tufanaru C., Munn Z., Aromataris E., Campbell J. & Hopp L. (2020). Systematic reviews of effectiveness. Chapter 3 In: Aromataris E, Munn Z (Editors). *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Verfügbar unter <https://synthesismanual.jbi.global> (Zugriff am 01.03.2023).
- Wahl, K. (2009). *Aggression und Gewalt - Ein biologischer, psychologischer und sozialwissenschaftlicher Überblick*. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.
- Weltgesundheitsorganisation (2002). *Aktiv Altern: Rahmenbedingungen und Vorschläge für politisches Handeln*. World Health Organisation (Hrsg.): Madrid. Verfügbar unter: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8_ger.pdf?sequence=2 (Zugriff am 30.01.2023).
- Zentrum für Qualität in der Pflege (Hrsg.) (2022). *Gewalt vorbeugen. Praxistipps für den Pflegealltag*. ZQP-Ratgeber, 5., leicht geänderte Auflage, Berlin Verfügbar unter: <https://www.zqp.de/produkt/ratgeber-gewalt-vorbeugen/> (Zugriff am 02.02.2023).

Anhang

I. Suchstrings PubMed und CINHAL

Tabelle 4: Datenbankspezifische Suchstrings

Suchstring für MEDLINE via PubMed	Suchstring für CINHAL
<p>(Elder Abuse [MH] OR „elder neglect" [TIAB] OR „elder mistreatment" [TIAB] OR staff-to-resident abuse [TIAB] OR „elder maltreatment" [TIAB])</p> <p>AND</p> <p>(Preventive Health Services [MH] OR prevent* [TIAB] OR protect* [TIAB] OR control [TIAB] OR measure* [TIAB] OR program* [TIAB])</p> <p>AND</p> <p>(Health Facilities [MH] OR „inpatient facilities" [TIAB] OR „in-patient facilities" [TIAB] OR „elderly care" [TIAB] OR „rest homes" [TIAB] OR „care homes" [TIAB] OR „nursing homes" [TIAB] OR „nursing facilities" [TIAB] OR „nursing facility" [TIAB] OR „long-term care" [TIAB])</p> <p>NOT „resident-to-resident" [TIAB]</p> <p>Filters: Full text, Randomized Controlled Trial, Systematic Review, Englisch/German, last 10 years</p>	<p>(MH Elder Abuse+ OR TI „elder neglect" OR AB „elder neglect" OR TI „elder mistreatment" OR AB „elder mistreatment" OR TI staff-to-resident abuse OR AB staff-to-resident abuse)</p> <p>AND</p> <p>(MH Environmental Management+ OR TI prevent# OR AB prevent# OR TI protect# OR AB protect# OR TI control oder AB control OR TI measure# OR AB measure# OR TI program# OR AB program#)</p> <p>AND</p> <p>(MH Health Facilities+ OR TI „inpatient facilities" OR AB „inpatient facilities" OR TI „in-patient facilities" OR AB „in-patient facilities" OR TI „elderly care" OR AB „elderly care" OR TI „rest homes" OR AB „rest homes" OR TI „care homes" OR AB „care homes" OR TI „nursing homes" OR AB „nursing homes" OR TI „nursing facilities" OR AB „nursing facilities" OR TI „nursing facility" OR AB „nursing facility" OR TI „nursing facility" OR AB „nursing facility" OR TI „long-term care" OR AB „long-term care" OR TI „residential-facilities" OR AB „residential facilities")</p> <p>NOT (AB „resident-to-resident" OR TI „resident-to-resident")</p> <p>Filters: Full text, Englisch/German, last 10 years</p>

II. Suchhistorie: PubMed

1. Rechercheprotokoll vom 09.02.2023

10,"("Elder Abuse"[Mesh]) AND "prevention and control" [Subheading]) AND "Health Facilities"[Mesh],Most Recent,"Full text, Randomized Controlled Trial, Systematic Review",("Elder Abuse"[MeSH Terms] AND "prevention and control"[MeSH Subheading] AND "Health Facilities"[MeSH Terms]) AND ((randomizedcontrolledtrial[Filter] OR systematicreview[Filter]) AND (fft[Filter]))",5,15:48:12
9,"("Elder Abuse"[Mesh]) AND "prevention and control" [Subheading]) AND "Health Facilities"[Mesh],Most Recent,"Full text, Systematic Review",("Elder Abuse"[MeSH Terms] AND "prevention and control"[MeSH Subheading] AND "Health Facilities"[MeSH Terms]) AND ((systematicreview[Filter]) AND (fft[Filter]))",5,15:47:57
8,"("Elder Abuse"[Mesh]) AND "prevention and control" [Subheading]) AND "Health Facilities"[Mesh],Most Recent,Full text,("Elder Abuse"[MeSH Terms] AND "prevention and control"[MeSH Subheading] AND "Health Facilities"[MeSH Terms]) AND (fft[Filter])",113,15:47:49
7,"("Elder Abuse"[Mesh]) AND "prevention and control" [Subheading]) AND "Health Facilities"[Mesh],Most Recent,,"Elder Abuse"[MeSH Terms] AND "prevention and control"[MeSH Subheading] AND "Health Facilities"[MeSH Terms]",215,15:47:29
6,((elder abuse[MeSH Terms]) AND (primary prevention[MeSH Terms]) AND health facilities[MeSH Terms]),,"Free full text, Randomized Controlled Trial, Systematic Review",("elder abuse"[MeSH Terms] AND "primary prevention"[MeSH Terms] AND "health facilities"[MeSH Terms]) AND ((ffrft[Filter]) AND (randomizedcontrolledtrial[Filter] OR systematicreview[Filter]))",1,15:44:38
5,(((abuse, elder[MeSH Terms]) AND (health service, preventive[MeSH Terms])) AND (facilities, residential[MeSH Terms])) OR (hospitals[MeSH Terms]),,"Free full text, Randomized Controlled Trial, Systematic Review",("elder abuse"[MeSH Terms] AND "preventive health services"[MeSH Terms] AND "residential facilities"[MeSH Terms]) OR "hospitals"[MeSH Terms]) AND ((ffrft[Filter]) AND (randomizedcontrolledtrial[Filter] OR systematicreview[Filter]))",1,929",15:34:46
4,(((abuse, elder[MeSH Terms]) AND (health service, preventive[MeSH Terms])) AND (facilities, residential[MeSH Terms])) OR (hospitals[MeSH Terms]),,"Free full text, Clinical Trial, Systematic Review",("elder abuse"[MeSH Terms] AND "preventive health services"[MeSH Terms] AND "residential facilities"[MeSH Terms]) OR "hospitals"[MeSH Terms]) AND ((ffrft[Filter]) AND (clinicaltrial[Filter] OR systematicreview[Filter]))",2,406",15:34:28
3,(((abuse, elder[MeSH Terms]) AND (health service, preventive[MeSH Terms])) AND (facilities, residential[MeSH Terms])) OR (hospitals[MeSH Terms]),,"Free full text, Systematic Review",("elder abuse"[MeSH Terms] AND "preventive health services"[MeSH Terms] AND "residential facilities"[MeSH Terms]) OR "hospitals"[MeSH Terms]) AND ((ffrft[Filter]) AND (systematicreview[Filter]))",597,15:34:42
2,(((abuse, elder[MeSH Terms]) AND (health service, preventive[MeSH Terms])) AND (facilities, residential[MeSH Terms])) OR (hospitals[MeSH Terms]),,"Systematic Review",("elder abuse"[MeSH Terms] AND "preventive health services"[MeSH Terms] AND "residential facilities"[MeSH Terms]) OR "hospitals"[MeSH Terms]) AND (systematicreview[Filter])",1,254",15:33:39
1,(((abuse, elder[MeSH Terms]) AND (health service, preventive[MeSH Terms])) AND (facilities, residential[MeSH Terms])) OR (hospitals[MeSH Terms]),,"elder abuse"[MeSH Terms] AND "preventive health services"[MeSH Terms] AND "residential facilities"[MeSH Terms]) OR "hospitals"[MeSH Terms]",312,549",15:32:52

2. Rechercheprotokoll vom 12.02.2023

11,Görge T,,,,5,11:08:43

10,Similar articles for PMID:

27771698,,,,"10181396,10267683,10492707,10630143,10679608,10750311,10811544,10868369,11584886,11964489,11967447,12021427,12067391,12085681,12180640,12451154,12835604,[...],7777749,7828121,7866013,8290413,8367679,8440496,8771978,9071445,9343465,9670873[UID]" ,257,10:52:32

9,Similar articles for PMID:

27771698,,,,"27771698,27903306,31900138,26032730,28291563,28976883,32164695,26363704,23992154,33740965,31488751,27295575,23016729,26026215,24102650,32787944,21462050,[...],6569889,33555649,17050489,32496949,35832203,34418393,29815738[UID]" ,255,10:55:18

8,Similar articles for PMID:

21994843,,,,"21994843,33370859,21631882,27220701,29294927,31900138,17537083,30609638,23876433,23074510,23074507,26026215,31514199,8970862,[...],33059655,30370657,23074526,12804453,32164695,30522536,29601084,31107499,33393442,25552528,17615069,27606358,29732589,29852053,31844756,29028458,30109725,21872349[UID]" ,74,09:27:24

7,Pickerling Carolyn E. Z.[au],,,,"pickerling, carolyn e z[Author] OR pickerling carolyn e z[Author]" ,19,09:17:22

6,"""Elder Abuse/prevention and control""[MAJR]",Most Recent,"Abstract, Full text, Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Review, Systematic Review",("elder abuse/prevention and control""[MeSH Major Topic]) AND ((fha[Filter]) AND (clinicaltrial[Filter] OR meta-analysis[Filter] OR randomizedcontrolledtrial[Filter] OR review[Filter] OR systematicreview[Filter]) AND (fft[Filter]))" ,92,13:48:20

5,"(Elder Abuse [MH] OR „elder neglect"" [TIAB] OR „elder mistreatment"" [TIAB] OR „elder mistreatment"" [TIAB]) AND (Preventive Health Services [MH] OR prevent* [TIAB] OR protect* [TIAB] OR control [TIAB] OR ""preventive measures"" [TIAB] OR intervention* [TIAB]) AND (Health Facilities [MH] OR „inpatient facilities"" [TIAB] OR „in-patient facilities"" [TIAB] OR „elderly care"" [TIAB] OR „rest homes"" [TIAB] OR „care homes"" [TIAB] OR „nursing homes"" [TIAB] OR „nursing facilities"" [TIAB] OR „long-term care facilities"" [TIAB])",,"Abstract, Full text, Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Review, Systematic Review",("elder abuse""[MeSH Terms] OR ""elder neglect""[Title/Abstract] OR ""elder mistreatment""[Title/Abstract] OR ""elder mistreatment""[Title/Abstract]) AND ("preventive health services""[MeSH Terms] OR ""prevent*""[Title/Abstract] OR ""protect*""[Title/Abstract] OR ""control""[Title/Abstract] OR ""preventive measures""[Title/Abstract] OR ""intervention*""[Title/Abstract]) AND ("health facilities""[MeSH Terms] OR ""inpatient facilities""[Title/Abstract] OR ""in-patient facilities""[Title/Abstract] OR ""elderly care""[Title/Abstract] OR ""rest homes""[Title/Abstract] OR ""care homes""[Title/Abstract] OR ""nursing homes""[Title/Abstract] OR ""nursing facilities""[Title/Abstract] OR ""long-term care facilities""[Title/Abstract]) AND ((fha[Filter]) AND (clinicaltrial[Filter] OR meta-analysis[Filter] OR randomizedcontrolledtrial[Filter] OR review[Filter] OR systematicreview[Filter]) AND (fft[Filter]))" ,25,08:50:04

4,"(Elder Abuse [MH] OR „elder neglect"" [TIAB] OR „elder mistreatment"" [TIAB] OR „elder mistreatment"" [TIAB]) AND (Preventive Health Services [MH] OR prevent* [TIAB] OR protect* [TIAB] OR control [TIAB] OR ""preventive measures"" [TIAB] OR intervention* [TIAB]) AND (Health Facilities [MH] OR „inpatient facilities"" [TIAB] OR „in-patient facilities"" [TIAB] OR „elderly care"" [TIAB] OR „rest homes"" [TIAB] OR „care homes"" [TIAB] OR „nursing homes"" [TIAB] OR „nursing facilities"" [TIAB] OR „long-term care facilities"" [TIAB])",,"Full text, Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Review, Systematic Review",("elder abuse""[MeSH Terms] OR ""elder neglect""[Title/Abstract] OR ""elder mistreatment""[Title/Abstract] OR ""elder mistreatment""[Title/Abstract]) AND ("preventive health services""[MeSH Terms] OR ""prevent*""[Title/Abstract] OR ""protect*""[Title/Abstract] OR ""control""[Title/Abstract] OR ""preventive measures""[Title/Abstract] OR ""intervention*""[Title/Abstract]) AND ("health facilities""[MeSH Terms] OR ""inpatient facilities""[Title/Abstract] OR ""in-patient facilities""[Title/Abstract] OR ""elderly care""[Title/Abstract] OR ""rest homes""[Title/Abstract] OR ""care homes""[Title/Abstract] OR ""nursing homes""[Title/Abstract] OR ""nursing

facilities"[Title/Abstract] OR "long-term care facilities"[Title/Abstract]) AND ((clinicaltrial[Filter] OR meta-analysis[Filter] OR randomizedcontrolledtrial[Filter] OR review[Filter] OR systematicreview[Filter]) AND (fft[Filter]))",25,08:49:39

3,"(Elder Abuse [MH] OR „elder neglect“ [TIAB] OR „elder mistreatment“ [TIAB] OR „elder mistreatment“ [TIAB]) AND (Preventive Health Services [MH] OR prevent* [TIAB] OR protect* [TIAB] OR control [TIAB] OR "preventive measures" [TIAB]) AND (Health Facilities [MH] OR „inpatient facilities“ [TIAB] OR „in-patient facilities“ [TIAB] OR „elderly care“ [TIAB] OR „rest homes“ [TIAB] OR „care homes“ [TIAB] OR „nursing homes“ [TIAB] OR „nursing facilities“ [TIAB] OR „long-term care facilities“ [TIAB]),"Full text, Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Review, Systematic Review, from 2014 - 2023",("elder abuse"[MeSH Terms] OR "elder neglect"[Title/Abstract] OR "elder mistreatment"[Title/Abstract] OR "elder mistreatment"[Title/Abstract]) AND ("preventive health services"[MeSH Terms] OR "prevent*" [Title/Abstract] OR "protect*" [Title/Abstract] OR "control" [Title/Abstract] OR "preventive measures" [Title/Abstract]) AND ("health facilities" [MeSH Terms] OR "inpatient facilities" [Title/Abstract] OR "in-patient facilities" [Title/Abstract] OR "elderly care" [Title/Abstract] OR "rest homes" [Title/Abstract] OR "care homes" [Title/Abstract] OR "nursing homes" [Title/Abstract] OR "nursing facilities" [Title/Abstract] OR "long-term care facilities" [Title/Abstract]) AND ((clinicaltrial[Filter] OR meta-analysis[Filter] OR randomizedcontrolledtrial[Filter] OR review[Filter] OR systematicreview[Filter]) AND (fft[Filter]) AND (2014:2023[pdatt]))",16,08:43:50

2,"(Elder Abuse [MH] OR „elder neglect“ [TIAB] OR „elder mistreatment“ [TIAB] OR „elder mistreatment“ [TIAB]) AND (Preventive Health Services [MH] OR prevent* [TIAB] OR protect* [TIAB] OR control [TIAB] OR "preventive measures" [TIAB]) AND (Health Facilities [MH] OR „inpatient facilities“ [TIAB] OR „in-patient facilities“ [TIAB] OR „elderly care“ [TIAB] OR „rest homes“ [TIAB] OR „care homes“ [TIAB] OR „nursing homes“ [TIAB] OR „nursing facilities“ [TIAB] OR „long-term care facilities“ [TIAB]),"Full text, Clinical Trial, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Review, Systematic Review",("elder abuse"[MeSH Terms] OR "elder neglect"[Title/Abstract] OR "elder mistreatment"[Title/Abstract] OR "elder mistreatment"[Title/Abstract]) AND ("preventive health services" [MeSH Terms] OR "prevent*" [Title/Abstract] OR "protect*" [Title/Abstract] OR "control" [Title/Abstract] OR "preventive measures" [Title/Abstract]) AND ("health facilities" [MeSH Terms] OR "inpatient facilities" [Title/Abstract] OR "in-patient facilities" [Title/Abstract] OR "elderly care" [Title/Abstract] OR "rest homes" [Title/Abstract] OR "care homes" [Title/Abstract] OR "nursing homes" [Title/Abstract] OR "nursing facilities" [Title/Abstract] OR "long-term care facilities" [Title/Abstract]) AND ((clinicaltrial[Filter] OR meta-analysis[Filter] OR randomizedcontrolledtrial[Filter] OR review[Filter] OR systematicreview[Filter]) AND (fft[Filter]))",24,08:43:42

1,"(Elder Abuse [MH] OR „elder neglect“ [TIAB] OR „elder mistreatment“ [TIAB] OR „elder mistreatment“ [TIAB]) AND (Preventive Health Services [MH] OR prevent* [TIAB] OR protect* [TIAB] OR control [TIAB] OR "preventive measures" [TIAB]) AND (Health Facilities [MH] OR „inpatient facilities“ [TIAB] OR „in-patient facilities“ [TIAB] OR „elderly care“ [TIAB] OR „rest homes“ [TIAB] OR „care homes“ [TIAB] OR „nursing homes“ [TIAB] OR „nursing facilities“ [TIAB] OR „long-term care facilities“ [TIAB]),"Full text, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Review, Systematic Review",("elder abuse"[MeSH Terms] OR "elder neglect"[Title/Abstract] OR "elder mistreatment"[Title/Abstract] OR "elder mistreatment"[Title/Abstract]) AND ("preventive health services" [MeSH Terms] OR "prevent*" [Title/Abstract] OR "protect*" [Title/Abstract] OR "control" [Title/Abstract] OR "preventive measures" [Title/Abstract]) AND ("health facilities" [MeSH Terms] OR "inpatient facilities" [Title/Abstract] OR "in-patient facilities" [Title/Abstract] OR "elderly care" [Title/Abstract] OR "rest homes" [Title/Abstract] OR "care homes" [Title/Abstract] OR "nursing homes" [Title/Abstract] OR "nursing facilities" [Title/Abstract] OR "long-term care facilities" [Title/Abstract]) AND ((meta-analysis[Filter] OR randomizedcontrolledtrial[Filter] OR review[Filter] OR systematicreview[Filter]) AND (fft[Filter]))",24,08:43:20

3. Rechercheprotokoll vom 13.02.2023

Search	Actions	Details	Query	Results	Time
#11	...	>	Search: (#1 AND #2 AND #3) NOT "resident-to-resident" [TIAB] Filters: Full text, Systematic Review, in the last 10 years, English, German	6	09:00:55
#8	...	>	Search: (#1 AND #2 AND #3) NOT "resident-to-resident" [TIAB] Filters: Full text, in the last 10 years, English, German	90	09:00:46
#6	...	>	Search: (#1 AND #2 AND #3) NOT "resident-to-resident" [TIAB] Filters: Full text, in the last 10 years	94	08:59:46
#5	...	>	Search: (#1 AND #2 AND #3) NOT "resident-to-resident" [TIAB] Filters: Full text	187	08:59:30
#4	...	>	Search: (#1 AND #2 AND #3) NOT "resident-to-resident" [TIAB]	233	08:58:45
#3	...	>	Search: (Health Facilities [MH] OR „inpatient facilities" [TIAB] OR „in-patient facilities" [TIAB] OR „elderly care" [TIAB] OR „rest homes" [TIAB] OR „care homes" [TIAB] OR „nursing homes" [TIAB] OR „nursing facilities" [TIAB] OR „nursing facility" [TIAB] OR „long-term care" [TIAB])	908,518	08:57:15
#2	...	>	Search: (Preventive Health Services [MH] OR prevent* [TIAB] OR protect* [TIAB] OR control [TIAB] OR measure* [TIAB] OR program* [TIAB])	9,072,885	08:56:25
#1	...	>	Search: (Elder Abuse [MH] OR „elder neglect" [TIAB] OR „elder mistreatment" [TIAB] OR staff-to-resident abuse [TIAB] OR „elder maltreatment" [TIAB])	2,950	08:55:38

III. Suchhistorie: CINHAL

Suchen: **PSYNDEX Literature with PSYNDEX Tests**, Alle anzeigen | Datenbanken wählen

EBSCOhost

Zurück zur Bibliothek der
Katholischen
Fachhochschule Mainz

(MH Elder Abuse+ OR TI „elder neglect“ C) Wählen Sie ein Feld aus (optional) ▾
Suchen

AND ▾ (MH Environmental Management+ Wählen Sie ein Feld aus (optional) ▾
Löschen ?

AND ▾ (MH Health Facilities+ OR TI „inpat Wählen Sie ein Feld aus (optional) ▾

NOT ▾ (TI „resident-to-resident“ OR AB „re Wählen Sie ein Feld aus (optional) ▾
+ -

Einfache Suche: Erweiterte Suche: Suchverlauf ▾

Suchverlauf/Alerts

[Suchverlauf drucken](#) [Suchläufe abrufen](#) [Alerts abrufen](#) [Suchläufe/alerts speichern](#)

Alle auswählen / Auswahl aufheben

Such-ID# **Suchbegriffe**

S29 (MH Elder Abuse+ OR TI „elder neglect“ OR AB „elder neglect“ OR TI „elder mistreatment“ OR AB „elder mistreatment“ OR TI staff-to-resident abuse OR AB staff-to-resident abuse) AND ((MH Environmental Management+ OR TI prevent# OR AB prevent# OR TI protect# OR AB protect# OR TI control OR AB control OR TI measure# OR AB measure# OR TI program# OR AB program#) AND ((NH Health Facilities+ OR TI „inpatient facilities“ OR AB „inpatient facilities“ OR TI „in-patient facilities“ OR TI „elderly care“ OR AB „elderly care“ OR TI „rest homes“ OR AB „rest homes“ OR TI „care homes“ OR AB „in-patient facilities“ OR TI „elderly care“ OR AB „elderly care“ OR TI „rest homes“ OR AB „rest homes“ OR TI „care homes“ OR AB „care homes“ OR TI „nursing homes“ OR AB „nursing homes“ OR TI „nursing facilities“ OR AB „nursing facilities“ OR TI „nursing facility“ OR AB „nursing facility“ OR TI „nursing facility“ OR TI „nursing facility“ OR TI „long-term care“ OR AB „long-term care“) NOT (TI „resident-to-resident“ OR AB „resident-to-resident“)) Weniger anzeigen

Suchoptionen

Eingrenzungen - Volltext, Published Date: 2012/01/1-2022/12/31

Suchmodi - Boolescher WeirAusdruck

Aktionen

Ergebnisse anzeigen (29) Details anzeigen

Bearbeiten

IV. Abstract 1 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung

Elder Abuse in Nursing Homes: Do Special Care Units Make a Difference? A Secondary Data Analysis of the Swiss Nursing Homes Human Resources Project

Olivia Blumenfeld Arens Katharina Fierz Franziska Zúñiga

Institute of Nursing Science, University of Basel, Basel, Switzerland

Key Words

Elder mistreatment · Abuse/neglect · Dementia · Nursing homes · Special care units · Work environment

Abstract

Background: In special care units (SCUs) for residents with advanced dementia, both personnel and organizations are adapted to the needs of residents. However, whether these adaptations have a preventive effect on elder abuse has not yet been explored. **Objective:** To describe the prevalence of observed emotional abuse, neglect, and physical abuse in Swiss nursing homes, to compare SCUs with non-SCUs concerning the frequency of observed emotional abuse, neglect, and physical abuse, and to explore how resident-related characteristics, staff outcomes/characteristics, and organizational/environmental factors relate to observed elder abuse. **Methods:** This is a secondary data analysis of the Swiss Nursing Homes Human Resources Project (SHURP), a cross-sectional multicenter study. Data were collected from 2012 to 2013 and are based on observed rather than perpetrated elder abuse. We performed multilevel mixed-effects logistic regressions taking into account the hierarchical structure of the data with personnel nested within units and facilities. **Results:** Of 4,599 care workers in 400 units and 156

facilities, 50.8% observed emotional abuse, 23.7% neglect, and 1.4% physical abuse. There was no significant difference between SCUs and non-SCUs regarding observed emotional abuse and neglect. Higher scores for 'workload' and sexual aggression towards care workers were associated with higher rates of emotional abuse and neglect. Verbal and physical resident aggression, however, were only associated with higher rates of emotional abuse. Negative associations were found between 'teamwork and resident safety climate' and both forms of abuse. **Conclusion:** Improving teamwork and the safety climate and reducing work stressors might be promising points of intervention to reduce elder abuse. More specific research about elder abuse in SCUs and the interaction between work climate and elder abuse is required.

© 2016 S. Karger AG, Basel

Introduction

The World Health Organization defines elder abuse as 'a single or repeated act, or lack of appropriate action, occurring within any relationship where there is an expectation of trust which causes harm or distress to an older person' [1]. This definition covers the whole gamut of

JBI Checkliste für die kritische Bewertung von Querschnittsstudien

Beurteilende Person Milena Laumeister

Datum 27.02.2023

Autor Blumenfeld Arens, O., Fierz, K. & Zúñiga, F.

Jahr 2016

	Ja	Nein	Unklar	Nicht zutreffend
1. Wurden die Einschlusskriterien für die Stichprobe genau beschrieben?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wurden die Studienteilnehmenden und das Setting detailliert beschrieben?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wurde die Exposition valide und reliabel gemessen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wurden objektive, standardisierte Kriterien zur Messung des Zustands/der Erkrankung verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wurden Störfaktoren (Confounders) identifiziert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wurden Strategien für den Umgang mit Störfaktoren genannt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wurden die Ergebnisse valide und reliabel gemessen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Wurde eine geeignete statistische Analyse verwendet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gesamtbeurteilung:

Einschluss Ausschluss Suche nach weiteren Informationen

Quelle: Moola S, Munn Z, Tufanaru C, Aromataris E, Sears K, Sfetcu R, Currie M, Qureshi R, Mattis P, Lisy K, Mu P-F. Chapter 7: Systematic reviews of etiology and risk. In: Aromataris E, Munn Z (Editors). *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Available from <https://synthesismanual.jbi.global>

Checkliste für Querschnittsstudien

Kommentare zur kritischen Beurteilung von Querschnittsstudien:

1. Wurden die Einschlusskriterien für die Stichprobe genau beschrieben?

Ja: offizielle Bezeichnung als Pflegeheim; Einrichtung > 20 Betten und > 15 Pflegepersonen; vollstationär; Pflegeteam; Bereitstellung spezifischer BewohnerInnen- und Einrichtungsdaten

2. Wurden die Studienteilnehmenden und das Setting detailliert beschrieben?

Ja: Zufällige Auswahl -> 10% von ca. 1.600 Pflegeheimen in der Schweiz. Zeitraum: 2012-2013. Beschreibung: Einrichtungsgröße; gesprochene Sprache; Trägerschaft; Alter der Pflegepersonen; SCU/NON-SCU/Other; Häufigkeit der Aggressionserfahrungen ausgehend von Bewohnern/BewohnerInnen unter den Pflegenden; Eigenschaften der Mitarbeitenden; betriebliche Faktoren (vgl. Tabelle 2 in: Blumenfels Arens et al., 2016)

3. Wurde die Exposition valide und reliabel gemessen?

Zur Beschreibung der Prävalenz von «elder abuse» wurde die Häufigkeit von beobachteter emotionaler Misshandlung, Vernachlässigung und körperlicher Misshandlung in SCUs mit der in Nicht-SCUs und anderen Units, verglichen und untersucht. Zudem wurden bewohnerbezogene Merkmale, Ergebnisse/Merkmale des Personals und organisatorische/umweltbezogene Faktoren untersucht, wie diese mit der beobachteten Misshandlung älterer Menschen zusammenhängen. In Tabelle 1 sind detaillierte Informationen zu den Variablen, den jeweiligen Messinstrumenten wie auch in 3 Fällen Cronbachs α aufgeführt.

4. Wurden objektive, standardisierte Kriterien zur Messung des Zustands/der Erkrankung verwendet?

Daten zu den Merkmalen der BewohnerInnen: entweder aus in der Schweiz routinemäßig verwendeten Assessmentinstrumenten zur Beurteilung der BewohnerInnen oder aus elektronischen Aufzeichnungen der einzelnen der Pflegeheime. Bei der Unterscheidung zwischen SCU und Nicht-SCU wurde der Schweregrad der Demenz nicht beachtet, sondern nur die Prävalenz -> möglicherweise führt dies zur Überempfindlichkeit gegenüber Misshandlungen älterer Menschen, die zu höherer Rate falsch positiver Ergebnisse in SCUs führt; auch «spezialisiertes Personal» in SCUs wurde nicht definiert.

5. Wurden Störfaktoren (Confounders) identifiziert?

Aggressionsverhalten der BewohnerInnen ist in SCUs aufgrund von demenzieller Erkrankung höher -> hat Einfluss auf das Risiko für Vernachlässigung / Missbrauch, da die Pflegenden vermehrt mit Aggression reagieren

6. Wurden Strategien für den Umgang mit Störfaktoren genannt?

Aggressionserleben der Pflegenden wurde gemessen und in Beziehung mit «elder abuse» gesetzt

7. Wurden die Ergebnisse valide und reliabel gemessen?

Ja: Allgemeine Datenerhebung: 3 Fragebögen (je 1 für Verwaltungspersonal, Abteilungsleiter und Pflegepersonen); Beurteilung der Misshandlung Älterer durch Instrument (abgeleitet von einem Fragebogen von Malmédal et al.) zur Ermittlung von Beobachtungsdaten der Pflegekräfte: 4-stufige Likert Skala mit 3 Items zu emotionalem Missbrauch und je 1 Item zu Vernachlässigung und körperl. Misshandlung. Cronbachs α : 0,78 (interne Konsistenz akzeptabel). Beobachtungssituationen wurden nicht näher beschrieben. Summenindex und Einzelitems wurden für die Analyse in «nie» und «selten oder häufiger» dichotomisiert.

8. Wurde eine geeignete statistische Analyse verwendet?

Ja: Alle Analysen wurden mit Stata/IC 13.1 durchgeführt. Zur Beschreibung der Prävalenz der Beobachtung von Misshandlungen in Schweizer Pflegeheimen wurden Häufigkeiten, Spannen, Mittelwerte und Standardabweichungen bestimmt. Die Ergebnisse galten als statistisch signifikant, wenn $p \leq 0,05$. Multilevel mixed-effects logistic regressions dienten für alle Analysen zu den Beziehungen zwischen Misshandlung älterer Menschen, Art der Einrichtung und Risikofaktoren. Auch eine Stratifizierung wurde angewendet. Emotionaler Missbrauch und Vernachlässigung wurden angepasst und auf der Grundlage des Akaike-Informationskriterium (AIC) verglichen.

2

Stand: 08.12.2021

V. Abstract 2 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung

Original Research

Evaluating the Effectiveness of I-NEED Program: Improving Nurses' Detection and Management of Elder Abuse and Neglect—A 6-Month Prospective Study

Journal of Interpersonal Violence
1–23
© The Author(s) 2020
Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/0886260520918580
journals.sagepub.com/home/jiv

Fadzilah Hanum Mohd Mydin, MBBS, MMed (Family Medicine),¹
Choo Wan Yuen, MMedSc (PH), MAppStats, PhD,¹
Sajaratulnisah Othman, MBBS, MMed (Family Medicine), PhD,¹
Noran Naqiah Mohd Hairi, MBBS, MPH, PhD,¹
Farizah Mohd Hairi, MBBS, MPH, DSc,¹
Zainudin Ali, MBBS, MPH, MPH (Epid),²
and Suriyati Abdul Aziz, MD, MPH²

Abstract

Elder abuse and neglect (EAN) goes largely unrecognized and underreported globally by health care professionals. Despite acknowledging their role to intervene elder abuse, health care professionals lacked knowledge and skills in this issue. This is a single-blinded, three-armed, cluster randomized controlled trials aimed to evaluate the effectiveness of the face-to-face Improving Nurses' dEtECTION and managEment of eLDer abuse and neglect (I-NEED) intensive training program and I-NEED educational video in improving primary care nurses' knowledge, attitude, and confidence to intervene EAN; 390 primary care nurses were randomized equally into two intervention groups—I-NEED group (intensive training program) and I-NEED+ group (intensive training program and educational video)—and a control group. The knowledge, attitudes, and confidence to intervene EAN were measured using questionnaires at four intervals during 6-month follow-up. A total of 269 primary care nurses participated in this study. There was a significant increase in knowledge, attitude, and confidence to intervene EAN immediately post intervention observed in both intervention groups compared to the control group ($p < .001$). At the end of sixth month, there was an increase of knowledge favoring I-NEED group than the I-NEED+ group ($p < .001$). There is, however, no significant difference in attitude score between I-NEED and I-NEED+ group. There is a significant difference of confidence to intervene among the participants between both intervention groups with I-NEED+ participants reporting higher scores post intervention ($p < .05$). An intensive training module improved the knowledge, attitude, and confidence to intervene EAN. Other co-existing barriers for abuse victims getting help, resources, policy, and law of EAN need further highlights.

JBI Checkliste für die kritische Bewertung von randomisiert kontrollierten Studien

Beurteilende Person Milena Laumeister

Datum 28.02.2023

Autor Modh Mydin et al.

Jahr 2022

	Ja	Nein	Unklar	Nicht zutreffend
1. Wurde ein korrektes Randomisierungsverfahren verwendet, um die Teilnehmenden den Untersuchungsgruppen zuzuteilen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. War die Zuteilung zu den Untersuchungsgruppen verdeckt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Waren die Untersuchungsgruppen zu Beginn der Studie vergleichbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Waren die Teilnehmenden hinsichtlich der Gruppenzuteilung verblindet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Waren die betreuenden Personen hinsichtlich der Gruppenzuteilung verblindet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Waren die Personen, welche die Studienergebnisse erhoben und auswerteten, hinsichtlich der Gruppenzuteilung verblindet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wurden die Untersuchungsgruppen abgesehen von der Intervention gleichbehandelt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. War das Follow-up vollständig und falls nicht, wurden Gruppenunterschiede beim Follow-up angemessen beschrieben und analysiert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wurden die Teilnehmenden in den Gruppen analysiert, denen sie per Randomisierung zugeteilt waren?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wurden die Ergebnisse in beiden Untersuchungsgruppen auf die gleiche Weise gemessen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste für randomisiert kontrollierten Studien

11. Wurden die Ergebnisse reliabel gemessen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Wurden geeignete statistische Analysen verwendet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. War das Studiendesign angemessen und wurden Abweichungen vom üblichen RCT Design (individuelle Randomisierung, Parallelgruppen) bei der Durchführung und Analyse begründet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gesamtbeurteilung:

Einschluss Ausschluss Suche nach weiteren Informationen

Quelle: Tufanaru C, Munn Z, Aromataris E, Campbell J, Hopp L. Chapter 3: Systematic reviews of effectiveness. In: Aromataris E, Munn Z (Editors). *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020.

Available from <https://synthesismanual.jbi.global>

Kommentare zur kritischen Bewertung von randomisiert kontrollierten Studien

1. Wurde ein korrektes Randomisierungsverfahren verwendet, um die Teilnehmenden den Untersuchungsgruppen zuzuteilen?

Sieben Bezirke wurden für die Studie ausgewählt und in sechs Cluster unterteilt. Die Randomisierung erfolgte auf Bezirksebene mit Hilfe einer computergenerierten Zufallszahlenfolge durch den Studienkoordinator. 390 Pflegepersonen der Primärversorgung wurden nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt Interventionsgruppen: - ITP-Gruppe / ITP+-Gruppe + Kontrollgruppe.

2. War die Zuteilung zu den Untersuchungsgruppen verdeckt?

s.o.

3. Waren die Untersuchungsgruppen zu Beginn der Studie vergleichbar?

Unklar, die Teilnehmenden der ITP+-Gruppe waren älter und hatten mehr Berufserfahrung als die anderen Gruppen. Davon hatten auch die meisten einen High School Abschluss, während aus der ITP-Gruppe die meisten Diplome und Zertifikate zu finden waren. Dafür war das Wissen über EAN in allen 3 Gruppen ähnlich ($p > .05$).

4. Waren die Teilnehmenden hinsichtlich der Gruppenzuteilung verblindet?

Teilnehmende & Tutoren wussten zwangsläufig, welcher der Interventionsgruppe sie zugeteilt worden waren.

5. Waren die betreuenden Personen hinsichtlich der Gruppenzuteilung verblindet?

s.o.

6. Waren die Personen, welche die Studienergebnisse erhoben und auswerteten, hinsichtlich der Gruppenzuteilung verblindet?

Die Forschenden waren verblindet bezüglich der Zuweisung. Die ausgefüllten Fragebögen enthalten weder identifizierbare Informationen über die Teilnehmer noch über die Gruppe, in die sie randomisiert wurden, noch den Zeitpunkt der Datenerhebung (vor oder nach der Intervention). Die Gruppenzuordnung wurde erst nach Abschluss der Dateneingabe und Auswertung bekannt gemacht.

Checkliste für randomisiert kontrollierten Studien

7. Wurden die Untersuchungsgruppen abgesehen von der Intervention gleichbehandelt?

Inhalt des Schulungsmoduls ist bei allen Interventionen ähnlich und konsistent. Alle drei Gruppen erhielten eine Stunde Präsenzschtung in geriatrischer Pflege, als Teil ihrer kontinuierlichen Pflegeausbildung

8. War das Follow-up vollständig und falls nicht, wurden Gruppenunterschiede beim Follow-up angemessen beschrieben und analysiert?

Durchführung einer Sensitivitätsanalyse, um festzustellen, ob TeilnehmerInnen die beim Follow-up fehlen, eine Verzerrung verursacht haben könnten (wurde für jedes Ergebnis durchgeführt). Die Analyse bestand aus dem Little's missing completely at random (MCAR)-Test, um die Muster der fehlenden Daten in den Variablen der Ausgangsmerkmale und der Gruppenzuordnung zu untersuchen. Wenn die Daten nicht MCAR sind, wurden separate Varianz-t-Tests durchgeführt, um zu prüfen, ob die Daten nach dem Zufallsprinzip fehlen (MAR). Die Analyse der fehlenden Daten ergab, dass die Dropouts zufällig fehlten. «No significant difference was found between those who completed the follow-up and those who dropped out»

9. Wurden die Teilnehmenden in den Gruppen analysiert, denen sie per Randomisierung zugeteilt waren?

Ja, um die Angemessenheit des Randomisierungsprozesses zu erzielen und ausgewogene Gruppen zu erreichen, wurden die Ausgangsmerkmale der Teilnehmer in den drei Behandlungsgruppen verglichen. Die kategorialen Daten wurden als Häufigkeiten und Proportionen zusammengefasst. Mittelwert und Standardabweichung (SD) wurden berechnet für kontinuierliche Daten, einschließlich dem Alter der Teilnehmenden, den Jahren der Berufserfahrung, dem Wissen über Misshandlung und Vernachlässigung älterer Menschen und dem Vertrauen, bei Misshandlung und Vernachlässigung älterer Menschen erfolgreich zu intervenieren. Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse ergaben, dass die Intention-to-treat-Analyse für alle Ergebnisse unter den Teilnehmern ähnliche Ergebnisse, wie die vollständige Fallanalyse ergab.

10. Wurden die Ergebnisse in beiden Untersuchungsgruppen auf die gleiche Weise gemessen?

Ja, die Messung erfolgte für alle Teilnehmenden auf gleiche Weise

11. Wurden die Ergebnisse reliabel gemessen?

Alle drei bewerteten Domänen wiesen eine hohe interne Konsistenz auf. Die Validitäts- und Reliabilitätsanalysen der Fragebögen zur internen Konsistenz der Items in jeder Domäne, wurden durch den Vergleich der Beziehung zwischen der Gesamtpunktzahl und der Punktzahl der einzelnen Items sowie Cronbachs Alpha errechnet. Die Item-Total-Korrelation der einzelnen Fragen und die Gesamtpunktzahl reichte von .975 bis .994. Der Cronbach's α -Wert lag über dem Schwellenwert von .70 für alle drei Bereiche.

12. Wurden geeignete statistische Analysen verwendet?

Ja, die statistische Analyse wurde für alle Teilnehmenden durchgeführt, für die Ergebnisdaten vorlagen (d. h. die zumindest die Baseline- und die unmittelbare Post-Interventionsbeurteilung abgeschlossen hatten), unabhängig davon, ob sie an der Intervention teilnahmen. Alle Analysen wurden mit SPSS22.0 durchgeführt. Die Unterschiede zwischen den Kontroll- & Interventionsbedingungen wurden bei allen Ergebnissen mithilfe einer robusten verallgemeinerten Schätzgleichung ausgewertet, um den potenziellen Clustereffekt anzupassen. Eine normale Wahrscheinlichkeitsverteilung mit Identitätsverknüpfungsfunktion und einer autoregressive (AR(1)) Korrelationsstruktur wurde für die Modellierung verwendet. Aufgrund möglicher Unausgewogenheit der Ausgangsmerkmale, wurden die Modelle um Basisvariablen bereinigt, die sich aus den Basisergebnissen: Jahren der Berufserfahrung, höchster Bildungsgrad, ethnische Zugehörigkeit, Arbeitsstelle, Kliniktyp und Bezirk, ergibt. Das Alter wurde aufgrund der hohen Korrelation mit den Jahren der Berufserfahrung ausgeschlossen.

13. War das Studiendesign angemessen und wurden Abweichungen vom üblichen RCT Design (individuelle Randomisierung, Parallelgruppen) bei der Durchführung und Analyse begründet?

Ja, Cluster-Effekt siehe Punkt 12.

Design and implementation of an empowerment model to prevent elder abuse: a randomized controlled trial

This article was published in the following Dove Press journal:
Clinical Interventions in Aging

Fatemeh Estebarsari,¹
Maryam Dastoorpoor,²
Davoud Mostafaei,³ Narges
Khanjani,⁴ Zahra Rahimi
Khalifehkandi,⁵ Abbas Rahimi
Foroushani,⁶ Hamidreza
Aghababaeian,⁷ Mohammad
Hossein Taghdisi⁸

¹Department of Community Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, ²Air Pollution and Respiratory Diseases Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, ³Department of Nursing Management, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, ⁴Neurology Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, ⁵Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, ⁶Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, ⁷Nursing and Emergency Department, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, ⁸Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Background: Older adults are more vulnerable to health risks than younger people and may get exposed to various dangers, including elder abuse. This study aimed to design and implement an empowerment educational intervention to prevent elder abuse.

Methods: This parallel randomized controlled trial was conducted in 2014–2016 for 18 months on 464 older adults aged above 60 years who visited health houses of 22 municipalities in Tehran. Data were collected using standard questionnaires, including the Elder Abuse-Knowledge Questionnaire, Health-Promoting Behavior Questionnaire, Health-Promoting Lifestyle Profile II, Barriers to Healthy Lifestyle, Perceived Social Support, Perceived Self-Efficacy, Loneliness Scale, Geriatric Depression Scale, Multidimensional Health Locus of Control Scale, and the SCARED (stress, coping, argument, resources, events, and dependence) tool. The intervention was done in twenty 45- to 60-minute training sessions over 6 months. Data analysis were performed using χ^2 tests, multiple linear and logistic regression, and structural equation modeling (SEM).

Results: The frequency of knowledge of elder abuse, self-efficacy, social support and health promoting lifestyle before the intervention was similar in the two groups. However, the frequency of high knowledge of elder abuse (94.8% in the intervention group and 46.6% in the control group), high self-efficacy (82.8% and 7.8%, respectively), high social support (97.0% and 10.3%, respectively) and high health promoting lifestyle (97.0% and 10.3%, respectively) was significantly higher ($P < 0.001$) and the frequency of elder abuse risk (28.0% and 49.6%, respectively) was significantly less in the intervention group after the intervention. SEM standardized beta ($S\beta$) showed that the intervention had the highest impact on increase social support ($S\beta = 0.80$, $\beta = 48.64$, $SE = 1.70$, $P < 0.05$), self-efficacy ($S\beta = 0.76$, $\beta = 13.32$, $SE = 0.52$, $P < 0.05$) and health promoting behaviors ($S\beta = 0.48$, $\beta = 33.08$, $SE = 2.26$, $P < 0.05$), respectively. The effect of the intervention on decrease of elder abuse risk was indirect and significant ($S\beta = -0.406$, $\beta = -0.340$, $SE = 0.03$, $P < 0.05$), and through social support, self-efficacy, and health promoting behaviors.

Conclusion: Educational interventions can be effective in preventing elder abuse.

Keywords: elder abuse, self-efficacy, social support, health promotion, health education

JBI Checkliste für die kritische Bewertung von randomisiert kontrollierten Studien

Beurteilende Person Milena Laumeister

Datum 03.03.2023

Autor Estebasari, F. et al.

Jahr 2018

	Ja	Nein	Unklar	Nicht zutreffend
1. Wurde ein korrektes Randomisierungsverfahren verwendet, um die Teilnehmenden den Untersuchungsgruppen zuzuteilen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. War die Zuteilung zu den Untersuchungsgruppen verdeckt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Waren die Untersuchungsgruppen zu Beginn der Studie vergleichbar?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Waren die Teilnehmenden hinsichtlich der Gruppenzuteilung verblindet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Waren die betreuenden Personen hinsichtlich der Gruppenzuteilung verblindet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Waren die Personen, welche die Studienergebnisse erhoben und auswerteten, hinsichtlich der Gruppenzuteilung verblindet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wurden die Untersuchungsgruppen abgesehen von der Intervention gleichbehandelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. War das Follow-up vollständig und falls nicht, wurden Gruppenunterschiede beim Follow-up angemessen beschrieben und analysiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wurden die Teilnehmenden in den Gruppen analysiert, denen sie per Randomisierung zugeteilt waren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wurden die Ergebnisse in beiden Untersuchungsgruppen auf die gleiche Weise gemessen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste für randomisiert kontrollierten Studien

11. Wurden die Ergebnisse reliabel gemessen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Wurden geeignete statistische Analysen verwendet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. War das Studiendesign angemessen und wurden Abweichungen vom üblichen RCT Design (individuelle Randomisierung, Parallelgruppen) bei der Durchführung und Analyse begründet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gesamtbeurteilung:

Einschluss Ausschluss Suche nach weiteren Informationen

Quelle: Tufanaru C, Munn Z, Aromataris E, Campbell J, Hopp L. Chapter 3: Systematic reviews of effectiveness. In: Aromataris E, Munn Z (Editors). JBI Manual for Evidence Synthesis. JBI, 2020. Available from <https://synthesismanual.jbi.global>

Kommentare zur kritischen Bewertung von randomisiert kontrollierten Studien

Bitte zu jedem Punkt die Einschätzung in der Tabelle auf Seite 1 vornehmen, sowie eine Begründung in den Textfeldern (gelb hervorgehoben) auf den kommenden Seiten anbringen. Die Erklärungen zu den einzelnen Punkten findest du am Ende des Dokuments.

1. Wurde ein korrektes Randomisierungsverfahren verwendet, um die Teilnehmenden den Untersuchungsgruppen zuzuteilen?

Es wurde ein zweistufiges Clusterstichprobenverfahren ausgewählt. Dabei wurden nach dem Zufallsprinzip, zwei Gesundheitseinrichtungen aus jedem der 22 Bezirke selektiert und jeweils einer Gruppe (Intervention und Kontrolle) zugeteilt. Aus den zugeteilten Gesundheitseinrichtungen wurden nach dem Zufallsprinzip 10-12 Personen > 60 Jahren ausgewählt (gleichmäßige Geschlechterverteilung). Die Gruppen hatten untereinander keinen Kontakt.

2. War die Zuteilung zu den Untersuchungsgruppen verdeckt?

s.o.

3. Waren die Untersuchungsgruppen zu Beginn der Studie vergleichbar?

Gleichmäßige Geschlechterverteilung; Verteilung der demografischen, sozialen, wirtschaftlichen und klinischen Merkmale der Interventions- und der Kontrollgruppe war vor der Intervention ähnlich (vgl. Tabelle 1). Die Häufigkeit des Wissens über Gewalt gegen ältere Menschen, Selbstwirksamkeit, soziale Unterstützung, gesundheitsförderndes Verhalten und das Risiko für Missbrauch im Alter war vor der Intervention war in beiden Gruppen ähnlich.

4. Waren die Teilnehmenden hinsichtlich der Gruppenzuteilung verblindet?

Fehlende Verblindung

5. Waren die betreuenden Personen hinsichtlich der Gruppenzuteilung verblindet?

Keine Angabe

Checkliste für randomisiert kontrollierten Studien

6. Waren die Personen, welche die Studienergebnisse erhoben und auswerteten, hinsichtlich der Gruppenzuteilung verblindet?

Keine Angabe

7. Wurden die Untersuchungsgruppen abgesehen von der Intervention gleichbehandelt?

Keine Angabe

8. War das Follow-up vollständig und falls nicht, wurden Gruppenunterschiede beim Follow-up angemessen beschrieben und analysiert?

In der Berechnung der Gesamtstichprobe wurde eine Verlustwahrscheinlichkeit von 15% berücksichtigt.

9. Wurden die Teilnehmenden in den Gruppen analysiert, denen sie per Randomisierung zugeteilt waren?

Keine Angabe

10. Wurden die Ergebnisse in beiden Untersuchungsgruppen auf die gleiche Weise gemessen?

Ja, durch Fragebögen welche in einem persönlichen Gespräch zwischen geschulten Personen und den Teilnehmenden beantwortet wurden. 1. Termin: vor der Intervention; 2. Termin: 3 Monate nach der Intervention

11. Wurden die Ergebnisse reliabel gemessen?

Ja, die Messungen erfolgten mittels gängiger Fragebögen, zu denen jeweils die Reliabilität angegeben wurde.

12. Wurden geeignete statistische Analysen verwendet?

Die Datenanalyse erfolgte mithilfe von χ^2 Tests unter Verwendung multipler Regressionsmethoden. Die Strukturgleichungsmodellierung (SEM) wurde angewendet um direkte, indirekte und Gesamteffekte jedes Pfades sowie standardisierte Effekte zu ermitteln. In dieser Analyse wurden Fitnessindikatoren - einschließlich des vergleichenden Fit-Index und des Goodness-of-Fit-Index (GFI) - berechnet, die die Eignung des Modells anzeigt. Diese Indikatoren sollten .0,9 betragen. In dieser Untersuchung wurde das Modell zur Prävention des Risikos auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten Datenanalyse erstellt (Abbildung 1). Die Daten wurden mit SPSS 21 und AMOS-Software analysiert, und das Signifikanzniveau lag bei ,0,05.

13. War das Studiendesign angemessen und wurden Abweichungen vom üblichen RCT Design (individuelle Randomisierung, Parallelgruppen) bei der Durchführung und Analyse begründet?

Es wurde ein zweistufiges Cluster-Sampling durchgeführt; auf das Bias Risiko wurde hingewiesen. Bei der Durchführung und Analyse konnte der Studie keine Begründung entnommen werden. ICC nicht beschrieben.

VII. Abstract 4 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung

 Open Access Full Text Article

ORIGINAL RESEARCH

Preventing The Abuse Of Residents With Dementia Or Alzheimer's Disease In The Long-Term Care Setting: A Systematic Review

This article was published in the following Dove Press journal:
Clinical Interventions in Aging

Michael Mileski ¹
Kimberly Lee ¹
Curtis Bourquard¹
Belinda Cavazos¹
Kristopher Dusek ¹
Kristopher Kimbrough¹
Linda Sweeney¹
Rebecca McClay ²

¹School of Health Administration, Texas State University, San Marcos, TX, USA;
²School of Science, Technology, Engineering, and Math, American Public University System, Charles Town, WV, USA

Purpose: The main objective of this study was to investigate abuse of residents with either dementia or Alzheimer's disease in long-term care settings, to identify facilitators and barriers surrounding implementation of systems to prevent such occurrences, and to draw conclusions on combating the issue of abuse.

Patients and methods: A systematic review was conducted using the Medline, CINAHL, and Academic Search Ultimate databases. With the use of key terms via Boolean search, 30 articles were obtained which were determined to be germane to research objectives. The review was conducted and structured based on Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines.

Results: Residents with dementia or Alzheimer's disease are at greater risk of abuse. The growing population could increase this problem exponentially. The most common facilitators were the introduction of policies/programs in the facility, education, and working conditions. The most cited barriers were poor training, lack of research, and working conditions in the long-term care setting.

Conclusion: The examples given would be useful in minimizing the potential for abuse in the long-term care setting. Leadership can take an active role in the prevention of abuse of the elderly through their actions, education of employees, and changes in the work environment.

Keywords: exploitation, nursing facility, skilled nursing, nursing home

JBI Checkliste für die kritische Bewertung von Übersichtsarbeiten

Beurteilende Person Milena Laumeister

Datum 05.03.2023

Autor Mileski et al.

Jahr 2019

	Ja	Nein	Unklar	Nicht zutreffend
1. Ist die Forschungsfrage klar und präzise formuliert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Waren die Einschlusskriterien für die Forschungsfrage geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. War die Suchstrategie geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Waren die verwendeten Quellen und Mittel für die Studiensuche geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Waren die Kriterien für die kritische Beurteilung der Studien geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wurde die kritische Beurteilung durch zwei oder mehrere unabhängige Personen vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wurden Massnahmen ergriffen, um Fehler bei der Datenextraktion zu minimieren?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Waren die Methoden zur Zusammenfassung der Studien geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias eingeschätzt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Waren die Empfehlungen für die Gesundheitspolitik und/oder Praxis abgestützt auf die beschriebenen Daten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Waren die spezifischen Empfehlungen für weiterführende Forschung geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste für Übersichtsarbeiten

Gesamtbeurteilung:

Einschluss Ausschluss Suche nach weiteren Informationen

Quelle: Aromataris E, Fernandez R, Godfrey C, Holly C, Kahlil H, Tungpunkom P. Summarizing systematic reviews: methodological development, conduct and reporting of an Umbrella review approach. *Int J Evid Based Healthc.* 2015;13(3):132-40.

Kommentare zur kritischen Beurteilung von Übersichtsarbeiten

1. Ist die Forschungsfrage klar und präzise formuliert?

Es gibt keine präzise Frage, nur das Forschungsziel wird formuliert: Hauptziel dieser Studie war die Untersuchung der Misshandlung von Bewohnern mit Demenz oder der Alzheimer-Krankheit in Langzeitpflegeeinrichtungen, Hilfestellungen und Hindernisse bei der Einführung von Interventionen, zur Verhinderung solcher Vorfälle, zu ermitteln und Schlussfolgerungen zur Bekämpfung der Misshandlung zu ziehen.

2. Waren die Einschlusskriterien für die Forschungsfrage geeignet?

Die Einschlusskriterien umfassen englischsprachige und peer-reviewed Artikel, die von akademischen Fachzeitschriften oder Universitäten zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 30. April 2019 veröffentlicht wurden. Eingeschlossen wurden Artikel, die sich mit dem Thema Missbrauch in der Langzeitpflege, sei es physisch, psychischer oder finanzieller Art, beschäftigen. Die Artikel können sich auf spezifische Vorfälle oder frühere Forschungen beziehen. Branchenberichte und Posterpräsentationen ohne klares, wissenschaftliches Format und ein Peer-Review-Verfahren wurden ausgeschlossen. Artikel mit Bezug zum Missbrauch von Mitarbeitenden wurden nicht berücksichtigt. Artikel, die lediglich die Symptome von Demenz beschreiben, wurden ebenfalls nicht einbezogen. Artikel, die nicht irgendeine Form von Missbrauch von Menschen mit Alzheimer oder einer Form von Demenz im Rahmen der Langzeitpflege erwähnten, wurden von der von der qualitativen Analyse ausgeschlossen. Voreingenommenheit wurde nicht berücksichtigt bei der Überprüfung der betreffenden Forschung. Auffällig ist, dass keine primären Interventionsstudien einbezogen wurden und nur wenige qualitative / mixed-methods studien.

3. War die Suchstrategie geeignet?

Die erste Suche wurde am 10. September 2018 durchgeführt, die endgültige Suche wurde am 20. Mai 2019 abgeschlossen. Eine komplexe Ansammlung von Suchbegriffen wurde zunächst ausgewählt, um eine angemessene Menge an Ressourcen zu finden, was jedoch zu einer Überzahl an Ergebnissen führte, so dass ein engerer Suchansatz durchgeführt wurde. Die Autoren untersuchten die Suchergebnisse aus den Datenbanken, wobei nur die am häufigsten vorkommenden Schlüsselwörter eingeschlossen wurden. Dies führte zu der booleschen Suche mit drei Zeichenfolgen, die in Abbildung 1 dargestellt ist.

4. Waren die verwendeten Quellen und Mittel für die Studiensuche geeignet?

Es wurde eine systematische Überprüfung unter Verwendung der Datenbanken Medline, CINAHL, und Academic Search Ultimate durchgeführt.

5. Waren die Kriterien für die kritische Beurteilung der Studien geeignet?

Keine Angabe

6. Wurde die kritische Beurteilung durch zwei oder mehrere unabhängige Personen vorgenommen?

Keine Angabe

Checkliste für Übersichtsarbeiten

7. Wurden Maßnahmen ergriffen, um Fehler bei der Datenextraktion zu minimieren?

Alle Autoren überprüften einzeln die relevante Literatur und fassten die Themen zusammen. Artikel wurden nur aufgenommen, wenn sie von allen Autoren als relevant eingestuft wurden. Die endgültige Ausbeute an Artikeln nach Anwendung der Ausschlusskriterien wurde dann analysiert, um Konsens zwischen allen Autoren für die endgültige Aufnahme zu gewährleisten. Bei der Analyse ergab diese Stichprobe eine Kappa-Statistik ($k=1$), die eine hohe Interrater-Zuverlässigkeit zeigt.

8. Waren die Methoden zur Zusammenfassung der Studien geeignet?

Narrative Zusammenfassungen zu den Faktoren, die den Missbrauch in der Langzeitpflege wurden aus jedem Artikel extrahiert. Die Zusammenfassungen wurden zu größeren, wiederkehrenden Themen gruppiert, als Erleichterungen oder Hindernisse für eine erfolgreiche Prävention von Missbrauch. Die Themen wurden von den Autoren im Konsens erstellt. Die ausgewählten Themen wurden aufgrund ihrer Zusammenfassung der extrahierten Erleichterungen und Hindernisse in zwei Affinitätsmatrizen aufgeteilt, eine für Erleichterungen und eine für Hindernisse. (Tabelle 1 & 2)

9. Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias eingeschätzt?

Keine Angabe zu Publikationsbias, auch andere Bias wurden nicht berücksichtigt bei Überprüfung der betreffenden Artikel.

10. Waren die Empfehlungen für die Gesundheitspolitik und/oder Praxis abgestützt auf die beschriebenen Daten?

Ja, Pflegepersonen müssen Anzeichen erkennen; Maßnahmen müssen auf kommunaler, staatlicher und Länderebene ergriffen werden; ...

11. Waren die spezifischen Empfehlungen für weiterführende Forschung geeignet?

Ja, jedoch sehr knapp: Es müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um zu ermitteln, welche Programme zur Verhinderung von Missbrauch und Vernachlässigung geeignet sind.

VIII. Abstract 5 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung

Best-Practice Guideline on the Prevention of Abuse and Neglect of Older Adults*

Sandra P. Hirst,¹ Tasha Penney,² Susan McNeill,² Veronique M. Boscart,³ Elizabeth Podnieks,⁴ and Samir K. Sinha⁵

RÉSUMÉ

Une revue systématique de la littérature a été effectuée afin d'identifier des moyens efficaces pour prévenir et combattre l'abus et la négligence envers les adultes âgés dans les établissements de soins de santé au Canada. L'examen a été fait en utilisant les bases de données qui ont été recherchés à partir de janvier 2000 à avril / mai 2013. En outre, les membres des groupes d'experts ont présenté les citations d'articles tirés des archives personnelles. Deux associés de recherche infirmier (ARI) ont sélectionné chaque titre et chaque résumé pour l'inclusion. Après le coefficient d'objectivité a été déterminé entre les ARI (score Kappa de 0,76), les dossiers ont été divisés, évalués et les données extraites indépendamment. L'examen a révélé 62 études portant sur l'identification, l'évaluation et la réponse à l'abus et la négligence des personnes âgées; stratégies d'éducation, de prévention et de promotion de la santé; et soutien organisationnel au niveau du système pour prévenir et combattre ce type de maltraitance et de négligence. L'abus et la négligence envers les aînés demeure peu exploré en termes d'études fondées sur des preuves; par conséquent, il faut davantage de recherche dans tous les domaines décrites.

ABSTRACT

A systematic review of the literature was conducted to identify effective approaches to preventing and addressing abuse and neglect of older adults within health care settings in Canada. The review was conducted using databases searched from January 2000–April–May 2013. Additionally, expert panel members submitted article citations from personal archives. Two research associates (NRA) screened each title and abstract for inclusion. After inter-rater reliability was determined between the NRAs (Kappa score of 0.76), the records were divided, appraised, and data extracted independently. The review resulted in 62 studies that focused on identifying, assessing, and responding to abuse and neglect of older adults; education, prevention, and health promotion strategies; and organizational and system-level supports to prevent and respond to abuse and neglect. Abuse and neglect of older adults remains under-explored in terms of evidence-based studies; consequently, further research in all of the areas described in the results is needed.

¹ University of Calgary – Faculty of Nursing

² Registered Nurses' Association of Ontario

³ Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning

⁴ Ryerson University

⁵ Mt. Sinai Hospital, Toronto

* Funded by the Government of Canada's New Horizons for Seniors Program. Conflicts of Interest: There are no identified conflicts of interest for the research team and authors. The opinions and interpretations in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect those of the Government of Canada.

Manuscript received: / manuscrit reçu : 23/02/15

Manuscript accepted: / manuscrit accepté : 23/08/15

Mots clés : vieillissement, l'abus (maltraitance), négligence, meilleurs pratiques, aînés

Keywords: aging, abuse, neglect, best practices, seniors

Checkliste für Übersichtsarbeiten

JBI Checkliste für die kritische Bewertung von Übersichtsarbeiten

Beurteilende Person Milena Laumeister

Datum 07.03.2023

Autor Hirst, S. P. et al.

Jahr 2016

	Ja	Nein	Unklar	Nicht zutreffend
1. Ist die Forschungsfrage klar und präzise formuliert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Waren die Einschlusskriterien für die Forschungsfrage geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. War die Suchstrategie geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Waren die verwendeten Quellen und Mittel für die Studiensuche geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Waren die Kriterien für die kritische Beurteilung der Studien geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wurde die kritische Beurteilung durch zwei oder mehrere unabhängige Personen vorgenommen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wurden Massnahmen ergriffen, um Fehler bei der Datenextraktion zu minimieren?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Waren die Methoden zur Zusammenfassung der Studien geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias eingeschätzt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Waren die Empfehlungen für die Gesundheitspolitik und/oder Praxis abgestützt auf die beschriebenen Daten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Waren die spezifischen Empfehlungen für weiterführende Forschung geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste für Übersichtsarbeiten

Gesamtbeurteilung:

Einschluss Ausschluss Suche nach weiteren Informationen

Quelle: Aromataris E, Fernandez R, Godfrey C, Holly C, Kahlil H, Tungpunkom P. Summarizing systematic reviews: methodological development, conduct and reporting of an Umbrella review approach. *International Journal of Evidence-Based Healthcare*. 2015;13(3):132-40.

Kommentare zur kritischen Beurteilung von Übersichtsarbeiten

1. Ist die Forschungsfrage klar und präzise formuliert?

Keine präzise Forschungsfrage im Abstract/Titel, nur das Forschungsziel: Identifikation wirksamer Ansätze zur Aufdeckung, Prävention und Bekämpfung von elder abuse und neglect in kanadischen Gesundheitseinrichtungen. Im Methodikteil wurden 5 Leitfragen für die Literaturrecherche festgelegt: 1. Welches sind die effektivsten Methoden für Pflegekräfte (und andere Gesundheitsdienstleister), um Missbrauch und Vernachlässigung älterer Menschen zu erkennen und einzuschätzen? 2. Wie können Pflegekräfte (und andere Gesundheitsdienstleister) am effektivsten auf Missbrauch und Vernachlässigung älterer Erwachsener reagieren? 3. Welche Ausbildung brauchen Pflegekräfte (und andere Gesundheitsdienstleister), um wirksam gegen Missbrauch und Vernachlässigung vorzugehen zu können? 4. Welche Strategien zur Prävention und Gesundheitsförderung bei Missbrauch und Vernachlässigung älterer Menschen werden empfohlen? 5. Welche organisatorischen Maßnahmen und Unterstützungen auf Systemebene sind erforderlich, um Missbrauch und Vernachlässigung älterer Erwachsener effektiv anzugehen (die in Einrichtungen und in der Gemeinschaft leben)?

2. Waren die Einschlusskriterien für die Forschungsfrage geeignet?

Einschlusskriterien waren: primärer Fokus auf Missbrauch und Vernachlässigung älterer Erwachsener; Bevölkerung im Alter von 55 Jahren und älter; Veröffentlichung in englischer oder französischer Sprache in einer von Experten begutachteten Zeitschrift; relevant für den Bereich der Krankenpflege, den Gesundheitsbereich oder -sektor; und Aufzeichnungen, die für den Abruf zugänglich sind - jede Art von Studie. Kommentare, Dissertationen, Leserbriefe, Leitartikel, Arbeiten von weniger als einer Seite Länge und Protokolle von Studienentwürfen wurden ausgeschlossen.

3. War die Suchstrategie geeignet?

Die umfassende Suchstrategie wurde durch einen iterativen Prozess entwickelt zwischen einem/einer BibliothekarIn für Gesundheitswissenschaften und dem Forschungsteam des RNAO (aus zwei nursing research associates (NRA) und einem/einer PflegemanagerIn mit Master-Abschluss). Zwei Literaturrecherchen wurden von dem/der BibliothekarIn durchgeführt. Die erste Suche wurde durchgeführt für Literatur, die zwischen Januar 2000 und April 2013 veröffentlicht wurde, und konzentrierte sich auf die Frage, was die effektivsten Wege für Pflegekräfte (und andere Gesundheitsdienstleister), um Missbrauch und Vernachlässigung älterer Menschen zu erkennen, identifizieren und damit umzugehen. Die zweite Suche konzentrierte auf die Frage, was die effektivsten Methoden sind, um elder abuse zu verhindern und bekämpfen (in Einrichtungen u. der Gemeinde). Schlüsselwörter und Schlagworte in Bezug auf den Missbrauch und Vernachlässigung älterer Erwachsener wurden in jeder Datenbank verwendet. Suchbegriffen warten unter anderem: *older adult, mistreatment, risk factor, screening, abuse, education and best practices*. Die Begriffe wurden sowohl einzeln als auch in Kombination verwendet. Die Mitglieder des Expertengremiums wurden auch gebeten, die privaten Bibliotheken zu durchsuchen, um weitere Aufzeichnungen zu finden. Diese wurden einbezogen, wenn die beiden NRAs unabhängig voneinander feststellten, dass die Datensätze nicht bereits durch die Literatursuche identifiziert wurden und die Einschlusskriterien erfüllten.

4. Waren die verwendeten Quellen und Mittel für die Studiensuche geeignet?

Zwei Literaturrecherchen wurden von dem/der BibliothekarIn in den folgenden Datenbanken durchgeführt: (CINAHL), Cochrane Controlled Trials (CT), Cochrane Systematic Reviews (SR), Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), Embase, Joanna Briggs Institute, Medline, Medline in Progress, Ovid Healthstar und PsycINFO.

Checkliste für Übersichtsarbeiten

5. Waren die Kriterien für die kritische Beurteilung der Studien geeignet?

Die Beurteilungsinstrumente wurden auf der Grundlage des Studiendesigns ausgewählt und umfassten das Critical Appraisal Skills Programme (CASP) für randomisierte Kontrollstudien, qualitative Studien und Beobachtungsstudien; Assessing the Methodological Quality of Systematic Reviews (AMSTAR) für systematische Übersichtsarbeiten; das Quasi-experimental Tool angepasst von Cochrane Public Health, für quasi-experimentelle Studien; und das Evaluation Tool for Mixed Methods studies für Studien, die mehr als eine Art von Forschungsmethode verwenden. Unter Verwendung des entsprechenden Instruments wurde jede Studie bewertet und bekam eine Gesamtnote, die die Qualität widerspiegelt. Die Qualitätsbewertung umfasste stark, mäßig oder schwach (vgl. Tabelle 1).

6. Wurde die kritische Beurteilung durch zwei oder mehrere unabhängige Personen vorgenommen?

Der Volltext der eingeschlossenen Datensätze wurde nach denselben Kriterien auf Relevanz geprüft, die für die erste Überprüfung verwendet wurden. Etwaige Unstimmigkeiten, die während des Screening-Prozesses (zwischen den NRAs) auftraten, wurden vom Programmmanager geklärt. Die NRA bestimmten die Interrater-Zuverlässigkeit durch eine unabhängige Qualitätsbewertung von 10% der enthaltenen Volltextaufzeichnungen. Als ein ausreichender Kappa Wert ($\kappa = 0,76$) erreicht wurde, wurden die restlichen Studien in gleichen Teilen zwischen den NRA für die unabhängige Qualitätsbeurteilung und Datenextraktion aufgeteilt.

7. Wurden Massnahmen ergriffen, um Fehler bei der Datenextraktion zu minimieren?

Keine Angabe

8. Waren die Methoden zur Zusammenfassung der Studien geeignet?

Die Überprüfung dieser Artikel ergab 84 Datensätze, die die Einschlusskriterien erfüllten, von denen weitere 22 Datensätze aufgrund ihrer mangelnden Anwendbarkeit auf die ursprünglichen Suchfragen. Von den 62 Studien, die die Einschlusskriterien erfüllten, ergab die Qualitätsbeurteilung 10 als stark, 31 als mäßig und 21 als schwach eingestuft. Schwache Studien wurden in die Überprüfung einbezogen, wenn die Ergebnisse mit denen stärkerer Studien übereinstimmten und zusammen ein gemeinsames Thema bildeten oder um die Diskussion der Empfehlungen in der Best-Practice-Leitlinie zu unterstützen (siehe Tabelle 2). Abbildung 1 fasst die Datensätze zusammen, die im Rahmen des Überprüfungsprozesses. Es folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse nach den fünf Leitfragen zur Identifizierung und Bewertung von elder abuse. Deskriptive/beobachtende und qualitative Studien bilden den Großteil der Studien und Übersichten zur Identifizierung und Bewertung von Missbrauch und Vernachlässigung.

9. Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias eingeschätzt?

Keine Angabe

10. Waren die Empfehlungen für die Gesundheitspolitik und/oder Praxis abgestützt auf die beschriebenen Daten?

Ja. Öffentliche Aufklärung, ein positiveres Altersbild unterstützen, einheitliche Identifizierungsmethoden, ...

11. Waren die spezifischen Empfehlungen für weiterführende Forschung geeignet?

Die künftige Forschung sollte sich darauf konzentrieren, die Wirksamkeit der verschiedenen Instrumente zur Erkennung und Bewertung von Missbrauch/Vernachlässigung sowie von Interventionsansätze zu untersuchen. Es sollte erforscht werden, welche Strategien bei der Bewältigung dieses Problems, bei der kulturellen Vielfalt in Kanada, am besten funktionieren.

IX. Abstract 6 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung

Published in final edited form as:

J Am Geriatr Soc. 2019 June ; 67(6): 1286–1294. doi:10.1111/jgs.15773.

Review of Programs to Combat Elder Mistreatment: Focus on Hospitals & Level of Resources Needed

Tony Rosen, MD^a, Alyssa Elman, LMSW^a, Sarah Dion, BA^b, Diana Delgado, MLS^c, Michelle Demetres, MLIS^c, Risa Breckman, LMSW^d, Kristin Lees, PhD^e, Kim Dash, PhD^e, Debi Lang, MS^f, Alice Bonner, PhD^{g,h}, Jason Burnett, PhDⁱ, Carmel B. Dyer, MDⁱ, Rani Snyder, MPA^j,

Abstract

BACKGROUND: Elder mistreatment is common and has serious social and medical consequences for victims. Though programs to combat this mistreatment have been developed and implemented for more than three decades, previous systematic literature reviews have found very few successful ones.

OBJECTIVE: To conduct a more comprehensive examination of programs to improve elder mistreatment identification, intervention, or prevention, including those that had not undergone evaluation.

DESIGN: Systematic review

SETTING: Ovid MEDLINE, Ovid EMBASE, Cochrane Library, PsycINFO (EBSCO), AgeLine, CINAHL

MEASUREMENTS: We abstracted key information about each program and categorized programs into 14 types and 9 sub-types. For programs that reported an impact evaluation, we systematically assessed the study quality. We also systematically examined the potential for programs to be successfully implemented in environments with limited resources available.

RESULTS: We found 116 articles describing 115 elder mistreatment programs. 43% focused on improving prevention, 50% on identification, and 95% on intervention, with 66% having multiple foci. The most common types of program were: educational (53%), multi-disciplinary team (21%), psycho-education / therapy / counseling (15%), and legal services / support (8%). 13% of programs integrated an acute-care hospital. 43% had high potential to work in low-resource environments. 57% reported an attempt to evaluate program impact, but only 2% used a high-quality study design.

Checkliste für Übersichtsarbeiten

JBI Checkliste für die kritische Bewertung von Übersichtsarbeiten

Beurteilende Person Milena Laumeister

Datum 10.03.2023

Autor Rosen, T. et al.

Jahr 2019

	Ja	Nein	Unklar	Nicht zutreffend
1. Ist die Forschungsfrage klar und präzise formuliert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Waren die Einschlusskriterien für die Forschungsfrage geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. War die Suchstrategie geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Waren die verwendeten Quellen und Mittel für die Studiensuche geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Waren die Kriterien für die kritische Beurteilung der Studien geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wurde die kritische Beurteilung durch zwei oder mehrere unabhängige Personen vorgenommen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wurden Massnahmen ergriffen, um Fehler bei der Datenextraktion zu minimieren?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Waren die Methoden zur Zusammenfassung der Studien geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias eingeschätzt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Waren die Empfehlungen für die Gesundheitspolitik und/oder Praxis abgestützt auf die beschriebenen Daten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Waren die spezifischen Empfehlungen für weiterführende Forschung geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stand: 08.12.2021

1

Checkliste für Übersichtsarbeiten

Gesamtbeurteilung:

Einschluss Ausschluss Suche nach weiteren Informationen

Quelle: Aromataris E, Fernandez R, Godfrey C, Holly C, Kahlil H, Tungpunkom P. Summarizing systematic reviews: methodological development, conduct and reporting of an Umbrella review approach. *Int J Evid Based Healthc.* 2015;13(3):132-40.

Kommentare zur kritischen Beurteilung von Übersichtsarbeiten

1. Ist die Forschungsfrage klar und präzise formuliert?

Keine Forschungsfrage, nur das Ziel: Durchführung einer umfassenderen Untersuchung von Programmen zur Verbesserung der Identifizierung, Intervention oder Prävention von Misshandlung älterer Menschen, einschließlich noch unbewerteter Maßnahmen, die auch in ressourcenarmen Umgebungen (keine finanzielle Förderung,...) umgesetzt werden könnten.

2. Waren die Einschlusskriterien für die Forschungsfrage geeignet?

Ja, es wurde jedes Schriftstück überprüft, das ein spezifisches Programm zur Identifizierung, Intervention oder Prävention von Misshandlung älterer Menschen beschreibt. Leitartikel, Themenübersichten und Artikel mit allgemeinen Empfehlungen wurden ausgeschlossen. Auch ausgeschlossen wurden Programme, die sich nur auf (Langzeit-)Pflegeheime beziehen oder auf die Beschreibung und Evaluation von Screeninginstrumenten (andere Reviews vorhanden).

3. War die Suchstrategie geeignet?

Sehr ungenau, keine Suchbegriffe oder Schlagwörter wurden beschrieben. Mithilfe von 2 ForschungsbibliothekariInnen wurde die umfassende Recherchestrategie entwickelt. Von 19. April bis 17. Mai 2017 wurden einige Datenbanken nach peer-reviewed Publikationen durchsucht. Alle Recherchen verwendeten das kontrollierte Vokabular der jeweiligen Datenbank und eine einfache Sprache. Nur englischsprachige Studien wurden eingeschlossen. Dabei wurde nicht auf die Aktualität geachtet, um keine Programme auszuschließen.

4. Waren die verwendeten Quellen und Mittel für die Studiensuche geeignet?

Ja, umfassende Recherche wurde gewährleistet. Darunter: Ovid MEDLINE (Laufende Studien und nicht indizierte Arbeiten + Ovid MEDLINE von 1946 bis heute), Ovid EMBASE (von 1974 bis heute), Cochrane Library, PsycINFO (EBSCO), AgeLine (EBSCO) und CINAHL (EBSCO).

5. Waren die Kriterien für die kritische Beurteilung der Studien geeignet?

Ungenau. Für die Aufnahme in die Studie müssen Ein- und Ausschlusskriterien erfüllt sein, was durch ein vorher erstelltes Protokoll überprüft wurde.

6. Wurde die kritische Beurteilung durch zwei oder mehrere unabhängige Personen vorgenommen?

Drei Studienautoren überprüften unabhängig voneinander die Titel, Abstracts und Volltexte der Artikel. Eindeutig irrelevante Datensätze oder solche, die die Einschlusskriterien nicht erfüllten, wurden bereits aufgrund des Titels oder der Zusammenfassung ausgeschlossen. Die Volltexte jedes potenziellen Artikels wurden von zwei Gutachtern unabhängig voneinander bewertet. Unstimmigkeiten über den Einschluss von Studien wurden im Konsens gelöst.

7. Wurden Massnahmen ergriffen, um Fehler bei der Datenextraktion zu minimieren?

Keine Angabe

8. Waren die Methoden zur Zusammenfassung der Studien geeignet?

Für jede Arbeit erfolgte eine kurze Beschreibung des Programms, des/der Schwerpunkte(s) (Identifikation, Intervention, Prävention), der Art(en) der Misshandlung, der Zielpopulation(en), des Umfelds, in dem die Fachkräfte tätig waren und Dienstleistungen erbracht wurden und ob ein Akutkrankenhaus beteiligt war. Wenn mehrere Artikel identifiziert wurden, die das gleiche Programm beschreiben, wurden die Artikel zusammengefasst. Um die Charakterisierung der Programme zu unterstützen, wurden sieben Kategorien von Programmtypen entwickelt. Zusätzlich wurde für Programme, die kein Akutkrankenhaus integriert hatten, untersucht, ob ein Krankenhaus als potenzielle Quelle für Überweisungen an das Programm diente, und ob Ärzte/Ärztinnen oder ähnliches in das Programm eingebunden waren. Zudem wurde im Konsens das Potenzial des Programms bewertet, in ressourcenarmen Umgebungen (sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, möglich, unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich) angewendet zu werden. Die Merkmale, anhand derer entschieden wurde, ob ein ob ein Programm wahrscheinlich oder unwahrscheinlich in einem ressourcenarmen Umfeld eingesetzt werden kann, sind in Tabelle 1 aufgeführt.

9. Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias eingeschätzt?

Keine Angabe

10. Waren die Empfehlungen für die Gesundheitspolitik und/oder Praxis abgestützt auf die beschriebenen Daten?

Ja, z.B. Potenzial für Programme in Krankenhäusern, ...

11. Waren die spezifischen Empfehlungen für weiterführende Forschung geeignet?

Ja, Mangel an qualitativ hochwertigen Studiendesigns zur Überprüfung der Programme liegt vor – rigorose Wirkungsevaluation von Programmen empfohlen, ...

X. Abstract 7 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung

[Intervention Review]

Interventions for preventing abuse in the elderly

Philip RA Baker¹, Daniel P Francis¹, Noran N Hairi^{2,3}, Sajaratulnisah Othman⁴, Wan Yuen Choo^{2,3}

¹School of Public Health and Social Work, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. ²Department of Social & Preventive Medicine, Faculty of Medicine, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. ³Julius Centre University of Malaya, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. ⁴Department of Primary Care Medicine, Faculty of Medicine, Kuala Lumpur, Malaysia

Contact: Philip RA Baker, School of Public Health and Social Work, Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland, 4059, Australia. p2.baker@qut.edu.au.

Editorial group: Cochrane Public Health Group.

Publication status and date: New, published in Issue 8, 2016.

Citation: Baker PRA, Francis DP, Hairi NN, Othman S, Choo WY. Interventions for preventing abuse in the elderly. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2016, Issue 8. Art. No.: CD010321. DOI: [10.1002/14651858.CD010321.pub2](https://doi.org/10.1002/14651858.CD010321.pub2).

Copyright © 2016 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.

ABSTRACT

Background

Maltreatment of older people (elder abuse) includes psychological, physical, sexual abuse, neglect and financial exploitation. Evidence suggests that 10% of older adults experience some form of abuse, and only a fraction of cases are actually reported or referred to social services agencies. Elder abuse is associated with significant morbidity and premature mortality. Numerous interventions have been implemented to address the issue of elder maltreatment. It is, however, unclear which interventions best serve to prevent or reduce elder abuse.

Objectives

The objective of this review was to assess the effectiveness of primary, secondary and tertiary intervention programmes used to reduce or prevent abuse of the elderly in their own home, in organisational or institutional and community settings. The secondary objective was to investigate whether intervention effects are modified by types of abuse, types of participants, setting of intervention, or the cognitive status of older people.

Search methods

We searched 19 databases (AgeLine, CINAHL, Psycinfo, MEDLINE, Embase, Proquest Central, Social Services Abstracts, ASSIA, Sociological Abstracts, ProQuest Dissertations & Theses Global, Web of Science, LILACS, EPPI, InfoBase, CENTRAL, HMIC, Opengrey and Zetoc) on 12 platforms, including multidisciplinary disciplines covering medical, health, social sciences, social services, legal, finance and education. We also browsed related organisational websites, contacted authors of relevant articles and checked reference lists. Searches of databases were conducted between 30 August 2015 and 16 March 2016 and were not restricted by language.

Selection criteria

We included randomised controlled trials (RCTs), cluster-randomised trials, and quasi-RCTs, before-and-after studies, and interrupted time series. Only studies with at least 12 weeks of follow-up investigating the effect of interventions in preventing or reducing abuse of elderly people and those who interact with the elderly were included.

Data collection and analysis

Two review authors independently extracted data and assessed the studies' risk of bias. Studies were categorised as: 1) education on elder abuse, 2) programmes to reduce factors influencing elder abuse, 3) specific policies for elder abuse, 4) legislation on elder abuse, 5) programmes to increase detection rate on elder abuse, 6) programmes targeted to victims of elder abuse, and 7) rehabilitation programmes for perpetrators of elder abuse. All studies were assessed for study methodology, intervention type, setting, targeted audience, intervention components and intervention intensity.

Checkliste für Übersichtsarbeiten

JBI Checkliste für die kritische Bewertung von Übersichtsarbeiten

Beurteilende Person Milena Laumeister

Datum 15.03.2023

Autor Barker, P. R. et al.

Jahr 2016

	Ja	Nein	Unklar	Nicht zutreffend
1. Ist die Forschungsfrage klar und präzise formuliert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Waren die Einschlusskriterien für die Forschungsfrage geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. War die Suchstrategie geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Waren die verwendeten Quellen und Mittel für die Studiensuche geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Waren die Kriterien für die kritische Beurteilung der Studien geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wurde die kritische Beurteilung durch zwei oder mehrere unabhängige Personen vorgenommen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wurden Massnahmen ergriffen, um Fehler bei der Datenextraktion zu minimieren?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Waren die Methoden zur Zusammenfassung der Studien geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias eingeschätzt?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Waren die Empfehlungen für die Gesundheitspolitik und/oder Praxis abgestützt auf die beschriebenen Daten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Waren die spezifischen Empfehlungen für weiterführende Forschung geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stand: 08.12.2021

1

Checkliste für Übersichtsarbeiten

Gesamtbeurteilung:

Einschluss Ausschluss Suche nach weiteren Informationen

Quelle: Aromataris E, Fernandez R, Godfrey C, Holly C, Kahlil H, Tungpunkom P. Summarizing systematic reviews: methodological development, conduct and reporting of an Umbrella review approach. Int J Evid Based Healthc. 2015;13(3):132-40.

Kommentare zur kritischen Beurteilung von Übersichtsarbeiten

1. Ist die Forschungsfrage klar und präzise formuliert?

Keine Frage, nur Forschungsziel: Ziel war es, herauszufinden, ob bestimmte Programme oder Strategien nützlich sind, um Missbrauch bei älteren Menschen zu verhindern oder zu reduzieren. Untersucht wurden dazu Studien, die die Wirkung dieser Programme oder Strategien beschreiben, unabhängig davon, ob sie sich an die älteren Menschen selbst oder an Personen (z. B. Betreuer oder Pflegepersonal), mit denen sie interagieren, richten.

2. Waren die Einschlusskriterien für die Forschungsfrage geeignet?

Einbezogen wurden randomisierte kontrollierte Studien (RCTs), cluster-randomisierte Studien und Quasi-RCTs, Vorher-Nachher-Studien und interrupted time series - Studien. Es wurden nur Studien mit einer Nachbeobachtungszeit von mindestens 12 Wochen berücksichtigt, die die Wirkung von Maßnahmen zur Verhinderung oder Verringerung der Misshandlung älterer Menschen untersuchen bei Personen, die mit älteren Menschen interagieren. Die Zielpopulation waren ältere Menschen, die in der Gemeinde leben als auch diejenigen, die in einer Einrichtung betreut werden. Weitere Einschlusskriterien waren ältere Menschen (60 Jahre und älter), die in Gemeinschaften (in ihrem eigenen oder fremden Haus) oder in Einrichtungen (wie Heimen Pflegeeinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen oder Haftanstalten) leben.

3. War die Suchstrategie geeignet?

Ja, vgl. Anhang 1 in: Baker et al., 2019

4. Waren die verwendeten Quellen und Mittel für die Studiensuche geeignet?

Ja. Es wurden mehrere relevante Datenbanken und Websites (wie von Armstrong 2011 empfohlen) unter Verwendung einer sensiblen Suchstrategie durchsucht. Der Autor PB entwickelte diese in Zusammenarbeit mit den Informationsspezialisten der Public Health Group und den Bibliothekaren der Queensland University of Technology und passte dann die MEDLINE-Strategie für jede Datenbank an. Es wurden keine sprachlichen Vorgaben gemacht. Insgesamt wurde in 19 Datenbanken auf 12 Plattformen recherchiert. Darunter: AgeLine, CINAHL, Psycinfo, MEDLINE, Embase, Proquest Central, Social Services Abstracts, ASSIA, Sociological Abstracts, ProQuest Dissertations & Theses Global, Web of Science, LILACS, EPPI, InfoBase, CENTRAL, HMIC, Opengrey und Zetoc. Zudem wurden die Websites der entsprechenden Organisationen durchsucht, die Autoren relevanter Artikel kontaktiert und die Referenzlisten überprüft.

5. Waren die Kriterien für die kritische Beurteilung der Studien geeignet?

Ja. Alle eingeschlossenen Studien enthielten eine Kontrollgruppe, wobei fünf der sieben Studien die Methode der Zuweisung als randomisiert beschrieben. Es wurde das Cochrane-Instrument 'Risk of bias' und EPOC-Bewertungskriterien zur Beurteilung des Verzerrungsrisikos angewendet.

6. Wurde die kritische Beurteilung durch zwei oder mehrere unabhängige Personen vorgenommen?

Ja. Drei Autoren (WYC, NH, PB) überprüften zunächst unabhängig voneinander alle Volltexte und bewerteten unter Verwendung des Logikmodells (Abbildung 1), ob die grundlegenden Komponenten der Definition einer Intervention zur Missbrauchsprävention und zulässige Studiendesigns vollständig erfüllt waren.

Checkliste für Übersichtsarbeiten

Wo es eine anhaltende Meinungsverschiedenheit gab, überprüften die Autoren SO und DF die betreffende Arbeit, um einen Konsens zwischen den Autoren zu erzielen. Nach der ersten Auswahl für die Volltextüberprüfung führten DF und PB eine erneute Überprüfung von 10 % aller ausgeschlossenen Titel an, um sicherzustellen, dass keine geeigneten Titel ausgelassen wurden. Anschließend überprüfte DF unabhängig alle potenziell eingeschlossenen Studien. Die Ergebnisse wurden verglichen. Unstimmigkeiten wurden identifiziert, diskutiert und ein Konsens über eingeschlossenen Studien erreicht.

7. Wurden Massnahmen ergriffen, um Fehler bei der Datenextraktion zu minimieren?

Ja. Ein Formular zur Datenextraktion wurde entwickelt, angelehnt an das Datenextraktions- und Bewertungsformular der Cochrane Public Health Group. Zwei Autoren bearbeiteten dies unabhängig voneinander für jede Studie mit anschließender Überprüfung der Konsistenz. Zudem wurden mehrere Berichte zur gleichen Studie auf Vollständigkeit und Widersprüche miteinander verglichen.

8. Waren die Methoden zur Zusammenfassung der Studien geeignet?

Ja, durch eine narrative Synthese und die Gliederung in primäre und sekundäre Ergebnisse. Alle dichotomen und kontinuierlichen Daten wurden getrennt berichtet. Für Studien mit kontinuierlichen Ergebnissen wurden Mittelwert und Standardabweichung (SD) verwendet. Die Effektgrößen für dichotome Endpunkte wurden als relative Risiken (RR) mit 95% Konfidenzintervallen ausgedrückt. Alternativ wurde das Odds Ratio (OR) angegeben, wenn dies in der Studie vorgesehen war. Um einen Vergleich zwischen den Studien zu ermöglichen, wurde eine bereinigte Schätzung des Effekts berechnet. Es wurde keine Metaanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse aus cluster- und individuell-randomisierten Studien sollten kombiniert werden, wenn die Heterogenität zwischen den Studiendesigns gering ist. Eine Sensitivitätsanalyse würde dazu durchgeführt werden. Heterogenität zwischen den Studien wurde beachtet (Logik-Modell zur Kategorisierung und Interpretation).

9. Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias eingeschätzt?

Nein, nur Verzerrungsrisiken der einzelnen Studien wurden ausführlich analysiert. Es wurde in Erwägung gezogen, den Studieneffekt gegen den Standardfehler (SE) darzustellen unter Verwendung von Trichterdiagrammen (Sterne 2011). Eine Asymmetrie könnte durch eine Beziehung zwischen der Effektgröße und der Stichprobengröße, oder durch Publikationsverzerrungen entstanden sein (Egger 1998). Da jedoch keine Meta-Analyse durchgeführt wurde, wurde keiner der beobachteten Effekte auf klinische Heterogenität untersucht oder zusätzliche Sensitivitätstests durchgeführt.

10. Waren die Empfehlungen für die Gesundheitspolitik und/oder Praxis abgestützt auf die beschriebenen Daten?

Ja, Implikationen sind eingeschränkt durch Forschungslücken; Wirksamkeit von Bildungsmaßnahmen ungewiss; potenzielle Effektivität von Interventionen zur Leistungsplanung auf die Wahrscheinlichkeit der Bewertung und Dokumentation von *elder abuse*

11. Waren die spezifischen Empfehlungen für weiterführende Forschung geeignet?

Ja, mehr Studien zu kausalen Zusammenhängen zwischen Interventionen und Ergebnissen (Auftreten/Wiederauftreten von Gewalt) nötig; besseres Verständnis für Risikofaktoren, Mechanismen und Umstände, die die Wahrscheinlichkeit für Missbrauch erhöhen; Unsicherheiten bezüglich der Effektivität verschiedener Interventionsprogramme müssen geklärt werden; Förderung der Forschung – auch in Ländern mit niedrigem Einkommen/Entwicklungsländern; ...

XI. Abstract 8 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung

Received Date : 14-Nov-2015

Revised Date : 05-Nov-2016

Accepted Date : 22-Dec-2016

Article type : Review

Screening tools for identification of elder abuse: a systematic review

ABSTRACT

Background

The mistreatment of older people represents a widespread problem, with exponential growth risk, especially considering the progressive ageing of the world population. It could have serious consequences for the victim's health if not recognised early, denounced and stopped. Abuse is often undetected by service providers because there is a lack of awareness surrounding the magnitude of the problem. Education and formal training in the signs of abuse are also generally poorly developed, as are reporting procedures which would lead to further investigation.

Aims and objectives

The aim of this study is to review the efficacy and accuracy of tools administered to older people, intended to detect and measure elder abuse.

Design

Systematic review.

Methods

Comprehensive database searches of MEDLINE, Cochrane, EMBASE, SCOPUS were undertaken. Screening of 695 articles resulted in 11 included. Appraisal and analysis using PRISMA Statement and STROBE checklist were undertaken.

Results

11 screening tools have been presented: H-S/EAST, VASS, EASI, CASE, BASE, E-IOA, EAI, EPAS, CPEABS, OAPAM, OAFEM, all aimed at health care professional or, in some cases, expected to be specifically used by nurses.

Conclusions

The fundamental function of any assessment instrument is to guide through a standardised screening process and to ensure that signs of abuse are not missed. Several tools have been tested; some have demonstrated a moderate to good internal consistency and some have been validated to allow an early identification. None have been evaluated against measurable violence or health outcomes.

Relevance to clinical practice

Nurses and all health care providers should screen patients routinely. However, we are not able to recommend a single tool since the selection and implementation has to be appropriate to the setting. Furthermore, the study population and the possibility of using multiple tools in combination should be taken in consideration, to assess all the aspects of violence.

Keywords: elder abuse, diagnosis, outcome, process assessment, mass screening, assessment tools, screening tools

JBI Checkliste für die kritische Bewertung von Übersichtsarbeiten

Beurteilende Person Milena Laumeister

Datum 21.03.2023

Autor Gallione, C. et al.

Jahr 2017

	Ja	Nein	Unklar	Nicht zutreffend
1. Ist die Forschungsfrage klar und präzise formuliert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Waren die Einschlusskriterien für die Forschungsfrage geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. War die Suchstrategie geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Waren die verwendeten Quellen und Mittel für die Studiensuche geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Waren die Kriterien für die kritische Beurteilung der Studien geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wurde die kritische Beurteilung durch zwei oder mehrere unabhängige Personen vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wurden Massnahmen ergriffen, um Fehler bei der Datenextraktion zu minimieren?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Waren die Methoden zur Zusammenfassung der Studien geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias eingeschätzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Waren die Empfehlungen für die Gesundheitspolitik und/oder Praxis abgestützt auf die beschriebenen Daten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Waren die spezifischen Empfehlungen für weiterführende Forschung geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste für Übersichtsarbeiten

Gesamtbeurteilung:

Einschluss Ausschluss Suche nach weiteren Informationen

Quelle: Aromataris E, Fernandez R, Godfrey C, Holly C, Kahlil H, Tungpunkom P. Summarizing systematic reviews: methodological development, conduct and reporting of an Umbrella review approach. *Int J Evid Based Healthc.* 2015;13(3):132-40.

Kommentare zur kritischen Beurteilung von Übersichtsarbeiten

1. Ist die Forschungsfrage klar und präzise formuliert?

Schlüsselfragen (1. Wie wirksam sind Screening-Techniken bei der Identifizierung älterer Menschen mit aktuellem, vergangenem oder mit erhöhtem Missbrauchsrisiko? 2. Verringert das Screening in Gesundheitseinrichtungen oder zu Hause, auf aktuelles, früheres oder erhöhtes Missbrauchsrisiko von gefährdeten Erwachsenen ab einem Alter von 60 Jahren und/oder ihrer BetreuerIn, die Exposition gegenüber Gewalt?) und das Ziel: die Wirksamkeit und Genauigkeit von Instrumenten zur Aufdeckung und Messung von *elder abuse*, zu untersuchen.

2. Waren die Einschlusskriterien für die Forschungsfrage geeignet?

Es wurden sowohl prospektive als auch retrospektive Kohorten-Beobachtungsstudien eingeschlossen. Weiterhin: (a) Artikel, die Personen im Alter von 60 Jahren und älter rekrutieren; keine Einschränkung in Bezug auf Geschlecht, Rasse, Komorbidität, Umfeld oder andere Merkmale der Teilnehmenden, (b) Artikel, die die Anwendung eines Screening-Tools zur Erkennung der Arten von Misshandlung (körperliche, psychologische, finanzielle Gewalt oder Vernachlässigung) älterer Menschen untersuchen, (c) der Artikel beschreibt eine Intervention, die an Einzelne (missbrauchte Personen oder Täter), Fachkräfte des Gesundheitswesens oder die Gemeinschaft adressiert ist und (d) keine Beschränkung haben hinsichtlich der Art der Anwendung oder der Screening-Techniken, einschließlich eigenständiger Bearbeitung (z. B. computergestütztes Instrument oder Selbstauskunft des Patienten) wie auch Person-zu-Person-Methoden (z. B. Inspektion auf Anzeichen von Missbrauch). Die Forschung schloss Fallserien oder Fallberichte aus. Nur Studien, in denen *elder abuse* die primäre unabhängige Variable war und die nach 1980 veröffentlicht wurden, wurden berücksichtigt.

3. War die Suchstrategie geeignet?

Ja. Die Recherche wurde von April bis Mai 2015 durchgeführt. Sie beschränkte sich auf Studien die in Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch veröffentlicht wurden. Die Suche wurde mit Hilfe des PICOS-Rahmens (Tabelle 1) definiert: Teilnehmende, Interventionen, Vergleiche, Ergebnisse und Studiendesign. Search Strategie in Tabelle 2

4. Waren die verwendeten Quellen und Mittel für die Studiensuche geeignet?

Ja, die Datenbanken MEDLINE, Cochrane Database of Systematic Reviews, EMBASE und SCOPUS wurden verwendet. Es wurden fünf weitere Datenregister durchsucht, um sowohl veröffentlichte als auch graue Literatur auffindig zu machen (die American Psychological Association, Centers for Disease Control and Prevention, das National Center of Elder Abuse, das National Centre for the Protection of Older People und die Weltgesundheitsorganisation). CINHAI und PsychInfo wurden nicht durchsucht.

5. Waren die Kriterien für die kritische Beurteilung der Studien geeignet?

STROBE-Checkliste für Beobachtungs-/Kohortenstudien – auch Studien mit schwacher Qualität wurden mit einbezogen. Eine Studie wurden nicht bewertet, da diese im Original nicht verfügbar war.

Checkliste für Übersichtsarbeiten

6. Wurde die kritische Beurteilung durch zwei oder mehrere unabhängige Personen vorgenommen?

Keine Angaben zur unabhängigen kritischen Beurteilung. Zwei Autoren (CG; BS) überprüften unabhängig voneinander Titel und Abstracts, wobei Unstimmigkeiten von einem dritten Autor (ADM) geklärt wurden. Nachdem die Volltexte der ausgewählten Artikel abgerufen worden waren, bewerteten die beiden Experten (CG; BS) ihre Relevanz für das Review.

7. Wurden Massnahmen ergriffen, um Fehler bei der Datenextraktion zu minimieren?

Zwei Autoren (CG; BS) extrahierten die Daten unabhängig voneinander mit einem standardisierten Extraktionsformular.

8. Waren die Methoden zur Zusammenfassung der Studien geeignet?

Keine Angaben

9. Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias eingeschätzt?

Keine Angaben

10. Waren die Empfehlungen für die Gesundheitspolitik und/oder Praxis abgestützt auf die beschriebenen Daten?

Krankenschwestern und -pfleger sowie alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen sollten Patienten/Patientinnen routinemäßig auf Anzeichen von elder abuse screenen. Es kann jedoch kein spezielles Instrument empfohlen werden, da die Auswahl und Durchführung auf das jeweilige Umfeld passend sein muss. Auch die Möglichkeit verschiedene Instrumente zu kombinieren sollte in Erwägung gezogen werden, um alle Aspekte von Gewalt erfassen zu können.

11. Waren die spezifischen Empfehlungen für weiterführende Forschung geeignet?

Ja: mögliche nachteilige Auswirkungen der Screenings untersuchen (Patienten/Patientinnen, klinische Abläufe, Kosten, Auswirkungen, ...); größere Stichproben; Einbeziehen von Teilnehmenden mit kognitiven Beeinträchtigungen.

XII. Abstract 9 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung

A systematic review and meta-analysis of interventions designed to prevent or stop elder maltreatment

LIAT AYALON, SAGIT LEV, OHAD GREEN, UZIEL NEVO

Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel

Address correspondence to: L. Ayalon. Tel: (+972) 3 5317941. Email: liat.ayalon@biu.ac.il

Abstract

Background: elder maltreatment is a major risk for older adults' mental health, quality of life, health, institutionalisation and even mortality.

Objectives: to perform a systematic review and meta-analysis of interventions designed to prevent or stop elder abuse.

Methods: Studies that were posted between January 2000 and December 2014, written in English, specifically designed to prevent or stop elder maltreatment were included.

Results: overall, 24 studies (and four records reporting on the same participants) were kept for the systematic review and the meta-analysis. Studies were broadly grouped into three main categories: (i) interventions designed to improve the ability of professionals to detect or stop elder maltreatment ($n = 2$), (ii) interventions that target older adults who experience elder maltreatment ($n = 3$) and (iii) interventions that target caregivers who maltreat older adults ($n = 19$). Of the latter category, one study targeted family caregivers, five targeted psychological abuse among paid carers and the remaining studies targeted restraint use. The pooled effect of randomised controlled trials (RCTs)/cluster-RCTs that targeted restraint use was significant, supporting the effectiveness of these interventions in reducing restraint use: standardised mean difference: -0.24 , 95% confidence interval = -0.38 to -0.09 .

Interpretation: the most effective place to intervene at the present time is by directly targeting physical restraint by long-term care paid carers. Specific areas that are still lacking evidence at the present time are interventions that target (i) elder neglect, (ii) public awareness, (iii) older adults who experience maltreatment, (iv) professionals responsible for preventing maltreatment, (v) family caregivers who abuse and (vi) carers who abuse.

Keywords: *abuse, neglect, older people, interventions, prevention, evidence base, systematic review*

Checkliste für Übersichtsarbeiten

JBI Checkliste für die kritische Bewertung von Übersichtsarbeiten

Beurteilende Person Milena Laumeister

Datum 23.03.2023

Autor Ayalon, L. et al.

Jahr 2016

	Ja	Nein	Unklar	Nicht zutreffend
1. Ist die Forschungsfrage klar und präzise formuliert?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Waren die Einschlusskriterien für die Forschungsfrage geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. War die Suchstrategie geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Waren die verwendeten Quellen und Mittel für die Studiensuche geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Waren die Kriterien für die kritische Beurteilung der Studien geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wurde die kritische Beurteilung durch zwei oder mehrere unabhängige Personen vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wurden Massnahmen ergriffen, um Fehler bei der Datenextraktion zu minimieren?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Waren die Methoden zur Zusammenfassung der Studien geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias eingeschätzt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Waren die Empfehlungen für die Gesundheitspolitik und/oder Praxis abgestützt auf die beschriebenen Daten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Waren die spezifischen Empfehlungen für weiterführende Forschung geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stand: 08.12.2021

1

Checkliste für Übersichtsarbeiten

Gesamtbeurteilung:

Einschluss Ausschluss Suche nach weiteren Informationen

Quelle: Aromataris E, Fernandez R, Godfrey C, Holly C, Kahlil H, Tungpunkom P. Summarizing systematic reviews: methodological development, conduct and reporting of an Umbrella review approach. *Int J Evid Based Healthc.* 2015;13(3):132-40.

Kommentare zur kritischen Beurteilung von Übersichtsarbeiten

1. Ist die Forschungsfrage klar und präzise formuliert?

Keine konkrete Forschungsfrage, nur Forschungsziel: Ziel der vorliegenden Studie war die systematische Überprüfung und Bewertung der verfügbaren Literatur auf Interventionen zur Prävention von Misshandlung älterer Menschen.

2. Waren die Einschlusskriterien für die Forschungsfrage geeignet?

Ja, in zusätzlicher Datei online verfügbar. Die folgenden Einschlusskriterien wurden angewendet: Studien, die speziell auf die Verhinderung oder Verringerung der Misshandlung älterer Menschen ausgerichtet waren sowie ein direktes quantitatives Maß für die Misshandlung älterer Menschen, mit erkenntlicher Zuverlässigkeit und Gültigkeit, verwendeten und eine detaillierte Beschreibung der Intervention enthielten. Wir schlossen RCTs, vergleichende Studien ohne RCT und Prä-Post-Studien ein, da RCTs bei Interventionen im öffentlichen Gesundheitswesen nicht immer durchführbar oder ethisch vertretbar sind. Ausgeschlossen wurden Umfragen, deskriptive Studien, die keine, oder keine relevanten Ergebnisse hatten, Studien, die die psychometrischen Eigenschaften von Messgrößen bewerteten, Studien, die keine Ausgangsdaten berichteten und Studien, die nicht genügend Daten für die Berechnung einer Effektgröße lieferten.

3. War die Suchstrategie geeignet?

Ja, in zusätzlicher Datei online verfügbar. Key Words: ("Older adult*" OR elder* OR elderly) AND (intervention* OR prevention OR program* OR training OR model*OR law* OR enforcement OR regulation* OR policy) AND (abuse OR neglect OR mistreatment OR maltreatment OR violence OR uncare OR restraint OR exploitation OR anger). Nur englische Artikel von 2000-2014 wurden einbezogen.

4. Waren die verwendeten Quellen und Mittel für die Studiensuche geeignet?

Ja, in zusätzlicher Datei online verfügbar: Drei unabhängige Forscher (SL, OG, UN) durchsuchten die folgenden Datenbanken: Cochrane Library, Campbell Collaborations, ProQuest, APA Psynet, Pubmed, Web of Science und Sociological abstracts. CINHALL wurde nicht durchsucht. Zudem wurde Google Scholar durchsucht, sowie folgende Zeitschriften nach relevanten Artikeln: Gerontology, The Gerontologist, The Journal of Gerontology Social Sciences and Psychological Sciences, Journal of American Geriatrics Society, Age and Ageing, Journal of Elder Abuse and Neglect, und das Journal of the American Medical Association. Eine Google Scholar-Suche mit den Funktionen "zitiert von" und "verwandte Artikel" wurde bei allen in die Meta-Analyse einbezogenen Artikeln durchgeführt. Auch graue Literatur wurde gesichtet.

5. Waren die Kriterien für die kritische Beurteilung der Studien geeignet?

Ja, in zusätzlicher Datei online verfügbar: Selbst erstellte Kriterien zur Bewertung von Nicht-RCTs (klar definierte Stichprobe, klar dokumentierte Dropouts, Vorhandensein einer Vergleichsgruppe, ...) - Kriterien wurden als "kein Risiko", "unklares Risiko" oder "hohes Risiko" eingestuft. Bei RCTs: The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials; bei Cluster-RCTs: CONSORT statement: extension to cluster randomised trials.

Checkliste für Übersichtsarbeiten

6. Wurde die kritische Beurteilung durch zwei oder mehrere unabhängige Personen vorgenommen?

Keine Angabe

7. Wurden Maßnahmen ergriffen, um Fehler bei der Datenextraktion zu minimieren?

Die Datenextraktion wurde unabhängig von mindestens zwei Forschern (L.A., S.L., O.G.) durchgeführt. Unstimmigkeiten wurden zwischen den Gutachtern diskutiert und ein Konsens wurde hergestellt. Es wurden vordefinierte Abstraktionsrichtlinien verwendet. (Tabelle 1)

8. Waren die Methoden zur Zusammenfassung der Studien geeignet?

Angesichts der Heterogenität der Studien wurde ein Modell mit zufälligen Effekten verwendet. Das Modell mit zufälligen Effekten berücksichtigt sowohl den Fehler innerhalb einer Studie, bei der Schätzung der Effektgröße, als auch die Variabilität zwischen den Studien bei der wahren Effektgröße. Die Konsistenz der Ergebnisse wurde mit Hilfe statistischer Heterogenitätstests überprüft. Die Q-Statistik und der p-Wert wurden berechnet, um die Annahme der Heterogenität zu testen, wobei ein $p < .1$ eine signifikante Heterogenität darstellt. Der I²-Wert schätzt die Größe der Varianz der wahren Effektgrößen zwischen den Studien. I² schätzt den Prozentsatz der Variabilität in den Effektschätzungen, der auf Heterogenität und nicht auf Stichprobenfehler zurückzuführen ist.

9. Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias eingeschätzt?

Zur Verringerung von Publikationsverzerrungen wurden auch unveröffentlichter Daten, durch direkte Kontaktaufnahme mit den relevanten Autoren, und graue Literatur einbezogen. Um darauf einzugehen, dass große Studien wahrscheinlich unabhängig von ihrer Effektstärke veröffentlicht werden, während kleinere Studien eher nur dann veröffentlicht werden, wenn ihre Effektstärke groß ist, wurden zur statistischen Bewertung der Verzerrung wurden zwei Methoden verwendet, die das Verhältnis zwischen den Varianzen und den von den Studien berichteten Effektgrößen zu untersuchen: Die Egger-Regression untersucht den Grad der Asymmetrie zwischen den tatsächlichen Werten der Effektgrößen und den Stichprobengrößen anhand eines Regressionsmodells. Die Rangkorrelationsmethode von Begg und Mazumbar prüft die Korrelation der standardisierten Effektgröße mit dem Standardfehler oder der Varianz des Effekts. Beide Tests sind bei kleinen Meta-Analysen mit zu geringer Potenz mit Vorsicht zu interpretieren. Die Trim-and-Fill-Methode wurde verwendet, um die geschätzte Effektgröße bei fehlender Verzerrung zu überprüfen. Publikationsverzerrungen wurden nur berechnet, wenn $n > 5$ Studien. Es wurden keine Publikationsbias erkannt.

10. Waren die Empfehlungen für die Gesundheitspolitik und/oder Praxis abgestützt auf die beschriebenen Daten?

Ja, z.B. gezielter Einsatz und Interventionen zu Zwangsmaßnahmen in der Langzeitpflege

11. Waren die spezifischen Empfehlungen für weiterführende Forschung geeignet?

Ja. mehr Fokus auf Forschung zu Vernachlässigung und kognitiven Status der Pflegebedürftigen setzen, ...

XIII. Abstract 10 mit JBI-Checkliste zur kritischen Bewertung

Review Manuscripts

The Effectiveness of Educational Intervention in Improving Primary Health-Care Service Providers' Knowledge, Identification, and Management of Elder Abuse and Neglect: A Systematic Review

TRAUMA, VIOLENCE, & ABUSE
1-17

© The Author(s) 2019

Article reuse guidelines:

sagepub.com/journals-permissions

DOI: 10.1177/1524838019889359

journals.sagepub.com/home/tva

Fadzilah Hanum Mohd Mydin¹ , Choo Wan Yuen²,
and Sajaratulnisah Othman¹

Abstract

Elder abuse and neglect (EAN) occurrence is expected to increase in many countries due to rapidly aging populations, yet it is still unrecognized and underreported. Gaps were identified in the knowledge and skills to intervene EAN among health-care service providers. It is still unclear whether educating health-care service providers on EAN improve the identification and management of EAN cases. A systematic review was conducted on the effectiveness of educational intervention designed to improve primary health-care service providers' (PHSPs) knowledge, attitude, and practice in managing EAN cases. We performed a comprehensive and systematic search for original studies in the following major electronic databases (ScienceDirect, PubMed, EMBASE, and CINAHL) and specialist registers (Cochrane Central Controlled Trials Register) with a set of search terms. Studies included were randomized controlled trials (RCTs) and observational studies on EAN education intervention that aimed to improve knowledge, attitude, and management skills of the PHSPs. There were no publication period restrictions until June 2018 and written in English. Overall, three RCTs and 10 observational studies were selected. These studies were grouped based on the type of the study, methodological quality (six moderate risk of bias and seven serious risk of bias), and the type of educational intervention (seven face-to-face educational intervention, two educational videos, two simulation-based training, and two online educational training). The education programs in the selected studies range from brief didactic to experiential learning. EAN educational intervention among primary care service providers potentially result in increasing awareness and knowledge on EAN. However, there is a lack of evidence on the changes of attitude and practice.

Keywords

elder abuse, intervention/treatment, primary health care, education, knowledge, attitude, practice

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst, ganz oder in Teilen noch nicht als Prüfungsleistung vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Wörtliche oder sinngemäße Zitate sind als solche gekennzeichnet. Die Prüfungsleistung kann mittels geeigneter Plagiatserkennungssoftware auf möglicherweise nicht kenntlich gemachte übernommene Textpassagen oder sonstige Quellen überprüft werden.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Laumeister', written over a horizontal line.

Mainz, 21.04.2023

Milena Laumeister